

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مجری:

مهندس امید حائری

شهریور ۱۳۷۷

۴۱

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تاریخ
شماره
پیوست

بدینوسیله انجام پروژه «طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی» توسط آقای مهندس امید حائری به عنوان مجری در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی این پروژه تایید می‌گردد.

لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست‌اندرکاران این پروژه تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین خریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

چکیده پژوهش

هدف این پژوهش، طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران است. در این راستا، نگارنده به بررسی گستره فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای پرداخته و دیدگاه حسابداری را در خصوص تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سپس مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای و الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مطرح شده و نهایتاً اصول طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی در مرور ادبیات علمی تشریح می‌شود. با توجه به یافته‌های تحقیق، وضعیت موجود در راستای محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز مورد بررسی قرار گرفته و کاستی‌ها و نقائص آن روشن می‌شود و بر همین اساس، سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران طراحی می‌گردد. در پایان، سیستم مکانیزه جهت اعمال و اجرا، طراحی و تدوین شده است.

سپاسگزاری

از جناب آقای دکتر حسین غریبی ریاست محترم مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران که زمینه این پژوهش را فراهم نمودند کمال تشکر و امتنان را دارم.

از جناب آقای علیدوستی مدیر محترم گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که همواره راهنمای من بوده‌اند، متشکرم.

از دوست عزیزم جناب آقای مهندس امیدوار که توصیه‌های ارزشمندشان در بهبود کیفیت پروژه، نقش قابل توجهی داشته است، تشکر می‌کنم.

امید حائری

شهریور ۱۳۷۷

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل ۱. طرح پژوهش
۲	۱-۱- کلیات تحقیق
۲	۱-۱-۱- ضرورت تحقیق
۳	۱-۱-۲- هدف تحقیق
۴	۱-۱-۳- مراحل تحقیق
۴	۱-۱-۴- مروری بر فصلهای پروژه
۵	۲-۱- تحقیق و توسعه و دامنه‌های فعالیتهای آن
۶	۱-۲-۱- تعاریف
۱۰	۲-۲-۱- دامنه‌های فعالیتهای تحقیق و توسعه
۱۳	۳-۱- حسابداری و تحقیق و توسعه
۱۵	۴-۱- مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه
۱۶	۵-۱- الگوهای سازماندهی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه
۱۹	۶-۱- اصول طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی
۲۲	فصل ۲. شناخت وضعیت موجود در راستای محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز
۲۳	۱-۲- ساختار سازمانی
۲۵	۲-۲- نحوه ثبت هزینه‌ها در امور مالی
۲۷	۳-۲- کاستی‌ها و نقائص
۲۸	۴-۲- مشکلات اساسی در طرح سیستم
۲۸	۵-۲- نتیجه
۲۹	فصل ۳. طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
۳۰	۱-۳- کلیات سیستم
۳۱	۲-۳- طبقه‌بندی هزینه‌های مربوط به هر پروژه

۳۴		سیستم کد گذاری	۳-۳
۳۴		کد دوره حسابداری قیمت تمام شده	۳-۳-۱
۳۶		کد واحدهای غیر ستادی	۳-۳-۲
۳۷		کد پروژهها	۳-۳-۳
۳۸		کد کالاهای انبار	۳-۳-۴
۳۸		فرایند محاسبه و دستیابی سیستم به هر یک از اقلام هزینهها	۳-۴
۴۰		محاسبه دستمزد مستقیم پروژهها	۳-۴-۱
۴۰		محاسبه هزینه کالای مستقیم پروژهها	۳-۴-۲
۴۸		محاسبه سایر هزینههای مستقیم پروژهها	۳-۴-۳
۵۳		محاسبه سهم پروژه از هزینههای سربار داخلی	۳-۴-۴
۵۵		محاسبه سهم پروژه از هزینههای سربار مرکز	۳-۴-۵
۵۸		انواع گزارشهای قابل دریافت از سیستم	۳-۵
۵۸		نکات تکمیلی	۳-۶
۵۹		ارتباط سیستم قیمت تمام شده با واحدهای مرکز در یک نگاه	۳-۷
۶۰		فصل ۴ طراحی سیستم مکانیزه	
۶۱		زبان برنامه نویسی مورد استفاده در سیستم	۴-۱
۶۲		ساختار منوها در نرم افزار	۴-۲
۶۴		مشخصات و قابلیتهای فنی و کاربری نرم افزار	۴-۳

پیوستها

پیوست الف: مراجع

پیوست ب: راهنمای استفاده از نرم افزار

پیوست ج: فلوچارت های نرم افزار

پیوست د: اطلاعات فنی نرم افزار

فهرست شکلها

صفحه

عنوان

۹	۱-۱- تحقیقات کاربردی - نقطه کانونی دو شاخه تحقیقات پایه (محض / جهت دار).....
۱۷	۱-۲- نمودار طرح و تصویب پروژه.....
۱۸	۱-۳- نمونه‌ای از سازماندهی تخصصی (وظیفه‌گرا).....
۲۰	۱-۴- شمای کلی از سیستم محاسبه قیمت تمام شده.....
۲۴	۲-۱- ساختار سازمانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.....
۳۳	۳-۱- نمودار خلاصه هزینه‌های مربوط به هر پروژه.....
۳۵	۳-۲- شاخص کد دوره‌های حسابداری قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی.....
۳۷	۳-۳- اعلام تصویب پروژه.....
۳۹	۳-۴- فرم شاخص کد کالاهای انبار.....
۴۱	۳-۵- گزارش ساعات کارکرد اعضای گروه‌های پژوهشی.....
۴۲	۳-۶- گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیر ستادی.....
۴۴	۳-۷- فرم درخواست کالا از انبار.....
۴۵	۳-۸- نمودار مسیر گردش فرم درخواست کالا از انبار.....
۴۶	۳-۹- فرم حواله انبار.....
۴۷	۳-۱۰- نمودار مسیر گردش فرم حواله انبار.....
۴۹	۳-۱۱- فرم برگشت کالا از واحدها به انبار.....
۵۰	۳-۱۲- نمودار مسیر گردش فرم برگشت کالا از واحدها به انبار.....
۵۱	۳-۱۳- فرم درخواست دریافت خدمات داخلی.....
۵۲	۳-۱۴- نمودار مسیر گردش فرم درخواست دریافت خدمات داخلی.....
۵۴	۳-۱۵- گزارش کارکرد گروه‌های پژوهشی.....
۵۷	۳-۱۶- گزارش وضعیت موجودی ریالی انبار.....
۵۹	۳-۱۷- نمودار سطح تصرف ارتباط سیستم قیمت تمام شده با واحدهای مرکز.....
۶۳	۴-۱- ساختار منوها در نرم افزار.....

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

-
- ۱-۱ - مرز بین فعالیتهای تحقیق و توسعه و فعالیتهای مشابه..... ۱۱
- ۱-۲ - ماتریس تعریف عمومی تحقیق و توسعه..... ۱۲

فصل ۱

طرح پژوهش

۱-۱- کلیات تحقیق

قیمت تمام شده تحقیقات، مبحثی است که تا چندی قبل، کمتر به آن توجه شده است و از آنجائیکه عموماً رابطه مشخصی بین هزینه‌های تحقیق و عواید ناشی از نتایج آن در دراز مدت، شناخته شده نیست و سازمانهایی که به امر تحقیق اشتغال دارند پشتوانه دولتی و ملی داشته و یا سهمی از منابع صنعت را به خود اختصاص می دهند، کنترل هزینه‌های آن مورد بی توجهی واقع شده است. این در حالی است که محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای می تواند منافع متعددی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

۱-۱-۱- ضرورت تحقیق

برای موفقیت فعالیتهای تحقیق و توسعه، کنترل مؤثر کلیه برنامه‌های تحقیقاتی و پروژه‌های تحقیق و توسعه به کمک کارکنان ارشد سازمان و مشاورین ضرورت دارد. مدیریت باید بر فعالیتهای جاری مؤسسه در حدمتعارف کنترل داشته باشد. از جمله رویه‌های مفید در امر کنترل پروژه‌های تحقیق و توسعه، رویه کنترل هزینه‌ها روی هر پروژه و در طول آن است. در این رابطه طراحی فرمهای ثبت هزینه بسیار سودمند است. جزئیات فرمهای ثبت هزینه با توجه به نوع کار و استفاده‌ای که از آن مورد نظر می باشد، متفاوت است. در رابطه با کنترل هزینه‌ها ممکن است نشان دهنده جمع نفر ساعت نیروی محقق و متخصص و یا سایر نیروهای کاری روی پروژه در یک مرحله ویژه باشد. این اطلاعات علاوه بر

کمک به تعیین قیمت تمام شده هر مرحله پروژه، مدیر سازمان تحقیقاتی را در تصمیم‌گیری پیرامون ادامه کار، به مقاطعه جزء سپردن، مورد رسیدگی و بازخواست قرار دادن و غیرویاری می‌رساند [۱].

علاوه بر موارد ذکر شده، دسترسی به قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای، منافع زیر را به همراه دارد:

۱. تخمین صحیح‌تری از اعتبار مورد نیاز پروژه‌های آتی را میسر می‌سازد. در این صورت:

الف) امکان مقایسه قیمت تمام شده پروژه را با قیمت پیشنهاد شده برای پروژه مشابه خارجی فراهم می‌کند؛

ب) در انتخاب گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تحقیقاتی، مبنایی را برای تخمین هزینه‌ها در استفاده از تجزیه و تحلیل منافع به مخارج ($\frac{B}{C}$) فراهم می‌آورد.

۲. مبنایی را برای تعیین قیمت فروش بدست می‌دهد.

۳. به عنوان یکی از شاخصهای بهره‌وری سازمان، می‌توان نسبت هزینه‌های سربار به هزینه‌های مستقیم پروژه را بدست آورد.

۴. ثبت اقلام هزینه پروژه، تحلیلگران، کارشناسان، مدیران و سیاست‌گذاران را در مدیریت منابع یاری می‌نماید.

از آنجائیکه سازمانهای تحقیق و توسعه، نوعاً با سایر سازمانها به لحاظ نوع فعالیتها متفاوتند و اقلام هزینه‌های مربوط به هر پروژه تحقیق و توسعه‌ای نیز عموماً نسبت به هزینه‌های تولید پراکندگی بیشتری دارند و با توجه به اینکه در حال حاضر روش استاندارد برای کنترل هزینه‌های آن وجود ندارد (یکی از دلایلی که به واسطه آن، از محاسبه قیمت تمام شده تحقیقات صرف نظر می‌شود) و مرکز مورد بررسی به عنوان یک مرکز تحقیق و توسعه‌ای، با مشکل عدم دسترسی به قیمت تمام شده پروژه‌ها مواجه است و با توجه به منافع حاصل از دسترسی به قیمت تمام شده واقعی پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای، تحقیق در خصوص این مبحث و طراحی سیستمی که متناسب با مرکز مورد نظر باشد، امری ضروری محسوب می‌شود.

۱-۱-۲- هدف تحقیق

در این پروژه هدف، طراحی سیستمی است که با توجه به ویژگیهای فعالیتهای تحقیقاتی، با تحت کنترل درآوردن اقلام هزینه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، قادر به محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌ها باشد.

۱-۱-۳- مراحل تحقیق

با توجه به موضوع و هدف تحقیق، مراحل تحقیق عبارتند از:

۱- مطالعه در خصوص:

- الف) مفاهیم تحقیق و توسعه
- ب) تحقیق و توسعه و دامنه‌های فعالیتهای آن
- ج) حسابداری و تحقیق و توسعه
- د) مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه
- ه) الگوهای سازماندهی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه
- و) اصول طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی

۲- بررسی وضعیت موجود محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای در مرکز مورد بررسی شامل:

- الف) شناخت وضعیت موجود.
- ب) تحلیل نقاط قوت و ضعف.

۳- طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیق و توسعه برای مرکز، شامل:

- الف) طبقه‌بندی هزینه‌های مربوط به پروژه‌ها.
- ب) طراحی فرمها و روشهای اجرایی برای دسترسی به اطلاعات لازم و محاسبه قیمت تمام‌شده به نحو مؤثر.
- ج) ارائه دستورالعملهای لازم.

۴- طراحی و تدوین سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده مکانیزه شامل:

- الف) طراحی منطق سیستم مکانیزه و نحوه ارتباط بانکهای اطلاعاتی.
- ب) طراحی ساختار منوهای برنامه.
- ج) تهیه فلوجارتها و الگوریتمهای مورد نیاز برنامه‌نویسی.
- د) تهیه برنامه کاربردی رایانه‌ای.

۱-۱-۴- مروری بر فصلهای پروژه

عبارت تحقیق و توسعه در همه سازمانها تعریف یکسانی ندارد. در ادامه فصل اول ضمن ارائه تعریفی عمومی از تحقیق و توسعه، چهار مقوله عمده از فعالیتهای تحقیق و توسعه، یعنی تحقیقات پایه،

تحقیقات کاربردی، فعالیتهای توسعه‌ای و پشتیبانی فنی مورد بررسی قرار گرفته و دامنه‌های فعالیتهای تحقیق و توسعه در سازمان، شناسایی می‌شود. سپس ضمن تأکید بر ضرورت وجود سیستم حسابداری قیمت‌تمام‌شده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، دیدگاه حسابداری در رابطه با تحقیق و توسعه شناسایی می‌شود. شناخت مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه، کلیاتی در خصوص اصول طراحی سیستم محاسبه قیمت‌تمام‌شده و نکات قابل توجه در استقرار سیستم محاسبه قیمت‌تمام‌شده، عناوین سایر موضوعات مورد بحث در این فصل می‌باشد.

اولین قدم در طرح یک سیستم کاربردی، شناخت وضعیت موجود است. در فصل دوم پس از بررسی ساختار سازمانی و بخشهای موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، به بررسی نحوه ثبت انواع هزینه‌های مربوط به هر پروژه در امور مالی پرداخته و ضمن شناسایی کاستی‌ها و نقایص موجود به بیان مشکلات اساسی در طرح سیستم می‌پردازد.

در فصل سوم، سیستم مطلوب برای محاسبه قیمت‌تمام‌شده پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، بر اساس نیازهای ذاتی سیستم و در جهت رفع کاستی‌های موجود، متناسب با ساختار سازمانی مرکز، طراحی شده و در قالب روشهای اجرایی، فرم و دستورالعمل، تشریح می‌شود. در طرح سیستم، پارامترهای مثبتی همچون: دسترسی به قیمت‌تمام‌شده پروژه‌ها در هر مقطع زمانی پس از شروع پروژه (Online) و دسترسی به اقلام هزینه مربوط به هر پروژه مورد توجه طراح سیستم بوده است.

فصل چهارم به بررسی سیستم مکانیزه طراحی شده توسط نگارنده پرداخته و قابلیت‌های آن را تشریح می‌کند.

۱-۲- تحقیق و توسعه و دامنه‌های فعالیتهای آن

"تحقیق و توسعه عبارت است از کار خلاقیتی که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش فنی در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجام می‌شود. (فریمن ۱۹۷۴)" [۲]. یونسکو تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است: "هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علمی اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ و جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید (یونسکو ۱۹۸۰)" [۳].

کلید سازمانهایی که درگیر فعالیتهای تحقیق و توسعه‌اند، از اهدافی برخوردارند که به وضوح تعریف شده‌اند و بخش تحقیق و توسعه این سازمانها از کارکنان و سازماندهی مناسبی برای رسیدن به اهداف

سازمان برخوردار است، البته مشروط بر آنکه کل سازمان از سازماندهی مناسبی برخوردار باشد. اما با این وجود نمی توان دو بخش تحقیق و توسعه را یافت که دقیقاً وظایف و کارهای مشابهی را انجام دهند، چراکه عبارت "تحقیق و توسعه" در هر سازمان یا شرکتی تعریف متفاوتی دارد و علت این تفاوت در آن است که در هر سازمان، تحقیق و توسعه می کوشد تا نیازهای سازمانی و مالی آن سازمان را برآورده سازد [۴]. ممکن است آنچه که برای یک سازمان تحقیقات "پایه" به حساب آید، در نظر سازمانی دیگر "کاربردی" محسوب شود. همچنین تعریف مرحله ای که در آن، کار تحقیق و توسعه در سازمان پایان یافته و کارهای دیگر شروع می شود کاری دشوار است. پرسشهای زیر، پرسشهایی معمول در این زمینه اند که باید برای آنها پاسخی یافت:

۱. آیا تحقیق در مورد اوضاع بازار، کاری تحقیق و توسعه ای است و یا در چارچوب وظایف دایره فروش است؟

۲. آیا باید طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی و بهبود دهنده در صنایع خدماتی را در زمره فعالیت‌های تحقیق و توسعه ای قرار داد؟

در این فصل سعی شده است تا پاسخهای روشنی برای پرسشهای فوق و نیز پاسخهایی برای سؤالاتی که پیرامون تعریف و طبقه بندی مفاهیم تحقیق و توسعه مطرح می شوند، ارائه شود.

۱-۲-۱- تعاریف

عموماً چهار مقوله گسترده از فعالیت‌های تحقیق و توسعه به شکل زیر تقسیم بندی و تعریف می شود:

۱. تحقیقات پایه - تحقیقاتی که هدفشان بهبود و ارتقای درک و فهم ما در زمینه ای خاص، بدون در نظر گرفتن کاربرد خاص برای نتایج حاصله است. احتمال موفقیت در تحقیقات پایه را نمی توان بطور قطع تعیین کرد.

۲. تحقیقات کاربردی - عبارتست از تحقیق و بررسی مقدماتی درباره یک ایده، ضمن لحاظ کردن برخی کاربردهای معلوم و مفروض. زیربنای تحقیقات کاربردی را معمولاً اصول ایجاد شده توسط تحقیقات پایه، تشکیل می دهد.

۳. فعالیت‌های توسعه ای - "عبارتست از کاربرد نظام یافته دانش یا مفاهیم حاصل از تحقیق، در جهت تولید مواد، وسایل، سیستمها یا روشهای سودمند، از جمله طراحی و تولید نمونه های نیمه صنعتی و فرایندها" [۵]. کار فعالیت‌های توسعه ای ممکن است با کار فعالیت‌های طراحی مشترک باشد. در این مرحله است که از نتایج حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی، بهره برداری تجاری می شود.

در فعالیتهای توسعه‌ای، افزایش کارایی و اثربخشی هزینه‌ها^(۱) جزو اهداف اصلی بشمار می‌آید.
۴. پشتیبانی فنی و خدمات پژوهشی - عبارتست از ارائه خدمات فنی به مشتریان. بهبود کیفیت و یا حفظ کیفیت کنونی می‌تواند در زمره فعالیتهای پشتیبانی فنی قرار گیرد.

چهار پرسش زیر ویژگیها و اهداف هر یک از چهار مقوله فوق‌الذکر را نمایان می‌سازد:

۱. تحقیقات پایه - در یک زمینه بخصوص، چه حوزه‌های نوینی از علم و دانش مطلوب به‌شمار می‌رود؟

۲. تحقیقات کاربردی - آیا طرح مورد نظر ما از لحاظ تکنیکی امکان‌پذیر است؟ آیا بازار سودآوری برای آن وجود دارد؟ آیا سازمان قادر است اعتبار مالی این کار را فراهم کند؟

۳. فعالیتهای توسعه‌ای - آیا محصول و یا فرایند مذکور را می‌توان به شکل موفقیت‌آمیزی به یک طرح کارآمد از لحاظ مالی تغییر داد؟

۴. پشتیبانی فنی - چگونه می‌توان کیفیت محصول و یا فرایند مذکور را حفظ نمود و یا بهبود بخشید؟

تحقیقات پایه :

بخش اعظم سرمایه‌گذاریهایی که در زمینه تحقیقات پایه صورت می‌گیرد، اساساً همراه با ریسک است. چراکه در این قبیل تحقیقات ممکن است برای مدت طولانی از تجهیزات گرانقیمت و کارکنانی که حقوق بالایی مطالبه می‌کنند، استفاده شود بدون آنکه هیچ‌گونه نتیجه ملموسی بدست آید. حتی اگر این نوع تحقیقات با موفقیت همراه شوند، ممکن است تولید موفقیت‌آمیز محصول و فرایند جدید در صورتی حاصل شود که سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه و ریسک‌پذیر دیگری بر روی آن صورت گیرد.

منبع عمده انجام تحقیقات پایه، سازمانها و دانشگاههای دولتی هستند. این بدان معنی است که هزینه بخش اعظم کاوشهایی که برای دستیابی به دروازه‌های نوین دانش صورت می‌گیرد و ممکن است کل جامعه را منتفع سازد از بودجه عمومی تأمین می‌شود. البته بسیاری از شرکتهای صنعتی دوران‌دیش و ثروتمند نیز به انجام تحقیقات پایه مبادرت می‌ورزند. گرچه تحقیقات پایه شرکتهای تنها جهت کسب دانش و بدون در نظر گرفتن کاربردهای خاص صورت می‌گیرد، با این حال باید توجه داشت که این قبیل تحقیقات در سازمانها و یا شرکتهای معمولاً متوجه آن بخش از حوزه‌های تکنولوژیکی است که هرگونه کشف احتمالی در آنها صورت بگیرد این امکان را خواهد داشت که برای پیشبرد و تحقق اهداف بلندمدت شرکت به کار گرفته شود.

تحقیقات کاربردی :

در فرایند تحقق عینی ایده‌های نوین، تحقیقات کاربردی یک نقطه عطف به‌شمار می‌رود و در مقایسه با تحقیقات پایه، در بیشتر موارد سرمایه‌گذاری کمتری را می‌طلبد. خوشبختانه بیشتر فعالیتهای تحقیقاتی سازمانها در حیطه تحقیقات کاربردی است.

تحقیقات کاربردی را می‌توان در حکم نقطه کانونی دو شاخه متمایز تحقیقات پایه به حساب آورد (شکل ۱-۱). این دو شاخه عبارتند از:

۱. شناخت نیازهای اجتماعی پایه یا حوزه‌های وسیع و جدید فرصتهای تجاری (تحقیقات پایه محض).

۲. محصولات یا فرایندهای جدیدی که هنوز در مرحله ایده و فکر قرار دارند (تحقیقات پایه جهت‌دار).

موفقیت تحقیقات کاربردی در آن است که محصولی جدید، فرایند یا روشی نو را که بیشترین نیازمندی نسبت به آن احساس می‌شود، بیابد. البته لازم است در پی این تلاش، مطالعات لازم در خصوص امکان‌پذیری کاربردی کردن دانش پایه به‌لحاظ فنی، بعمل آید. به‌هنگام مطالعه امکان‌پذیری فنی باید با بخش تولید ارتباط نزدیکی برقرار کنیم. وجود ارتباط خوب میان بخش تولید و بخش تحقیق و توسعه، از صرف بیهوده وقت بر روی ایده‌های غیر عملی جلوگیری می‌کند. در این مرحله همچنین باید با امکانات بخش بازاریابی ارتباط نزدیک برقرار نمود و تحولات تکنولوژیکی را نیز زیر نظر داشت. فعالیتهای توسعه‌ای :

فعالیتهای توسعه‌ای در شرکتها و سازمانها با انتظار بازگشت سرمایه در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، انجام می‌شوند. با توجه به اینکه فعالیتهای توسعه‌ای در مقایسه با تحقیقات کاربردی، قابل پیش‌بینی‌تر است، بودجه‌ریزی این قبیل فعالیتها آسان‌تر و تأمین اعتبارات مالی آنها راحت‌تر است. بسیاری از شرکتها که فعالیتهای توسعه‌ای می‌کنند، به انجام تحقیقات پایه یا کاربردی مبادرت نمی‌ورزند.

در فعالیتهای توسعه‌ای، اغلب از تیمهای مختلفی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، کار گروهی مورد نیاز برای ایجاد و توسعه موفقیت‌آمیز یک محصول جدید را در نظر بگیرید:

۱. بخش تحقیق و توسعه، درک فنی لازم از موضوع تحت توسعه را فراهم می‌سازد.

(شکل ۱ - ۱) تحقیقات کاربردی - نقطه کانونی دو شاخه تحقیقات پایه (محض/جهت دار)

۲. بخش بازاریابی موظف است که دیدگاه جامعی درباره موفقیت تجاری محصول جدید فراهم کند و در مورد چگونگی ارائه آن به مشتری تصمیم‌گیری نماید. اطلاع از کم و کیف بازار ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در محصول جدید جهت هماهنگی و همخوانی آن با ذوق و سلیقه مشتری شود.

۳. بخش طراحی باید میان مقتضیات یک محصول که بعضاً در ظاهر متناقض نیز هستند، نوعی هماهنگی ایجاد کند. مقتضیاتی نظیر استفاده از بهترین مواد، استحکام بالا، ارزان بودن قیمت، سهولت تولید و دوام و زیبایی ممکن است در مورد یک محصول مطرح شود. وجود ارتباط میان طراحی محصول و کاری که قرار است انجام دهد، در تولید انبوه، بسیار حائز اهمیت است.

۴. مدیر اجرایی توسعه موظف است ضمن کنترل این فعالیتها، به ایجاد توازن میان توسعه محصول مورد نظر و زمان و هزینه صرف شده برای آن بپردازد. وی همچنین باید فعالیتهایی را که برای آنها پول

پرداخت شده است و یا ظرفیت تولید که در صنایع سرمایه‌بر عامل مهمی تلقی می‌شود، زیر نظر داشته باشد.

۵. حسابدار شرکت می‌تواند در مورد امکان فراهم نمودن اعتبار مالی و تأثیرات احتمالی اختصاص اعتبار برای توسعه محصول جدید بر جریان نقدی شرکت، راهنمایی لازم را ارائه کند؛ همچنین قادر است قیمت‌های مقایسه‌ای چند محصول متفاوت را نیز تهیه و تقدیم کند.

پشتیبانی فنی:

مهمترین چیزی که پشتیبانی فنی با آن سروکار دارد، فراهم کردن خدمات فنی بیشتر به مشتریان است. از جمله این خدمات می‌توان به برآوردن خواسته‌های مشتریان راجع به گسترش کاربردهای یک محصول و یا رفع مشکلات مشتریان در خصوص استفاده از محصول، اشاره کرد. پشتیبانی فنی ممکن است حوزه‌های کاری ساخت و تولید، بازاریابی، توسعه فنی و دیگر بخشها را نیز در برگیرد. در اغلب موارد، برنامه‌های پشتیبانی فنی عمری کوتاه بین چند روز تا چند ماه دارند. در برخی موارد که یک محصول از مشتری عمده و مهمی برخوردار است، کار پشتیبانی فنی ممکن است بصورت دائمی درآید. خدمات فنی ممکن است تا آنجا گسترش یابد که بهبود کیفیت و حفظ کیفیت کنونی تولیدات را نیز در زمره کارهای خود قرار دهد. در صنایعی نظیر داروسازی و تجهیزات هواپیمایی که حفظ کیفیت بالای تولیدات در آنها ضروری تلقی می‌شود، باید بطور دائم مراقب بود تا حتی از کوچکترین استانداردها نیز عدولی صورت نگیرد. در برخی از شرکتها بهتر است که بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه بر روی بهبود کیفیت متمرکز گردد.

۱-۲-۲- دامنه‌های فعالیتهای تحقیق و توسعه در سازمان

دامنه فعالیتهای تحقیق و توسعه بسیار گسترده است و مواد اولیه، روشهای تولید، نیروی انسانی، بازار و غیره را مورد توجه قرار می‌دهد. جدول ۱-۱ مرز فعالیتهای تحقیق و توسعه را از سایر فعالیتهای مشابه روشن می‌سازد [۶].

تعاریفی که در ابتدای فصل ارائه شد با بیانی ساده نشان داد که تحقیقات پایه، کاربردی و فعالیتهای توسعه‌ای به انجام چه اموری می‌پردازند. اما اگر قصد داشته باشیم ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از کارهای مختلف تحقیق و توسعه داشته باشیم، لازم است هر یک از کارها را به شکلی دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم. در جدول ۱-۲ مبحث تحقیق و توسعه به بخشهای مختلفی نظیر مقوله‌های مختلف تحقیق و توسعه، افرادی که درگیر مقوله‌های مختلف تحقیق و توسعه می‌باشند، مکانهایی که مقوله‌های مختلف

در آن انجام می‌شوند، اهداف هر مقوله، فرایندها و نتایج کار هر مقوله، تقسیم شده است. این جدول انواع مختلف تحقیق را نشان می‌دهد [۷].

ملاحظات	محدوده	موضوع
مادامی که هدف نهایی بهبود محصول و فرایند باشد.	تحقیق و توسعه	۱- تولید نمونه
مادامی که هدف نهایی بهبود محصول و فرایند باشد.	تحقیق و توسعه	۲- تولید نیمه صنعتی
طراحی مورد نیاز در طول دوره تحقیق و توسعه باید محسوب گردد و طراحی برای فرایندهای تولید باید مستثنی شود.	مشترک	۳- طراحی و نقشه کشی
بجز آنچه که بازتاب تحقیق و توسعه می‌باشد.	خارج از تحقیق و توسعه	۴- تولید آزمایشی و تست آن در دوره تولید صنعتی
بجز آنچه که بازتاب تحقیق و توسعه می‌باشد.	خارج از تحقیق و توسعه	۵- خدمات بعد از فروش و رفع اشکال
تمامی کارهای اداری، رسمی و قانونی مورد نظر در رابطه با حق لیسانس و پتنت	خارج از تحقیق و توسعه	۶- پتنت و حق لیسانس
حتی اگر تحت نظر نیروهای انسانی تحقیق و توسعه انجام گیرد.	خارج از تحقیق و توسعه	۷- آزمایشهای معمول
- مربوط به تحقیق و توسعه هنگامی که به قسمتی از تحقیق مربوط باشد. - خارج از تحقیق و توسعه هنگامی که جمع‌آوری اطلاعات و اقدامات برای انجام کارهای جاری باشد.	مشترک	۸- جمع‌آوری اطلاعات

(جدول ۱-۱) مرز بین فعالیتهای تحقیق و توسعه و فعالیتهای مشابه

نتیجه	فرایند	هدف	مکان	افراد	مقرره
تحقیقات پایه محض	ارائه مقالات تحقیقاتی به اساتید	بررسی و مطالعه پدیده‌های جدید، ارائه مقالات تحقیقاتی به اساتید	دانشگاهها،	خلاق، کنجگار،	تحقیقات پایه محض
تحقیقات محض،	علم و ارزیابی این مقالات توسط	کنف رازهای طبیعت، تأیید و	موسسات غیرانتفاعی،	موسسات غیرانتفاعی	تحقیقات محض،
تحقیقات دانشگاهی	این بزرگان	اثبات تئوریهای جهان فیزیکی	مراکز تحقیقات دولتی،	انگیزش یافته به وسیله عرف	تحقیقات دانشگاهی

تحقیقات پایه جهت دار	ارائه فرضیه در زمینه مواد	بررسی و مطالعه پدیده‌های جدید، ارائه فرضیه در زمینه مواد	موسسات تحقیقاتی	علمی	تحقیقات پایه جهت دار
تحقیقات طیف گسترده	فرایندها، محمولات، قطعات	ایجاد یا کشف فرایندها، قطعات، فرایندها، محمولات، قطعات	دانشگاههای مرتبط با صنعت،	خلاق، کنجگار،	تحقیقات پایه جهت دار
	ویژگیهای عملکرد تحت شرایط	دستگاهها و مواد جدید	موسسات غیرانتفاعی،	بیشتری دارند	تحقیقات پایه جهت دار
	گوناگون، آزمایش فرضیه‌ها	محصولات،... و فراهم کردن	موسسات تحقیقاتی،		تحقیقات پایه جهت دار

تحقیقات کاربردی	ارائه فرضیه یا توسعه دانش در	اقدامات حمایتی برای توسعه تحقیق و بررسی در مورد	صنایع	خلاق،	تحقیقات کاربردی
نوآوری،	سرورد مواد ترکیبی طبیعی،	اصلاح مواد، فرایندها و	دانشگاهی و تجاری،	کنجگار،	نوآوری،
تحقیقات کنکروزومی	فرایندها، آزمایش عدم قطعیتها،	محصولات موجود از طریق	موسسات تحقیقاتی	نسبت به مقرره قبل نظم گروهی	تحقیقات کنکروزومی
	ارائه شراهمادی در مورد	جایگزینی یا ترکیب مجدد		بیشتری دارند	تحقیقات کنکروزومی

تحقیقات توسعه‌ای	امکان‌پذیری فنی مشخصات فنی و نیازهای تولید و	حاصل جنبه‌های کنکروزومی	ازمایشگاههای صنعتی و	گروههای مشکل از دانشمندان،	تحقیقات توسعه‌ای
محصولات جدید،	بازرسی برای محصولاتی با	محصولات با فرایندهای جدید	پابلرت پلنتها	مهندسان و علمای علوم اجتماعی	محصولات جدید،
فرایندها، اصلاحات،	فرایندهای جدید			در چندین رشته که توسط بخشهای	فرایندها، اصلاحات،
کاربردهای جدید،				بازاریابی، تولید و مالی مورد کمک	کاربردهای جدید،
تکاملی				و حمایت قرار می‌گیرند	تکاملی

پیشانی و خدمات پژوهشی	خدمات فنی، حل مشکلات،	کسب مستقیماً تجاری کردن	آزمایشگاههای صنعتی و تأسیسات	مهندسان، دانشمندان و تکنسین‌ها	پیشانی و خدمات پژوهشی
مهندسی کاربردی، کاهش هزینه	کاربردها، مهندسی، ارائه گزارش	تحقیق و توسعه با استخدام	فراهم کردن رضایت خاطر	آزمایشگاههای صنعتی و تأسیسات	مهندسی کاربردی، کاهش هزینه
مهندسی تولید،		مهندسان و دانشمندان	مشتریان و تأمین کنندگان جهت		مهندسی تولید،
تکنولوژیهای مشتری پسند،		صلاحتیت دار و استفاده از منابع	حفظ موقعیت در بازار، دخالت در		تکنولوژیهای مشتری پسند،
کنترل کیفیت		گسترده	مستقیم		کنترل کیفیت

آقیاس از حسابداری مخارج تحقیق و توسعه نوشته ام.اس. نیومن، نیویورک

جدول ۲-۱) ماتریس تعریف عمومی تحقیق و توسعه

۱-۳- حسابداری و تحقیق و توسعه

هر سازمانی برای اداره عملیات روزانه، طرح ریزی عملیات آینده و ارزیابی عملکرد گذشته خود، به اطلاعات حسابداری نیازمند است. به علاوه، اغلب سازمانها یا واحدهای تجاری ناگزیرند گزارشهای حاوی اطلاعات مالی را برای گروههای ذینفع خارج از سازمان یا واحد تجاری، نظیر مقامات مالیاتی، سهامداران، بانکها و دیگران تهیه و منتشر نمایند. حسابداری معمولاً به دو بخش حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی مبتنی بر ماهیت گزارشهای تهیه شده است. "حسابداری مالی گزارشهای مورد استفاده گروههای خارج از سازمان مانند سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مقامات مالیاتی و دیگران را تهیه می‌کند" [۸]. اما آن قسمت از فرایند حسابداری که به ارائه اطلاعات لازم برای استفاده مدیران در داخل سازمان منجر می‌گردد، حسابداری مدیریت نامیده می‌شود. علاوه بر تقسیم‌بندی فوق، حسابداری بهای تمام شده نیز در حسابداری مطرح است. برخلاف حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، فعالیت‌های حسابداری بهای تمام شده به تهیه گزارشات اختصاصی منجر نمی‌شود. حسابداری بهای تمام شده با فرایند محاسبه بهای تمام شده محصولات یا فعالیت‌های معین سروکار دارد و اطلاعات آن در تهیه گزارشهای داخلی و خارجی مورد استفاده واقع می‌شود. اطلاعات حسابداری بهای تمام شده، اساس و پایه گزارشهای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است. عوامل مؤثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده عبارتند از:

۱. اندازه مؤسسه - حجم اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده و پیچیدگی سیستم تسهیم هزینه‌ها با بزرگ شدن مؤسسه افزایش می‌یابد.
۲. نوع فرایند تولید یا خدمات - هر چه فرایند پیچیده‌تر باشد سیستم حسابداری بهای تمام شده آن نیز پیچیده‌تر است و کار با آن مشکل‌تر.
۳. تنوع محصولات تولیدی و یا تنوع ارائه خدمات یا تنوع تحقیقات - در این صورت مسئله تسهیم بهای تمام شده به محصولات یا فعالیت‌های مختلف پیش می‌آید.
۴. طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده - تا چه حد و با چه دقتی مدیریت نیاز به سیستم بهای تمام شده دارد؟ تا چه حد مایل است بابت کسب اطلاعات بهای تمام شده هزینه کند؟
۵. میزان دسترسی و استفاده از شبکه‌های محلی رایانه‌ای در داخل سازمان و به‌روز بودن اطلاعات هزینه‌ای.
۶. متغیرهای خارجی - اطلاعات بهای تمام شده که در تهیه گزارشات برون سازمانی به کار می‌رود، تحت

تأثیر سیاستها و رویه‌های مربوط به ارگانهایی نظیر سازمانهای مالیاتی، اتاقهای بازرگانی، مراکز بررسی قیمتها و انجمنهای حرفه‌ای حسابداری، قرار می‌گیرد.

مطابق استانداردهای بین‌المللی حسابداری، تحقیق و توسعه به شکل زیر طبقه‌بندی و تعریف می‌شود [۹]:

تحقیق: عبارت است از پژوهشی بنیادین و برنامه‌ریزی شده به امید دستیابی به دانش و درک علمی یا فنی جدید.

توسعه: عبارت است از تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی یا سایر دانشها، پیش از شروع به بهره‌برداری تجاری، به برنامه یا طرحی برای تولید مواد، فرآورده‌ها، فرایندهای ساخت، سیستمها یا خدماتی که جدید یا به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته باشند.

مطابق استاندارد حسابداری هزینه‌های تحقیق و توسعه [۱۰]، فعالیتهایی که معمولاً جزو تحقیق و توسعه است، عبارتند از:

۱. پژوهش آزمایشگاهی به منظور کشف دانش جدید.
 ۲. تجسس برای دستیابی به کاربرد یافته‌های جدید پژوهشی یا سایر دانشها.
 ۳. ترسیم نظری و طراحی فرآورده‌ها یا فرایندهای دیگری که تحقق آنها ممکن می‌نماید.
 ۴. انجام آزمایش در حین تلاش برای دستیابی به فرآورده‌ها یا فرایندهایی که تحقق آنها ممکن می‌نماید و ارزیابی آنها.
 ۵. طراحی ابزار، قالب و حدیده در صورتی که متضمن تکنولوژی جدید باشد.
 ۶. طراحی، ساخت، و آزمون نمونه‌ها و الگوهای قبل از تولید.
 ۷. طراحی، ساخت و راه‌اندازی کارگاه نمونه به شرطی که ظرفیت آن برای تولید تجاری مقرون به صرفه نباشد.
 ۸. فعالیت مهندسی لازم برای رساندن طرح یک فرآورده به مرحله‌ای که شرایط مشخصی را از لحاظ عملکرد و توجیه‌پذیری اقتصادی حائز و برای تولید آماده‌گردد.
- همچنین طبق این استاندارد، فعالیتهایی که به‌طور معمول جزو تحقیق و توسعه نمی‌باشد عبارتند از:
۱. تکمیل کارهای مهندسی در اوایل مرحله تولید تجاری.
 ۲. کنترل کیفیت در چین تولید که آزمون معمول و مستمر فرآورده‌ها را نیز شامل می‌شود.
 ۳. کشف و تعمیر خرابیهایی که حین تولید تجاری رخ می‌دهد.
 ۴. کوششهای معمول و مستمر برای پیراستن، غنی‌سازی، یا بهبود فرآورده موجود به طرق دیگر.

۵. ایجاد تغییرات ادواری در فرآورده‌های موجود.
۶. طراحی ابزار، قالب، حدیده به طور معمول و مستمر.
۷. فعالیتهای مربوط به ساخت، تغییر مکان، آرایش مجدد، یا راه اندازی تأسیسات یا تجهیزات از جمله، فعالیتهای مهندسی و طراحی و ساخت که شامل موارد زیر نباشد:
 - کارگاههای نمونه،
 - تأسیسات یا تجهیزاتی که استفاده از آنها منحصر به پروژه تحقیق و توسعه خاصی باشد.
۸. کارهای حقوقی مربوط به درخواست ثبت یا دعوی حق الاختراع و فروش و یا اجازه استفاده از اختراع.

۱-۴- مراحل طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه

طرح یک پروژه از منابع گوناگونی نشأت می‌گیرد. بخشهای تحقیق و توسعه، نیازهای داخل سازمانی، و یا خارجی و منافع اکتشافات فنی و تکنولوژیکی ممکن است عامل طرح یک پروژه باشند. منبع طرح پروژه هر چه که باشد، اصول کلی کار برای ارزیابی و تصویب آن مشابه است. فرایند طرح پروژه، ارزشیابی و تصویب آن در قالب یک نمودار جریان (شکل ۲ - ۱) بطور خلاصه نشان داده می‌شود. مرحله نخست یعنی "حوزه‌های عامل طرح پروژه" از عناصر عمده زیر تشکیل می‌گردد:

۱. اهداف، استراتژی و اولویتهای بخشهای تحقیق و توسعه که منجر به تعریف و طرح پروژه‌ها می‌شوند.
۲. تحلیل خواسته‌ها و نیازهای مصرف‌کنندگان و کاربران، با استفاده از گزارشهای تهیه شده توسط بخش بازاریابی و گزارشهای دریافت شده از مشتریان، می‌تواند منجر به طرح پروژه‌های جدید گردد.
۳. منافع حاصله از تحقیق و توسعه در اکتشافات فنی و تکنولوژیکی (بخصوص منافع حاصله برای سایر سازمانها و رقبا) ممکن است انگیزه طرح یک پروژه گردد.

سه عنصر فوق عوامل طرح پروژه را نشان می‌دهند. مرحله بعدی بررسی مقدماتی پروژه‌هاست، این کار ممکن است در سطح بخش تحقیق و توسعه صورت گیرد و در مواردیکه پروژه امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، کار بررسی به یک کمیته پروژه سپرده می‌شود تا انجام کارهای مقدماتی بعدی را مورد تصویب قرار داده و به این ترتیب معلوم شود که طرح مورد نظر عملی است و یا غیرقابل حصول است.

پس از تأیید اولیه، مرحله بعد یعنی توجیه کامل پروژه قرار دارد، توجیه کامل پروژه با نمایش مفصل هزینه و منافع و عواید احتمالی حاصل می‌شود، در این مرحله است که لازم است اقلام هزینه پروژه به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم مشخص، تعریف و سپس برآورد شوند. "سیاست سازمان در تعریف

هزینه‌ها به مستقیم و غیرمستقیم، نقش اساسی دارد." سپس، پروژه از نظر میزان سودآوری و جریان نقدینگی بررسی شده و تأییراتی که این دو مورد بر کل سازمان تحقیق و توسعه می‌گذارد، مشخص می‌گردد.

پس از طی مراحل فوق، مدیران و یا کمیته‌ای که تصویب و تأیید پروژه در اختیار آنها قرار دارد، مجوز لازم را برای ادامه کار، صادر می‌کنند. ممکن است پروژه به جای تصویب، به تعویق انداخته شود و یا حتی رد شود. تعویق و یا رد پروژه ممکن است در نتیجه تغییر اهداف، یا وجود تعهدات ویژه‌ای که مانع از تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شوند، اتفاق بیفتد. باید مشخص شود که آیا پروژه مورد نظر با برنامه تحقیق و توسعه و بودجه یکساله متناسب است و آیا می‌توان پروژه را آغاز کرد و کلیه مراحل را به پایان رساند.

بطور خلاصه، مراحل اساسی از این قرارند:

۱. آماده سازی طرحی که کلیات پروژه در آن آمده باشد.

۲. تحلیل مفصلی از هزینه‌ها و عواید احتمالی پروژه.

۳. تصویب کلی پروژه

۴. تصویب هزینه

پس از شروع کار، کنترل طرحهای ارائه شده و نگه داشتن پروژه در قالب محدوده هزینه مصوب، امری ضروری محسوب می‌شود.

۱-۵- الگوهای سازماندهی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیتهای هر سازمان، اعم از سازمانهای تولیدی، خدماتی، تجاری، تحقیقاتی و غیره الگوهای متفاوتی وجود دارد. هریک از این الگوها بسته به شرایط سازمان مزایای خاص خود را دارند که آنها را از سایر الگوها متمایز می‌کند. در ادامه یکی از این الگوها را بررسی می‌کنیم.

سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی:

در سازماندهی براساس وظیفه تخصصی (شکل ۳-۱)، سازمان از بالا به بخشهای وظیفه‌ای، تقسیم می‌شود. در این نوع سازماندهی اگر بخواهیم پروژه تحقیق و توسعه‌ای را که مستلزم درگیری و کار با حوزه‌های مختلف است، هدایت کنیم به یک مدیر به عنوان هماهنگ‌کننده و یا ناظر برای هماهنگی فعالیتهای افراد مختلفی که روی پروژه در هر واحد تخصصی کار می‌کنند، نیازمندیم. این شخص ممکن

حوزه‌های عامل طرح پروژه		
بخشهای R&D، بر اساس: اهداف، استراتژی، اولویتها	نیازهای بازار و یا خریدار	منافع حاصل از اکتشافات فنی و تکنولوژیکی

ارائه و انتخاب پروژه
طرحهای مربوط به پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و پروژه‌های مفید جهت ارزیابی مفصل انتخاب می‌شوند

توجیه پروژه
هزینه‌ها و عواید پروژه بطور دقیق و مفصل بررسی می‌شوند و پروژه براساس مجموعه‌ای از ملاکها و معیارها، انتخاب می‌شود

تصویب پروژه
پروژه‌های انتخابی مورد تأیید و تصویب قرار می‌گیرند و هزینه‌های لازم تصویب می‌شوند

(شکل ۱-۲) نمودار طرح و تصویب پروژه

است نماینده مدیرکل و یا سرپرست یکی از بخشهای تخصصی باشد که تخصص آن واحد برای پروژه جنبه کلیدی دارد و یا ممکن است فردی باشد که زیر نظر سرپرست بخش تخصصی کار می‌کند. این نوع مدیر پروژه معمولاً فاقد اختیارات صفی است و بیشتر جنبه هماهنگ کننده دارد و نمی‌تواند به پرسنل پروژه که عضو واحدهای مختلف در سازمان می‌باشند، دستور دهد و صرفاً از راه متقاعدسازی و نفوذ، امکان رهبری پروژه را دارد. با وجود این اکثر پروژه‌های کوتاه مدت و کوچک و یا ساده که جدول زمانبندی آن چندان مهم نباشد، از سوی سازماندهی تخصصی و وظیفه‌ای هدایت می‌گردند.

شکست هر یک از واحدهای تخصصی وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یک پروژه و در واقع ضایعه در

کل عملیات گردد. مراکز تحقیقات دانشگاهی و واحدهای تولیدی بزرگ عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند.

(شکل ۳ - ۱) نمونه‌ای از سازماندهی تخصصی (وظیفه‌گرا)

(محلهایی که با علامت * نشان داده شده است، محلهایی است که مدیر پروژه ممکن است از آنجا پروژه را هدایت کند).

در این سازماندهی، هر بخش تحقیق و توسعه در یک زمینه تخصصی تعریف شده فعالیت می‌کنند. لذا ممکن است هر بخش به تنهایی متولی اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه گردد و یا قسمتی از پروژه را به انجام رساند که خود آن قسمت در قالب یک پروژه تحقیق و توسعه فرعی تعریف می‌شود. در این ساختار سازمانی، هزینه سایر بخشهای اداری، خدماتی و مدیریتی و یا تأسیساتی به عنوان هزینه سربار تلقی شده که باید مابین پروژه‌ها در بخشهای تحقیق و توسعه تسهیم گردد. این هزینه سربار مابین پروژه‌های آن بخشها تسهیم می‌گردد. همچنین ممکن است هر بخش تحقیق و توسعه در داخل خود نیز یک سری هزینه‌های سربار جهت سرپرستی پروژه‌ها و یا هزینه اوقات بیکاری محققان و غیره داشته باشد که در این صورت لازم است سهم هزینه سربار هر پروژه از هزینه سربار بخش تحقیق و توسعه نیز مشخص شود و نهایتاً قیمت تمام شده پروژه X طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{قیمت تمام شده پروژه} \\ X \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{هزینه مستقیم پروژه} \\ X \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{سهم پروژه X} \\ \text{از سربار بخش} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{سهم پروژه X} \\ \text{از سربار سازمان} \end{array}}$$

۶-۱- اصول طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی

کارایی عملکرد تحقیق و توسعه در گرو وجود سیستمها و روشهای مدونی است که در برگیرنده موضوعات زیر باشد:

۱. سازمان مناسب برای تحقیق و توسعه،

۲. طرح و تصویب پروژه‌های تحقیق و توسعه،

۳. تعیین اولویتها و تخصیص اعتبار به آنها،

۴. کنترل پیشرفت کار و هزینه هر پروژه

همه موارد فوق در رسیدن به نتیجه مطلوب، حائز اهمیت است. مسئله اصلی، تدوین سیستمی است که بدون ایجاد محدودیت برای کار پرسنل تحقیق و توسعه، حداکثر منافع را به همراه داشته باشد. چنین سیستمی خود از چندین زیرسیستم تشکیل یافته که هر کدام بخشی از موضوعات فوق را پوشش می‌دهند. کنترل هزینه پروژه‌ها و تعیین قیمت تمام شده آنها در چارچوب سیستم محاسبه قیمت تمام شده تحقق می‌یابد.

در یک بیان کلی می‌توان گفت، سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیق و توسعه، عبارت است از مجموعه فرمها، سوابق، رویه‌ها و دستورالعملهایی که منجر به استخراج قیمت تمام شده هر پروژه می‌شوند. فرمها مقدمتاً به عنوان سندی در ثبت موارد هزینه و مقادیر، بکار گرفته می‌شوند. مانند فرمهای ساعات کارکرد کارکنان تحقیق و توسعه و فرم درخواست مواد از انبار. سوابق، نظیر دفاتر روزنامه، کل و معین که برای انباشته کردن اطلاعات بکار می‌روند. البته در برخی موارد، فرمها به عنوان سوابق و یا مکمل آنها نگهداری می‌شوند و یا گویای اطلاعات در خصوص پروژه‌ها می‌باشند. رویه‌ها و دستورالعملها به منظور کنترل عملیات و هزینه‌ها، طراحی می‌شوند. این رویه‌ها باید بعد از مطالعه و بررسی نیازمندیها، مقتضیات و خط‌مشی سازمان، تدوین شوند.

محصول سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیق و توسعه، گزارشهایی است که مورد توجه افراد داخل و یا خارج مؤسسه قرار می‌گیرد. این گزارشها نشان می‌دهند که روند پیشرفت پروژه‌ها چگونه است. چه مقدار بابت هر پروژه هزینه شده است. و چه مقدار هر پروژه مطابق بودجه، اعتبار باقیمانده دارد. نهایتاً قیمت تمام شده هر پروژه در هر مقطع زمانی قبل از خاتمه و یا در پایان پروژه قابل حصول است. لذا لازم است این سیستم طوری طراحی شود که علاوه بر دقت، از سرعت و سهولت اجرایی مناسبی برای سازمان مربوطه برخوردار باشد.

سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از اجزاء که به منظور دستیابی به اهداف مشترکی گرد آمده‌اند. هر سیستم از سه جزء اصلی (ورودی، پردازش، خروجی) تشکیل می‌شود. سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده نیز این سه جزء را دربر دارد (شکل ۴-۱). هدف از این سیستم، ثبت هزینه‌های مستقیم هر پروژه و محاسبه سهم هر پروژه از هزینه‌های سربار سازمان و نهایتاً "محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه است. در این سیستم باید فرمها و گزارشهایی موجود باشد که موارد زیر را نشان دهد:

۱. هزینه مشروح پروژه.
۲. وضعیت هر پروژه در پایان هر دوره مالی.
۳. پراکندگی هزینه‌ها و امور لازم الاجرا.

(شکل ۴ - ۱) شمای کلی از سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده

برای ردیابی و ثبت هزینه‌ها و اختصاص آنها به پروژه‌های مربوطه، باید سیستم کدگذاری مناسبی تدوین گردد و فرمهای لازم همچون فرم تقاضای مواد و سایر فرمهایی که نشان‌دهنده نوع مخارج و شخص تصویب‌کننده باشد، طراحی گردد. همانطور که در خصوص کلیه سیستمها صادق است، طرح ارائه شده باید نیازهای خاص سازمان را با توجه به ساختار سازمانی و خط‌مشی آن برآورده سازد. بنابراین سعی در تولید یک بسته استاندارد که در برگیرنده کلیه شرایط باشد بی‌مورد است.

۱-۶-۱ نکات قابل توجه در استقرار سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده و تجدید نظر در آن

یکی از شروط اولیه در طراحی و استقرار سیستم محاسبه قیمت تمام‌شده در هر مؤسسه، شناخت کامل از نحوه عملیات آن مؤسسه است. در هر مؤسسه عوامل ناشناخته‌ای وجود دارند که در جزئیات سیستم، نظیر طراحی نوع فرمها و برگه‌های حسابداری، تعداد و سرفصل حسابهای مورد نیاز، رویه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز آن سیستم تأثیر می‌گذارند. زمانی که فعالیتهای جدیدی مطرح شوند و یا حجم

عملیات افزایش یابند و یا ساختار سازمانی تغییر کند، بررسی و تجدید نظر در سیستم محاسبه قیمت تمام شده امری اجتناب ناپذیر است. تجدید نظر چه در کل سیستم و یا در قسمتی از آن، حداقل شامل سه مرحله است [۱۱]:

الف) تجزیه و تحلیل سیستم.

ب) طراحی سیستم.

ج) اجرا و استقرار سیستم.

ذیلاً به شرح مختصر هر کدام از مراحل فوق می‌پردازیم:

الف) تجزیه و تحلیل سیستم - هدف از تجزیه و تحلیل سیستم، تعیین اطلاعات مورد نیاز؛ منابع چنین اطلاعات و بالاخره پی بردن به نقایص رویه‌ها و دستورالعملهای اعمال شده برای پردازش اطلاعات در سیستم جاری مؤسسه مورد نظر است. معمولاً تجزیه و تحلیل با بررسی ساختار سازمانی و شرح وظایف کارکنان شروع و با مطالعه فرمها، سوابق، دستورالعملها و روشهای پردازش اطلاعات و گزارشهای سیستم جاری ادامه می‌یابد.

ب) طراحی سیستم - سیستمهای محاسبه قیمت تمام شده در نتیجه تجزیه و تحلیلهای مشروح فوق تغییر می‌کنند. طراحی سیستم جدید ممکن است تنها به تغییراتی جزئی در سیستم جاری، نظیر تجدید نظر در فرمها، رویه‌ها و روشهای پردازش اطلاعات خلاصه گردد و یا بطور کلی منجر به تجدید نظر در کل سیستم گردد. در طراحی سیستمهای محاسبه قیمت تمام شده توجه به اصول کلی زیر ضروری است [۱۲]:

۱. منافع حاصل از بکارگیری سیستم، تکافوی هزینه‌های آن را بنماید.
۲. کفایت کنترلهای داخلی اعمال شده جهت حفاظت و کنترل دارائیهها مد نظر قرار گیرد.
۳. در طراحی سیستم، انعطاف‌پذیری آن مدنظر باشد تا جوابگویی تغییرات در روشهای عملیاتی و روشهای پردازش اطلاعات و غیره بوده و علل فوق موجب تغییرات کلی سیستم و بلا استفاده شدن آن نگردد.

ج) اجرا و استقرار سیستم - آخرین مرحله در ایجاد و یا تجدید نظر در یک سیستم محاسبه قیمت تمام شده، اجرای طرح جدید یا ارائه پیشنهادات اصلاحی می‌باشد. فرمها، سوابق، رویه‌ها و ابزار جدید و یا تجدید نظر شده باید اجرا شده و آن دسته از موارد فوق که دیگر کاربرد ندارند باید از سیستم حذف شوند. به کلیه کارکنانی که در اجرای سیستم سهیم می‌باشند باید آموزش کافی داده شود و کار آنها همواره توسط سرپرست، مورد ارزیابی قرار گیرد تا کارائی رضایت‌بخشی حاصل گردد.

فصل ۲

شناخت وضعیت موجود

در راستای

محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز

هدف از سیستم محاسبه قیمت تمام شده، ثبت هزینه های مستقیم هر پروژه و محاسبه سهم هر پروژه از هزینه های سربار سازمان و نهایتاً "محاسبه قیمت تمام شده پروژه است. شناخت وضعیت موجود، بعنوان اولین قدم در ایجاد و یا تغییر یک سیستم تلقی می شود. در این فصل در راستای شناخت وضعیت موجود، ابتدا به بررسی ساختار سازمانی و عوامل موثر بر قیمت تمام شده پروژه ها در این مرکز پرداخته و نحوه ثبت هزینه ها در بخش مالی تشریح می شود. سپس کاستی ها و نقایص وضعیت موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نهایتاً مشکلات انسانی در طرح سیستم مطرح می شود.

۲-۱- ساختار سازمانی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دارای ساختاری وظیفه گراست (شکل ۱-۲). بخشهای اصلی این

مرکز عبارتند از:

۱. ریاست
۲. امور مالی و اداری
۳. کتابخانه
۴. مدیریت اسناد و اطلاعات
۵. خدمات ماشینی

(شکل ۱ - ۲) ساختار سازمانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۶. گروههای پژوهشی

هریک از بخشهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ در راستای مأموریت خود وظایفی برعهده داشته و محصول آنها می تواند به عنوان نتیجه کار مرکز قابل ارائه به خارج از مرکز باشد. لذا این بخشها به عنوان بخشهای

وظیفه‌ای در مرکز تلقی می‌شود.

بخش ۱ و ۲ فعالیت‌های ستادی را برعهده داشته و هزینه‌های آنها می‌تواند به عنوان هزینه‌های سربار بخش‌های وظیفه‌ای مطرح شود. بخش‌های وظیفه‌ای نیز ممکن است خدماتی را به یکدیگر ارائه دهند. به عنوان مثال کتابخانه، خدمات جستجوی منابع اطلاعاتی را برای گروه‌های پژوهشی فراهم می‌سازد و بخش خدمات ماشینی، خدمات دیگری را به گروه‌های پژوهشی می‌تواند ارائه کند.

بخش امور مالی و اداری که عمده فعالیت‌های ستادی را در مرکز به انجام می‌رساند مشتمل بر ۶ واحد است:

۱. کارگزینی

۲. مالی

۳. دبیرخانه

۴. کارپردازی

۵. انبار

۶. انتشارات/چاپخانه

کلیه هزینه‌های مربوط به موارد فوق اعم از حقوق و دستمزد، پاداش، بیمه، مواد مصرفی و ... بعنوان هزینه‌های سربار سازمان نسبت به بخش‌های وظیفه‌ای تلقی می‌شوند. امر ثبت هزینه‌ها در واحد مالی صورت می‌گیرد که در ادامه، وضعیت آن تشریح می‌گردد.

۲-۲- نحوه ثبت هزینه‌ها در امور مالی

امور مالی در مرکز، صرفاً به موارد عمومی حسابداری در ثبت هزینه‌ها و زدن سند در برابر موارد هزینه می‌پردازد. نرم‌افزار مربوطه نیز برای همین کار عمومی طراحی شده است. در حال حاضر انواع هزینه‌های مرکز در قالب چهار فصل و بیست ماده سند می‌خورد. فصول اخیر، همان فصول اعتبارات برنامه و بودجه در حسابداری دولتی است و بدین شرح می‌باشد:

فصل اول: هزینه‌های پرسنلی

- حقوق و دستمزد

- مزایا و کمکها

فصل دوم: هزینه‌های اداری

- سفر، مأموریت و حمل و نقل

- خدمات قراردادی

- مواد و لوازم مصرف شدنی

- اجاره

- سوخت، آب و برق

فصل سوم: هزینه‌های سرمایه‌ای

- حقوق انتفاعی

- سایر کالاهای مصرف نشدنی

- ماشین‌آلات و تجهیزات عمده

فصل چهارم: پرداختهای انتقالی

- کمک و اعانه بخش خصوصی

- دیون بلامحل

- پرداختهای انتقالی به کارکنان

متصدی مربوطه در امور مالی به هنگام پرداخت مبالغ و یا در برابر فاکتورهای هزینه سند می‌زند و این سند در رایانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب یک یا چند مورد هزینه با یک سند ثبت گردیده که جزئیات مربوط به آن هزینه را نشان نخواهد داد. کد سند گویای نوع هزینه (جاری/عمرانی/...)، ردیف بودجه و فصل هزینه می‌باشد که قابل استفاده در یک سیستم قیمت تمام شده نیست.

در نرم‌افزار جدید مورد استفاده نیز با افزودن یک ردیف به کد اسناد، امکان ثبت هزینه به حساب هر بخش وجود دارد، اما این ثبت نیز در چارچوب چهار فصل ذکر شده خواهد بود و از آنجا که بسیاری از موارد هزینه مشترک، بین بخشها و کارکنان در قالب یک سند و در فصل مربوطه در شرایط جاری سند می‌خورد، تفکیک آن به بخشهای مختلف و پروژه‌های مختلف، حجم حسابها و اسناد حسابداری را به شدت افزایش می‌دهد و از حوصله و وظیفه سیستم حسابداری موظف دولتی خارج است و باعث کندی کار، غیر موثر بودن در محاسبات حسابرسی و کنترل بودجه می‌شود. ضمناً امکان تفکیک حسابهای مربوط به هر پروژه وجود ندارد.

در روش فعلی یک سند حسابداری شامل مجموعه‌ای از هزینه‌هاست که ممکن است چندین پروژه رادر

برگیرد، به طور مثال یک سند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی، مبلغ پرداختی به کلیه اعضا یا تعدادی از اعضا که در پروژه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند را شامل می‌شود. هزینه خرید ملزومات کل مرکز براساس فاکتور مربوطه و طی سیکل خرید که توسط انبار، کارپردازی اداری و ریاست صورت می‌پذیرد، پرداخت شده و سند می‌خورد. در اینجا مکانیزی که قادر به تمییز سهم هر پروژه از این هزینه‌ها را داشته باشد وجود ندارد.

۲-۳- کاستی‌ها و نقایص

- هزینه حقوق و دستمزد مستقیم پروژه‌ها در دسترس نیست.
- + هزینه مواد و کالاهای مصرفی پروژه‌ها محاسبه نمی‌شود.
- استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای محاسبه نشده و به حساب پروژه‌ها منظور نمی‌شود.
- هزینه‌های سربار در سطح گروه پژوهشی شناخته شده نبوده و قابل تشخیص از هزینه‌های سربار مرکز نیست.
- تفکیک هزینه‌های مستقیم از غیرمستقیم و اختصاص به پروژه‌ها میسر نیست.
- مبنایی برای تسهیم هزینه‌های سربار میان پروژه‌ها وجود ندارد.
- هزینه خدمات رفاهی، پشتیبانی، ترابری براساس فاکتور پیمانکار پرداخت می‌شود و مبنایی برای تسهیم آن بین پروژه‌ها وجود ندارد.
- قسمت عمده‌ای از هزینه‌های سربار ناشی از بخشهایی همچون کتابخانه، خدمات ماشینی و اطلاعات و اسناد می‌باشد که خود بخشهایی وظیفه‌ای هستند و باید به شکلی سهم گروههای پژوهشی از این هزینه‌های سربار مشخص شود و سپس به پروژه‌ها اختصاص یابد که در حال حاضر امکانپذیر نیست.
- حقوق و دستمزد پرسنل ستادی، وظیفه‌ای پژوهشی و سایر واحدهای وظیفه‌ای به تفکیک در امور مالی محاسبه نمی‌شود.
- کالاهای مورد تقاضای پروژه‌ها که در انبار موجود می‌باشد بدون ثبت موارد مالی به حساب پروژه‌ها، تحویل آنها می‌شود.
- ریز هزینه‌های مربوط به یک پروژه اعم از حقوق و دستمزد پژوهشگران، مواد مصرفی، موارد آموزشی، سمینارها، خرید تکنولوژی، مشاوره،... جهت تحلیلهای کارشناسی در دسترس نیست.
- هیچ سیستم کدگذاری اعم از پروژه‌ها، گروههای پژوهشی، کالاهای انبار، تجهیزات سرمایه‌ای که بتوان توسط آن هزینه‌ها را به پروژه‌ها ربط داد وجود ندارد.

- فرمهای مربوط به گردش کار خرید ملزومات و تحویل به انبار کفایت لازم را دارانیست و گردش کار مربوطه نیز قابل بهبود است.

۲-۴- مشکلات اساسی در طرح سیستم

با توجه به ساختار سازمانی مرکز، وجود سه بخش مستقل کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات و خدمات ماشینی، در سیستم حسابداری قیمت تمام شده با هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این بخشها روبرو هستیم که بایستی به نوعی از هزینه های مربوط به پروژهها تفکیک شده و سهم پروژهها از هزینه های سربار مشترک تعیین گردد. در صورتیکه سه بخش فوق وجود نداشت، قیمت تمام شده یک پروژه از مجموع هزینه های مستقیم آن و محاسبه سهم آن پروژه از هزینه های نیروهای ستادی و سربار مرکز قابل محاسبه بود اما وجود بخشهای مستقل سه گانه فوق این نظم را مختل می سازد.

۲-۵- نتیجه

باتوجه به مطالب ارائه شده در این فصل، طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده و تهیه بسته نرم افزاری مستقل ضروری است.

فصل ۳

طراحی سیستم

محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۳-۱- کلیات سیستم

هدف:

این سیستم به منظور محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران طراحی شده است.

وظایف اصلی:

- دریافت و ثبت اطلاعات مربوط به اقلام هزینه‌ها در مرکز
- محاسبه سهم هر پروژه از هزینه‌های سربار
- محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه
- اعلام قیمت تمام شده پروژه در خاتمه کار و یا هر مقطع زمانی مورد درخواست
- تهیه گزارشهای مربوط به انواع اقلام هزینه‌های مربوط به پروژه‌ها به درخواست مدیریت

ضرورت وجودی سیستم:

با توجه به اینکه در حال حاضر چنین سیستمی در مرکز وجود ندارد و سیستم حسابداری موجود صرفاً امر ثبت هزینه‌ها در دفاتر عمومی را بر عهده دارد و با توجه به منافع حاصل از دسترسی به قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی و گزارشهای حاصل از این سیستم، طراحی و اجرای چنین سیستمی ضروری است.

فرضیات و اصول حاکم بر طراحی:

از آنجا که این سیستم مکمل سیستم حسابداری جاری بوده و در کنار آن فعالیت خواهد کرد، سیستم محاسبه قیمت تمام شده، اطلاعات مربوط به هزینه‌های سربار مرکز و جمع کل هزینه‌های مرکز در هر دوره را از سیستم حسابداری جاری دریافت خواهد کرد. همچنین اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ساعات کارکرد ماهانه افراد از واحد اداری قابل دریافت است.

۳-۲- طبقه بندی هزینه‌های مربوط به هر پروژه

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ساختاری وظیفه‌گرا دارد لذا در یک طبقه‌بندی کلی، هزینه‌های مربوط به هر پروژه رابه دو دسته تقسیم می‌کنیم:

الف) هزینه‌های مستقیم پروژه

ب) هزینه‌های غیرمستقیم پروژه (سربارها)

هزینه‌های مستقیم پروژه، هزینه‌هایی هستند که صرف فراهم کردن خدمات ویژه، تسهیلات و یا نیروی انسانی ویژه برای پروژه خاصی می‌شوند و براین اساس به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- هزینه کالای مستقیم

۲- هزینه کار (حقوق و دستمزد) مستقیم

۳- سایر هزینه‌های مستقیم

هزینه کالای مستقیم، عبارت از هزینه تهیه مواد مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز پروژه می‌باشد. هزینه کار مستقیم، کلیه حقوق و دستمزدی است که بابت کارکرد افراد بخصوص مربوط به یک پروژه خاص پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های مستقیم، هزینه فراهم آوردن تسهیلات خاص، تجهیزات خاص، برگزاری دوره‌های آموزشی خاص، قراردادهای مربوط به اجزاء و زیرمجموعه‌های یک پروژه، که با

خارج مرکز منعقد می‌گردد و خدمات داخلی مرکز به پروژه‌ها می‌باشد (این خدمات توسط کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی و انتشارات قابل ارائه است).

هزینه‌های سربار یک پروژه، هزینه‌هایی هستند که مستقیماً در انجام پروژه تأثیرگذار نیستند ولی بدون این هزینه‌ها مرکز قادر به فعالیت نبوده و امکان انجام فعالیتهای تحقیقاتی نیز منتفی می‌شود. با توجه به ساختار سازمانی وظیفه‌گرای مرکز، این هزینه‌های سربار به دو دسته تقسیم می‌شوند که بایستی سهم پروژه از هر یک از آنها مشخص شود.

۱- هزینه‌های سربار پروژه‌ها در گروه پژوهشی

۲- هزینه‌های سربار کل مرکز

هزینه‌های سربار در گروههای پژوهشی شامل کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عمومی مربوط به کلیه پروژه‌ها در آن گروه همچنین حقوق و دستمزد پرسنل خدماتی و ستادی گروه و نیز حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی در ساعاتی که اختصاص به پروژه خاصی ندارد و بالاخره سایر هزینه‌های عمومی در گروه پژوهشی می‌شود (مثل آموزشهای عمومی برای اعضاء). هزینه‌های سربار کل مرکز، شامل هزینه حقوق و دستمزد پرسنل واحدهای ستادی (معاونت مرکز، امور مالی و اداری)، نگهداری و تعمیرات، خدمات حمل و نقل، تأسیسات، بیمه کلیه کارکنان و سایر خدمات رفاهی و... می‌شود. بدین ترتیب کلیه هزینه‌های مرتبط با پروژه‌ها را می‌توان مطابق شکل ۱-۳ خلاصه کرد.

قیمت تمام‌شده یک پروژه تحقیقاتی از جمع هزینه‌های مربوط به پروژه و طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \boxed{\begin{array}{c} \text{قیمت تمام شده} \\ \text{پروژه} \end{array}} & = & \boxed{\begin{array}{c} \text{هزینه مستقیم} \\ \text{کالای دریافتی} \\ \text{برای پروژه} \end{array}} & + & \boxed{\begin{array}{c} \text{هزینه حقوق و} \\ \text{دستمزد مستقیم} \\ \text{پروژه} \end{array}} & + & \boxed{\begin{array}{c} \text{سهم پروژه از} \\ \text{سربار مرکز} \end{array}} \\
 & & & & & & \\
 & & \boxed{\begin{array}{c} \text{سایر هزینه‌های} \\ \text{مستقیم پروژه} \end{array}} & + & \boxed{\begin{array}{c} \text{سهم پروژه از} \\ \text{سربار گروه} \\ \text{پژوهشی مربوطه} \end{array}} & + & \boxed{\begin{array}{c} \text{سهم پروژه از} \\ \text{سربار مرکز} \end{array}}
 \end{array}$$

(شکل ۱ - ۳) نمودار خلاصه هزینه‌های مربوط به هر پروژه

۳-۳- سیستم کدگذاری

در سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی، با توجه به ماهیت این سیستم و ارتباط آن با گروه‌های پژوهشی و انبار، لازم است جهت ردیابی و ثبت هزینه‌های مربوط به هر پروژه، روش کدگذاری مناسبی اتخاذ گردد. برای این منظور چهار دسته کد به شرح زیر در این سیستم پیش‌بینی شده است:

۱- کد دوره حسابداری قیمت تمام شده

۲- کد واحدهای غیرستادی

۳- کد پروژه

۴- کد کالاهای انبار

۳-۳-۱- کد دوره حسابداری قیمت تمام شده

یک دوره حسابداری قیمت تمام شده، فاصله زمانی است که تسهیم هزینه‌های سریار، بین پروژه‌ها براساس مبنای تسهیم انجام پذیرفته و خاتمه می‌یابد. دقت گزارشهای قیمت تمام شده پروژه‌ها قبل از خاتمه آنها (یعنی در هر زمان قبل از خاتمه پروژه‌ها) بستگی به طول این دوره دارد و با کوتاه شدن طول این دوره خطای محاسباتی در اختصاص هزینه‌های سریار به پروژه‌ها کاهش می‌یابد. کاهش طول دوره مستلزم هزینه‌های عملیاتی جهت ثبت اقلام هزینه‌هاست لذا باید طول دوره را چنان اختیار کرد که علاوه بر دقت، هزینه عملیاتی مطلوبی داشته باشد. در این سیستم با توجه به این نکته، طول دوره را ۲ ماه در نظر گرفته‌ایم، چراکه گزارش کار اعضای هیئت علمی نیز به صورت ۲ ماهه تهیه می‌شود که در ثبت هزینه دستمزد مستقیم پروژه‌ها محاسبه می‌گردد.

در سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز کد هر دوره از دورقم تشکیل می‌شود که همان شماره سریال دوره می‌باشد و از شماره ۱ شروع و به ۹۹ ختم می‌گردد. به این ترتیب این کد دوره تا بیش از ۱۵ سال کاری مرکز قابل استفاده است و مازاد بر آن با افزایش کد به سه رقم ادامه می‌یابد.

فرم صفحه بعد (شکل ۲-۳) به عنوان شاخص کد دوره‌های حسابداری قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی در اختیار متصدی قیمت تمام شده قرار می‌گیرد.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران		شاخص کد دوره های حسابداری قیمت تمام شده پروژہ های تحقیقاتی			حسابداری قیمت تمام شده	
کد دوره	تا تاریخ	از تاریخ	کد دوره	تا تاریخ	از تاریخ	
تایید کننده: تاریخ و امضاء:			تنظیم کننده: تاریخ و امضاء:			

(شکل ۲ - ۳) شاخص کد دوره های حسابداری قیمت تمام شده پروژہ های تحقیقاتی

۳-۳-۲- کد واحدهای غیرستادی

واحدهای غیرستادی عبارتند از: گروههای پژوهشی، کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی.

در این سیستم هر واحد غیرستادی کدی سه رقمی به شرح زیر خواهد داشت: ۱□۲□۳□

- رقم اول نشان می دهد که واحد غیرستادی، پژوهشی است و یا غیر پژوهشی. برای این منظور رقم (۱) برای گروههای غیرپژوهشی و رقم (۳) برای گروههای پژوهشی انتخاب می شود.

- رقم دوم و سوم شماره سریال گروه در هر حالت پژوهشی و غیرپژوهشی خواهد بود.

با توجه به ملاحظات فوق، کد واحدهای غیرستادی مرکز بدین شرح تعیین می گردد:

کد	نام واحد
۱۰۱	کتابخانه
۱۰۲	مدیریت اسناد و اطلاعات
۱۰۳	خدمات ماشینی
۳۰۱	گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات
۳۰۲	گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۳۰۳	گروه پژوهشی اصطلاحنامه
۳۰۴	گروه پژوهشی تکنولوژی اطلاعات
۳۰۵	گروه پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی

تبصره: جهت توسعه سیستم و رفع نیازهای آتی، کدهای زیر برای واحدهای ستادی منظور می شود.

۵۰۰ امور مالی و اداری

۶۰۰ دفتر ریاست و معاونت مرکز

۳-۳-۳- کد پروژه‌ها

در این سیستم، هر پروژه کدی ۵ رقمی به شرح زیر خواهد داشت:

- رقم اول تا سوم، کد گروه پژوهشی است که پروژه در آن به انجام می‌رسد.

- رقم چهارم و پنجم شماره سریال پروژه در آن گروه پژوهشی می‌باشد.

تبصره ۱:

از آنجا که در این سیستم، محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز مورد توجه می‌باشد، هر واحد غیرستادی غیرپژوهشی را به عنوان یک واحد با یک پروژه در سیستم مکانیزه منظور می‌کنیم. لذا کد پروژه این واحدها عبارتست از:

کد پروژه	واحد
۱۰۱۰۱	کتابخانه
۱۰۲۰۱	مدیریت اسناد و اطلاعات
۱۰۳۰۱	خدمات ماشینی

تبصره ۲:

هر پروژه پس از تصویب برای اجرا، طی فرم اعلام تصویب پروژه (شکل ۳-۳) از جانب دبیر شورای پژوهش به اطلاع امور مالی، انبار و گروه پژوهشی می‌رسد.

اعلام تصویب پروژه	
نام پروژه:	
شماره پروژه:	
تاریخ تصویب:	
بودجه:	
مدیر امور مالی و اداری:	دبیر شورای پژوهش:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

توزیع نسخه‌ها: ۱- امور مالی ۲- انبار ۳- گروه پژوهشی

(شکل ۳-۳) اعلام تصویب پروژه

۳-۳-۴- کد کالاهای انبار

کالاهای موجود در انبار و یا هر کالای جدیدی که وارد انبار می شود، توسط مسؤل انبار، کدی مرکب از ۵ رقم به عنوان کد کالا به شرح زیر خواهد داشت:

- رقم اول نشان دهنده طبقه کالا (مصرفی / سرمایه ای) است. کالاهای مصرفی با کد (۱) و کالاهای سرمایه ای با کد (۳) مشخص می شوند.

- رقم دوم و سوم، گروه کالا را نشان می دهد به طور مثال:

کاغذ (۰۱) ، خودکار (۰۲) ، میز (۰۳) ، صندلی (۰۴)

- رقم چهارم و پنجم، انواع هر یک از گروههای کالا را که ممکن است وارد انبار شوند و یا خواهند شد، مشخص می کنند. به طور مثال اگر در انبار چند نوع کاغذ وجود داشته باشد، بدین ترتیب به آنها کد می دهیم:

کاغذ A4 مرغوب خارجی ۰۱

کاغذ A4 مرغوب ایرانی ۰۲

کاغذ A4 معمولی ایرانی ۰۳

....

بدین ترتیب برای مثال کد کاغذ مرغوب ایرانی ۱۰۱۰۲ خواهد بود.

تبصره ۱:

برای اجرای سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی مرکز، لازم است انبار، اقلام موجود در انبار را هر چه سریعتر کد دهی کرده و به عنوان شاخص در فرم "شاخص کد کالاهای انبار" مطابق شکل ۳-۴ ثبت نماید.

تبصره ۲:

هیچ کالایی بدون هماهنگی انبار به واحدها ارسال نمی گردد.

۳-۴- فرایند محاسبه و دستیابی سیستم به هر یک از اقلام هزینه ها

همانطور که در بند سوم این گزارش تحت عنوان طبقه بندی هزینه ها مربوط به هر پروژه اشاره شد، هزینه های مربوط به هر پروژه شامل ۵ دسته کلی می باشد که جمع آنها قیمت تمام شده پروژه را به ما می دهد. در ادامه، روش محاسبه هر یک از این دسته هزینه ها را تشریح می کنیم.

شاخص کد کالاهای انبار

طبقه کالا		گروه کالا		زیرگروه کالا	
کد	نام	کد	نام	کد	نام

تأیید کننده:

تاریخ و امضاء:

تنظیم کننده:

تاریخ و امضاء:

(شکل ۴ - ۳) فرم شاخص کد کالاهای انبار

۳-۴-۱- محاسبه دستمزد مستقیم پروژه‌ها

مدیر گروه پژوهشی در هر دوره، ساعات کارکرد موظف و غیرموظف هریک از اعضای گروه پژوهشی را به تفکیک پروژه‌ها در فرم گزارش ساعات کارکرد اعضای گروه‌های پژوهشی (شکل ۵-۳) منظور می‌نماید و پس از امضاء فرم و گرفتن تأیید رئیس مرکز، نسخه اول آن را به امور مالی جهت ثبت در رایانه ارسال می‌کند. نسخه دوم تحویل دفتر رئیس مرکز می‌شود و نسخه سوم آن در گروه پژوهشی بایگانی می‌گردد.

با توجه به اینکه در این سیستم گروه‌های غیرستادی کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی، صرفاً با یک پروژه برای هر کدام تفکیک می‌شوند، کافی است امور اداری در هر دوره لیست نفر ساعت کارکرد این واحدها و جمع ساعات کارکرد و جمع دریافتی آنها را به تفکیک جهت ثبت در سیستم رایانه‌ای محاسبه قیمت تمام‌شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز ارسال کند. فرمت ارسال این اطلاعات بایستی مشابه شکل ۶-۳ باشد.

۳-۴-۲- محاسبه هزینه کالای مستقیم پروژه‌ها

برای محاسبه هزینه کالای مستقیم پروژه‌ها لازم است اقلام کالاهای دریافتی مربوط به هر پروژه و یا کالاهای برگشتی به انبار از گروه‌های پژوهشی به اطلاع واحد قیمت‌تمام‌شده پروژه‌ها برسد. برای این منظور سه فرم زیر طراحی گردیده است:

۱- فرم درخواست کالا از انبار

۲- فرم حواله انبار

۳- فرم برگشت کالا از واحدها به انبار

در ادامه، خصوصیات هریک از این فرمها و گردش کار هریک از آنها را تشریح می‌کنیم.

شماره دوره: شماره پرویه: گزارش ساعات کارکرد اعضای گروههای پژوهشی

از تاریخ

نام گروه پژوهشی: شماره گروه پژوهشی: صفحه

از

شماره پرویه - ساعات کارکرد

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره استخدای	شماره پرویه - ساعات کارکرد			
			۴ م.ع	۴ م.ع	۴ م.ع	۴ م.ع
۴ م.ع			۴ م.ع	۴ م.ع	۴ م.ع	۴ م.ع

مدیر گروه پژوهشی: تاریخ و امضاء: رئیس مرکز: تاریخ و امضاء:

توزیع نسخه ها:

۱- امور مالی

۲- دفتر رئیس مرکز

۳- گروه پژوهشی

(شکل ۵-۳) گزارش ساعات کارکرد اعضای گروههای پژوهشی

از تاریخ تا		گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیر ستادی		شماره دوره:	
صفحه از		کد واحد:		نام واحد:	
ملاحظات	مبلغ دستمزد	ساعات کارکرد	شماره استخدامی	نام و نام خانوادگی	ردیف
			جمع کل در واحد		
مدیر امور اداری: تاریخ و امضاء:			توضیحات:		

توزیع نسخه ها: ۱- امور مالی ۲- امور اداری

(شکل ۶-۳) گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیر ستادی

فرم درخواست کالا از واحدها به انبار:

هر یک از واحدهای مرکز (اعم از ستادی و غیرستادی) اجناس موردنیاز خود را بایستی با تکمیل فرم درخواست کالا از انبار مطابق شکل ۷-۳ به اطلاع انبار برسانند. ذکر نام واحد درخواست کننده و کد واحد و تاریخ درخواست الزامی است و در صورتیکه درخواست مربوط به پروژه خاصی از گروههای پژوهشی باشد، درخواست کننده باید نام و کد پروژه را در فرم لحاظ کند. کالاهای درخواستی می توانند مصرفی و یا سرمایه ای باشند.

مسئول انبار برحسب موجودی و مشخصات جنس یا کالای مورد تقاضا و صحت برگ درخواست کالا از انبار، چنانچه کالای مورد تقاضا را موجود داشته باشد اقدام به تحویل کالای درخواستی به متقاضی می نماید. در غیر این صورت سیکل درخواست خرید و تحویل کالا به انبار و سپس تحویل به متقاضی انجام خواهد شد. فرم درخواست کالا از انبار در سه نسخه توسط درخواست کننده تکمیل می شود و پس از تأیید مدیر واحد درخواست کننده، تحویل انبار می شود. مسئول انبار پس از امضاء فرم، نسخه اول (سفید رنگ) آن را بایگانی کرده و نسخه دیگر را به درخواست کننده تحویل می دهد. درخواست کننده کالا، نسخه دوم (سبز رنگ) را تحویل امور مالی داده و نسخه سوم (زرد رنگ) را در واحد درخواست کننده بایگانی می نماید (شکل ۸-۳).

فرم حواله انبار:

این فرم، مکمل فرم درخواست کالا از انبار است و به محض آنکه فرم درخواست کالا از انبار به دست مسئول انبار رسید، وی پس از تحویل کالا به درخواست کننده با توجه به مشخصات و مقادیر کالای تحویلی نسبت به صدور و تکمیل این فرم اقدام می کند (شکل ۹-۳)، کد هر کالا در این فرم توسط مسئول انبار و مطابق شاخص کد کالاهای انبار در ردیف مربوطه همراه با سایر اطلاعات اقلام کالاها ثبت می شود، این فرم در سه نسخه توسط مسئول انبار تهیه و تکمیل می شود و پس از امضاء درخواست کننده و تحویل کالا به او، نسخه سوم (زرد رنگ) به درخواست کننده کالا داده می شود و نسخه دوم (سبز رنگ) آن در انبار بایگانی می گردد. نسخه اول (سفید رنگ) توسط مسئول انبار به امور مالی جهت ثبت عملیات حسابداری و سپس ثبت در سیستم رایانه ای محاسبه قیمت تمام شده ارسال می گردد. امور مالی پس از تطابق حواله انبار و فرم درخواست کالا از انبار مربوط به آن حواله، عملیات ثبت در برنامه رایانه ای را انجام خواهد داد (شکل ۱۰-۳).

درخواست کالا از انبار

واحد درخواست کننده:					
کد واحد درخواست کننده:			تاریخ درخواست:		
این درخواست مربوط به پروژه خاصی است / نیست.					
نام پروژه:			شماره پروژه:		
خواهشمند است اقلام مورد نیاز زیر را تحویل فرمائید.					
ردیف	شرح کالای درخواستی	تاریخ نیاز	واحد	مقدار	
				درخواستی	تحویلی
توضیحات:					
درخواست کننده:		مدیر واحد درخواست کننده:		مسئول انبار:	
تاریخ و امضاء:		تاریخ و امضاء:		تاریخ و امضاء:	

توزیع نسخه‌ها: ۱- سفید) انبار ۲- (سبز) امور مالی ۳- (زرد) واحد درخواست کننده

(شکل ۷ - ۳) فرم درخواست کالا از انبار

(شکل ۸ - ۳) نمودار مسیر گردش فرم درخواست کالا از انبار

حواله انبار

تاریخ: _____						
شماره برگ درخواست کالا: _____						
تاریخ برگ درخواست کالا:		از واحد		اجناس زیر به		
تحویلی شده.		شرح کالا		کد کالا	ردیف	
ملاحظات	مبلغ		مقدار	واحد	شرح کالا	کد کالا
	کل	واحد				
تحویلی گیرنده:	مسئول انبار:			توضیحات:		
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:			توزیع نسخه‌ها:		

۱- (سفید) امور مالی ۲- (سبز) انبار ۳- (زرد) واحد درخواست کننده

شکل ۹-۳) فرم حواله انبار

(شکل ۱۰ - ۳) نمودار مسیر گردش فرم حواله انبار

فرم برگشت کالا از واحدها به انبار:

زمانی از این فرم (شکل ۱۱-۳) استفاده می شود که واحدی نتواند و یا نخواهد تمام کالاهای درخواستی دریافت شده را مورد استفاده قرار دهد. برای آنکه کالای اضافی در واحد مربوطه باقی نماند و ضایع و ناقص نشود و از نظر فضا نیز واحد مزبور را اشغال نکند باید به انبار برگردانده شود. ضمناً از آنجا که هزینه کالاهای برگشتی مربوط به درخواستهای پروژهها از قیمت تمام شده پروژهها کسر خواهد شد، منطقی است کالاهای مازاد بر مصرف هر پروژه به حساب همان پروژه برگشت داده شود.

این فرم در سه نسخه توسط مدیر واحد تحویل دهنده تنظیم می شود و همراه با کالاهای برگشتی، تحویل انبار می گردد. مسئول انبار در بالای فرم، شماره و تاریخ برگشت را ثبت کرده و پس از کنترل کالاها و فرم، قسمت مربوط به انبار را تکمیل می کند و پس از اخذ امضاء تحویل دهنده، فرم را امضاء کرده و نسخه سوم (زرد رنگ) را به تحویل دهنده کالا داده و نسخه اول (سفید رنگ) را به واحد امور مالی ارسال می کند، نسخه دوم (سبز رنگ) در انبار بایگانی می شود (شکل ۱۲-۳).

تذکره: در ستون دوم این فرم بایستی شماره حواله انباری که آن مورد کالا را به واحد درخواست کننده تحویل داده ذکر شود (کنترل این مورد به عهده مسئول انبار است).

۳-۴- محاسبه سایر هزینه های مستقیم پروژهها

سایر هزینه های مستقیم پروژهها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد، یکی هزینه خدمات داخلی واحدهای غیرستادی به پروژهها و دیگری هزینه های مستقیم پروژه که با تأیید ریاست مرکز از خارج مرکز تأمین می گردد. این هزینه ها عمدتاً به صورت عقد قرارداد با طرفهای حقوقی و یا حقیقی خارج مرکز، پرداخت می گردد.

جهت ثبت هزینه های نوع دوم کافی است رونوشت قرارداد شامل نام پروژه و کد پروژه مربوطه به رویت متصدی قیمت تمام شده در واحد امور مالی برسد و در رایانه ثبت گردد. اما برای ثبت هزینه های دریافت خدمات مربوط به پروژهها از واحدهای غیرستادی داخل مرکز، لازم است فرم درخواست دریافت خدمات داخلی (شکل ۱۳-۳) توسط واحد درخواست کننده تنظیم و پس از تأیید مدیر واحد درخواست کننده به واحد ارائه دهنده خدمات ارسال گردد. واحد ارائه دهنده خدمات، ضمن اشاره به شرح مختصری از خدمات اراده شده، مبلغ و ارزش خدمات را در فرم قید می کند و پس از امضاء دریافت کننده، قسمت مربوط به ارائه دهند را امضاء کرده و نسخه اول (سفید رنگ) را به امور مالی ارسال کرده و نسخه سوم (زرد رنگ) را به دریافت کننده خدمات تحویل می دهد (شکل ۱۴-۳).

شماره: _____ **تاریخ:** _____

بزرگست کالا از واحدها به انبار

واحد تحویل دهنده: _____ کالای برگشتی مربوط به پروژه خاصی است / نیست.

کد واحد تحویل دهنده: _____ نام پروژه: _____

علت برگشت: ۱ - مازاد بر نیاز ۲ - اشتباه درخواست ۳ - معیوب بودن ۴ - تغییر برنامه

ردیف	شماره حواله انبار	شرح کالا	کد کالا	واحد	مقدار برگشتی	این قسمت توسط مسئول انبار تکمیل می شود	
						مقدار سالم	نوع

مدیر واحد تحویل دهنده: _____ مسئول انبار: _____

تاریخ و امضاء: _____ تاریخ و امضاء: _____

توزیع نسخه ها: _____ ۱ - (سفید) امور مالی _____ ۲ - (سبز) انبار _____ ۳ - (زرد) واحد تحویل دهنده کالا _____

(شکل ۱۱ - ۳) فرم برگشت کالا از واحدها به انبار

(شکل ۱۲ - ۳) نمودار مسیر گردش فرم برگشت کالا از واحدها به انبار

شماره سریال		درخواست دریافت خدمات داخلی		تاریخ:
درخواست کننده:		کد واحد درخواست کننده:		
درخواست مربوط به پروژه خاصی است / نیست.				
نام پروژه:		شماره پروژه:		
واحد ارائه دهنده خدمات:				
☐ کتابخانه ☐ خدمات ماشینی ☐ مدیریت اسناد و اطلاعات ☐				
عنوان خدمات درخواستی:				
شرح:				
در صورت نیاز، مشروح خدمات درخواستی را در برگ جداگانه پیوست کنید.		درخواست کننده:		مدیر واحد:
شماره برگ پیوست:		تاریخ و امضاء:		تاریخ و امضاء:
خدمات مشروحه زیر جمعاً به ارزش		ریال به شرح برگ شماره		
پیوست به		ارائه گردید.		
شرح خدمات ارائه شده:				
دریافت کننده خدمات:		ارائه دهنده خدمات:		
تاریخ و امضاء:		تاریخ و امضاء:		

توزیع نسخه‌ها: ۱- (سفید) امور مالی ۲- (سبز) واحد ارائه دهنده ۳- (زرد) واحد درخواست کننده

(شکل ۱۳ - ۳) فرم درخواست دریافت خدمات داخلی

(شکل ۱۴ - ۳) نمودار مسیر گردش فرم درخواست دریافت خدمات داخلی

نسخه دوم (سبز رنگ) در واحد ارائه دهنده خدمات بایگانی می‌گردد.

تبصره ۱:

واحدهای غیرستادی کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی، نیز در صورتیکه نیاز به خدمات یکدیگر داشته باشند، بایستی این فرم را تنظیم کنند. بدیهی است درخواست آنها مربوط به تنها پروژه‌شان خواهد شد.

تبصره ۲:

در صورتیکه شرح خدمات درخواستی، برگ ضمیمه‌ای داشته باشد، لازم است برگ ضمیمه همراه کلیه نسخه‌ها گردش کند.

تبصره ۳:

خدمات داخلی واحدهای مرکز به گروههای پژوهشی در حد معمول و جزئی، جزو هزینه‌های سربار مرکز محسوب می‌شود و در هزینه‌های مستقیم پروژه‌ها منظور نخواهد شد. اما اگر مستلزم هزینه‌های خاصی باشد که بعضاً از خارج سازمان به حساب آن واحدها تأمین می‌شود باید آن را به حساب سایر هزینه‌های مستقیم پروژه‌ها و یا واحدهای غیرستادی گذاشت (با استفاده از فرم مطابق شکل ۱۴-۳)

۳-۴-۴ - محاسبه سهم پروژه از هزینه‌های سربار داخلی

همانطوریکه پیشتر نشان داده شد این هزینه‌ها در گروههای پژوهشی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. در ادامه روش دستیابی به هریک از این هزینه‌های سربار و روش تسهیم آن بین پروژه‌های گروه پژوهشی را شرح می‌دهیم:

۱- سربار دستمزد اعضای هیئت علمی و پژوهشی:

حقوق و دستمزد ساعاتی که محقق به پروژه خاصی اختصاص نمی‌دهد به عنوان سربار دستمزد او تلقی می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که دستمزد مستقیم پروژه‌ها مبنای تسهیم مناسبی برای این دسته هزینه‌های سربار می‌باشند. لذا کافی است جمع سربار دستمزد محققان در هر گروه پژوهشی را محاسبه و براساس این مبنای تسهیم بین پروژه‌های همان گروه تسهیم کنیم. برای این منظور لازم است جمع کل هزینه دستمزد در هر گروه پژوهشی و جمع کل دستمزد محققان در همان گروه، در هر دوره توسط امور اداری محاسبه شده و طی فرم مطابق شکل ۱۵-۳ به امور مالی ارسال گردد. سیستم رایانه‌ای

جمع هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه را در هر زمان داراست و به طور خودکار سربار دستمزد محققان در گروه پژوهشی را به شکل زیر محاسبه می‌کند.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{سربار دستمزد} \\ \text{محققان در} \\ \text{گروه پژوهشی} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{جمع کل هزینه} \\ \text{دستمزد محققان} \\ \text{در گروه پژوهشی} \\ \text{(بجز پژوهانه)} \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{جمع کل هزینه} \\ \text{دستمزد مستقیم} \\ \text{محققان در گ.پ} \\ \text{(بجز پژوهانه)} \end{array}}$$

مقدار محاسبه شده فوق به نسبت جمع هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه مابین پروژه‌های آن گروه پژوهشی به طور خودکار در سیستم مکانیزه تسهیم می‌گردد.

گزارش کارکرد گروه‌های پژوهشی			
شماره دوره:		از تاریخ تا	
ردیف	نام گروه پژوهشی	شماره گروه پژوهشی	مبلغ (ریال)
			الف
الف) جمع کل هزینه دستمزد اعضای گروه پژوهشی		مدیر امور اداری:	
ب) جمع کل هزینه دستمزد محققان در گروه پژوهشی		تاریخ و امضاء:	

توزیع نسخه‌ها: ۱- امور مالی ۲- امور اداری

(شکل ۱۵ - ۳) گزارش کارکرد گروه‌های پژوهشی

۲- هزینه کارکنان دفتری / ستادی گروه پژوهشی:

در صورت وجود کارکنان دفتری و خدماتی در گروه پژوهشی، حقوق و دستمزد آنها به عنوان سربار بایستی بین پروژه‌های همان گروه پژوهشی تسهیم گردد. برای این منظور ابتدا این هزینه سربار را طبق فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

هزینه دستمزد کارکنان دفتری / ستادی	جمع کل هزینه دستمزد اعضای گروه پژوهشی	جمع کل هزینه دستمزد محققان در گروه پژوهشی
--	---	---

سپس این هزینه سربار را به نسبت تعداد نفراتی که در هر پروژه در آن گروه پژوهشی مشارکت کرده‌اند تسهیم می‌کنیم (این کار توسط رایانه به طور خودکار انجام می‌پذیرد).

۳- هزینه کالاهای عمومی دریافتی در گروه پژوهشی:

هزینه این کالاها که مربوط به پروژه خاصی نیست، پس از ثبت در رایانه به حساب گروه پژوهشی مربوطه، به طور خودکار به نسبت نفر ساعت کار مستقیم روی هر پروژه در آن گروه پژوهشی، مابین پروژه‌ها تسهیم می‌گردد.

۴- سایر هزینه‌های غیرمستقیم در گروه پژوهشی:

سایر هزینه‌های سربار پروژه‌ها در هر گروه پژوهشی برحسب اطلاعات فرم درخواست خدمات داخلی و نیز ثبتیهایی که حسب مورد هزینه‌های مربوط به هر پروژه توسط امور مالی صورت گرفته، به نسبت تعداد نفرات نیروی کار مستقیم هر پروژه مابین پروژه‌های هر گروه پژوهشی تسهیم می‌گردد.

نکته:

هیچ کدام از هزینه‌های سربار فوق در خصوص واحدهای غیرستادی غیرپژوهشی مصداق ندارند، چراکه این واحدها صرفاً دارای یک پروژه بوده و تسهیم برای آنها مفهومی ندارد و کلیه هزینه‌های سربار فوق جزو هزینه‌های مستقیم آن پروژه‌ها منظور خواهد شد.

۳- ۴- ۵- محاسبه سهم پروژه از هزینه‌های سربار مرکز

برای آنکه سهم هر پروژه را از هزینه‌های مرکز محاسبه کنیم ابتدا بایستی هزینه سربار مرکز را محاسبه کنیم.

محاسبه هزینه سربار مرکز:

از آنجا که کلیه پرداختهای مرکز در سیستم مالی سند خورده و مورد محاسبه قرار می‌گیرند، جمع کل هزینه‌های مرکز در هر دوره در سیستم مالی موجود قابل محاسبه است. جمع کل هزینه‌های مستقیم مربوط به پروژه‌ها و جمع کل هزینه‌های سربار داخلی سهم هر پروژه نیز از سیستم مکانیزه

قیمت تمام شده قابل استخراج است. در این صورت با کسر هزینه‌های مستقیم مربوط به پروژه‌ها و سهم پروژه‌ها از هزینه‌های سربار گروه‌های پژوهشی (همچنین هزینه‌های مستقیم سه واحد کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی) از کل هزینه‌های مرکز، جمع هزینه‌های سربار ناخالص محاسبه می‌شود. به این دلیل می‌گوییم ناخالص که اولاً برخی هزینه‌های منظور شده به حساب سایر هزینه‌های مستقیم پروژه‌ها مربوط به خدمات داخلی مرکز می‌باشد که قبلاً به حساب هزینه‌های مستقیم واحد خدمات دهنده منظور شده و مجدداً به حساب هزینه‌های مستقیم واحد خدمات گیرنده نیز منظور می‌شود، ثانیاً از آنجا که فقط هزینه کالاهای درخواستی پروژه‌ها از انبار در سیستم محاسبه قیمت تمام شده به حساب هزینه کالای مستقیم این پروژه‌ها منظور می‌شود، برای محاسبه هزینه سربار خالص مرکز، هزینه کالای مازاد بر مصرف پروژه‌ها و کالاهای برگشتی به انبار نیز باید از جمع کل هزینه‌های مرکز کسر شوند.

برای رفع مشکل اول، جمع کل هزینه دریافت خدمات داخلی در مرکز از سیستم مکانیزه قیمت تمام شده محاسبه شده و به هزینه سربار ناخالص مرکز اضافه می‌شود.

برای رفع مشکل دوم لازم است انبار در هر دوره، تغییر موجودی ریالی خود را که از فرم گزارش وضعیت موجودی ریالی انبار (شکل ۱۶-۳) استخراج می‌شود به امور مالی و قیمت تمام شده ارسال دارد. این مبلغ نیز باید از هزینه سربار ناخالص مرکز کسر شود.

به این ترتیب جمع کل هزینه‌های سربار مرکز مطابق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\begin{array}{l} \text{جمع کل} \\ \text{هزینه‌های سربار} \\ \text{مرکز در دوره} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{l} \text{جمع کل} \\ \text{هزینه‌های مرکز} \\ \text{در دوره} \end{array}} - \\
 \\
 \left(\boxed{\begin{array}{l} \text{جمع هزینه‌های} \\ \text{مستقیم پروژه‌ها} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{l} \text{جمع هزینه‌های} \\ \text{سربار داخلی} \\ \text{پروژه‌ها} \end{array}} - \boxed{\begin{array}{l} \text{جمع کل هزینه} \\ \text{دریافت خدمات} \\ \text{داخلی مرکز} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{l} \text{تغییر موجودی} \\ \text{ریالی انبار} \end{array}} \right)
 \end{array}$$

گزارش وضعیت موجودی ریالی انبار										شماره دوره:					
تا		از تاریخ		صادر		وارد		واحد		شرح کالا		کد کالا		ردیف	
مانده (موجودی)		مبلغ (ریال)		مقدار		مبلغ (ریال)		مقدار							
مقدار		مقدار		مقدار		مقدار									
مبلغ (ریال)		مبلغ (ریال)		مبلغ (ریال)		مبلغ (ریال)									
مستول انبار:		ارزش موجودی ابتدای دوره:													
تاریخ و امضاء:		ارزش موجودی انتهای دوره:													
		تغییر موجودی ریالی در دوره:													

توزیع نسخه ها: ۱- امور مالی

۲- انبار

(شکل ۱۶ - ۳) گزارش وضعیت موجودی ریالی انبار

روش تسهیم:

از آنجا که عمده هزینه‌های سربار مرکز، مربوط به هزینه‌های مصرفی، خدمات درمانی، رفاهی،... و مرتبط با نیروی انسانی از بعد کمی است، کل هزینه‌های سربار مرکز در سیستم مکانیزه قیمت تمام شده پروژه‌های پژوهشی مرکز به نسبت تعداد نفرات مستقیم هر پروژه مابین آنها تسهیم می‌شود. بدیهی است واحدهای کتابخانه، مدیریت اسناد و اطلاعات، خدمات ماشینی نیز به نسبت تعداد نفرات خود از این مبلغ سهم خواهند برد.

۳-۵- انواع گزارشهای قابل دریافت از سیستم محاسبه قیمت تمام شده

با توجه به ورودیهای سیستم مکانیزه قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی مرکز، گزارشهای زیر را می‌توانیم به عنوان خروجی سیستم و به عنوان ابزار تحلیل مدیران انتظار داشته باشیم.

- ۱- خلاصه هزینه‌های پروژه در هر دوره
- ۲- کارت محاسبه قیمت تمام شده نهایی پروژه
- ۳- ریز هزینه‌های دستمزد مستقیم پروژه
- ۴- اقلام هزینه‌های کالای مستقیم پروژه
- ۵- سایر هزینه‌های مستقیم پروژه
- ۶- اقلام هزینه‌های کالای غیرمستقیم در هر گروه پژوهشی
- ۷- سایر هزینه‌های غیرمستقیم در گروه پژوهشی
- ۸- جمع هزینه‌های سربار داخلی هر گروه پژوهشی در هر دوره
- ۹- سهم هر گروه پژوهشی از هزینه‌های سربار مرکز در هر دوره
- ۱۰- جمع هزینه‌های مستقیم مربوط به کلیه پروژه‌ها در هر دوره
- ۱۱- جدول مقایسه هزینه‌های مستقیم و سربار پروژه‌ها در هر دوره
- ۱۲- مقایسه جمع هزینه‌های سربار داخلی در گروهها در هر دوره

۳-۶- نکات تکمیلی

- این سیستم جهت محاسبه قیمت تمام شده پروژه‌های داخلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تدوین شده است. ۲

- نیازی به محاسبه استهلاک تجهیزات مورد درخواست گروههای پژوهشی در سیستم وجود ندارد.

چراکه کالاها با ارزش حال وارد انبار (برگشت به انبار) می شوند و تغییر موجودی ریالی انبار در محاسبه هزینه های سر بار اعمال می شود.

- دوره را می توان از ابتدا بزرگتر و یا کوچکتر از مقدار فرض شده فعلی در نظر گرفت.

- با توجه به اینکه در محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها ارزش فعلی هزینه های گذشته محاسبه خواهد شد می توان این مسئله را با احتساب نرخ بهره مصوب مدیریت از ابتدای کار سیستم و یا به هنگام تهیه گزارش نهایی قیمت تمام شده پروژه اعمال کرد.

۳-۷- ارتباط سیستم قیمت تمام شده با واحدهای مرکز در یک نگاه

(شکل ۱۷ - ۳) نمودار سطح صفر ارتباط سیستم قیمت تمام شده با واحدهای مرکز

فصل ۴

طراحی سیستم مکانیزه

استفاده از رایانه، عمل محاسبه قیمت تمام شده و بهنگام سازی اطلاعات و سرعت دسترسی به اقلام هزینه ها را فوق العاده تسریع بخشیده و تسهیل می کند. بخصوص در این سیستم، تسهیم هزینه های سربار ما بین پروژه ها در هر دوره، کاری مشکل است که توسط رایانه به سادگی و بطور خودکار بطور مکرر صورت خواهد گرفت. همچنین دریافت گزارشهای دوره ای تلفیقی و مقایسه ای مورد انتظار از این سیستم، صرفاً در صورت وجود یک سیستم مکانیزه رایانه ای عملی و امکان پذیر است. لذا سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی مرکز که در فصل سوم پروژه به تفصیل توضیح داده شده است، توسط مجری پروژه با رعایت کلیه نکات فنی و سهولت کاربری، طراحی و تدوین شده است. در ادامه به جزئیات بیشتری در این رابطه می پردازیم.

۴-۱- زبان برنامه نویسی مورد استفاده در نرم افزار

ثبت اقلام هزینه های مربوط به پروژه و همچنین سایر هزینه های سربار در هر دوره و نگهداری این اطلاعات برای محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها از ویژگی اصلی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها محسوب می شود، از اینرو استفاده از بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتبط بسیار سودمند است. نرم افزار foxpro علاوه بر آنکه از بانک اطلاعاتی قوی برخوردار است، امکانات فراوانی در تهیه یک بسته نرم افزاری مستقل کاربردی و کاربر پسند فراهم می سازد. لذا نگارش سیستم مکانیزه محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی مرکز با استفاده از این نرم افزار انجام گردیده است.

۴-۲- ساختار منوها در نرم افزار

همانطور که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است، منوی اصلی این برنامه، در برگزیده پنج عنوان بوده که سه مورد آن، خود به عنوان زیر منوهای مستقل می باشند و هر یک وظایف خاصی به شرح ذیل بر عهده دارند:

۱. منوی ورود اطلاعات ثابت - در این منو امکان ورود اطلاعات مربوط به گروههای پژوهشی (نام گروه پژوهشی، شماره گروه پژوهشی، نوع) پروژهها (نام پروژه، شماره پروژه، نام گروه پژوهشی، شماره گروه پژوهشی، تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، بودجه، دوره شروع، دوره خاتمه) و محققان یا اعضاء هیأت علمی (نام، نام خانوادگی، شماره استخدامی، نرخ ساعتی موظف، نرخ ساعتی غیر موظف) همچنین امکان تصحیح اطلاعات و یا جذب آنها به کاربر داده می شود.

۲. منوی ثبت اقلام هزینه ها - این منو با توجه به انواع هزینه های مرتبط با پروژهها در این سیستم، طراحی شده و امکان ثبت هزینه ها اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم (سرنار) را فراهم می کند.

۳. منوی گزارش گیری - همانطور که از نام آن پیداست، کاربرد با استفاده از آن، قادر به تهیه گزارشهای قابل دریافت از نرم افزار می باشد. در این نرم افزار دوازده (۱۲) گزارش مختلف با عناوین قید شده در نمودار صفحه بعد، هم در صفحه نمایشگر و هم بطور مکتوب و چاپی قابل دریافت است.

۴. کپی پشتیبان از اطلاعات - این مورد از منوی اصلی، صرفاً امکان تهیه کپی پشتیبان از یازده (۱۱) بانک اطلاعاتی طراحی شده در این سیستم را تسهیل می کند.

۵. خروج از برنامه - جهت بستن بانکهای اطلاعاتی و خروج از برنامه و برگشت به محیط سیستم عامل در منوی اصلی تعبیه شده است.

همانطور که در شکل ۴-۱ ملاحظه می کنید، مورد چهارم و یا هفتم از منوی گزارش گیری، در دل خود منوی دیگری دارند که جزئیات آنها را روشن می سازند و به کاربر امکان تهیه گزارشهای متنوعی می دهند. در این سیستم هر زیر منو، درست در زیر مورد مربوطه در منو بصورت آبشاری باز می شود و این از سردرگمی کاربر به هنگام اخذ گزارش های مختلف، جلوگیری می کند.

منوی اصلی

(شکل ۱-۴) ساختار منوها در نرم افزار

۴-۳- مشخصات و قابلیت‌های فنی و کاربری نرم‌افزار

مشخصات - طرح این نرم‌افزار به صورت کاملاً ساخت یافته و بر اساس اصول برنامه‌نویسی صورت گرفته است و در این رابطه، طراح پس از تعیین ورودی‌های نرم‌افزار و انتظارات نهایی از آن، به طرح منوهای کاربردی برنامه پرداخته و بر این اساس فلوجارتهای محاسباتی و ارتباطی (پیوست ج) مورد نیاز برنامه را تهیه و تدوین نموده است. در این نرم‌افزار، ۶۵ فایل برنامه مستقل (PROGRAM) و ۷ زیر برنامه (PROCEDURE) و ۲۷ تابع (FUNCTION) در قالب ۵۷۹۴ خط کد برنامه، عمل ثبت و پردازش اطلاعات در ۱۱ بانک اطلاعاتی (DATABASE) و اخذ گزارش در قالب ۱۲ فرمت گزارش (REPORT) را به عهده دارند. سایر اطلاعات فنی نرم‌افزار در پیوست (د) آمده است.

قابلیت‌های فنی - برخی قابلیت‌های فنی از این نرم‌افزار عبارتند از:

۱. کلیه عملیات مربوط به محاسبه سهم هر پروژه از هزینه‌های غیرمستقیم (سربار) در هر دوره بطور خودکار و صرفاً با انتخاب مورد اول از منوی گزارشگیری یعنی بهنگام‌سازی اطلاعات انجام می‌پذیرد.

۲. قیمت تمام شده هر پروژه در هر لحظه قابل محاسبه است.

۳. در صورتیکه هرگونه اصلاحات در خصوص هزینه‌های مستقیم مربوط به هر پروژه جاری و یا پروژه‌های گذشته در سیستم اعمال گردد، سهم آن پروژه و سایر پروژه‌ها از هزینه‌های سربار بلافاصله بهنگام می‌شود.

۴. در صورتی که پروژه‌ای در مقطعی از زمان متوقف شود، در کلیه دوره‌های رکود پروژه، هیچ سهمی از هزینه‌ای سربار به آن تعلق نمی‌گیرد.

۵. کاربر می‌تواند با ثبت نرخ بهره (نرخ برگشت سرمایه مورد نظر مرکز) در رایانه، قیمت تمام شده پروژه را بر مبنای ارزش فعلی محاسبه نماید.

۶. مبنای تسهیم هزینه‌های سربار مابین پروژه‌های مرکز، جمع هزینه مستقیم پروژه، تعداد نفرات مشغول در آن پروژه و یا نفر ساعت کار مستقیم در آن پروژه، طی یک دوره زمانی است. لذا می‌توان دوره را بصورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه و یا هر پریرود دیگری تعریف کرد که البته در این سیستم برای مرکز، دوره را ۲ ماهه فرض می‌کنیم.

۷. امکان ورود اطلاعات تکراری در خصوص اقلام کالاهای دریافتی از انبار توسط گروههای پژوهشی

وجود ندارد.

۸. کالاهای برگشتی به انبار، تحت کنترل برنامه است و در صورتیکه کالایی بدون حواله انبار و یا مازاد بر مقدار در حواله انبار به گروههای پژوهشی ارسال شده باشد، هنگام ثبت مورد برگشتی در رایانه، این عدم تطابق بطور خودکار اعلام می شود.

۹. رایانه اشتباهات در تایپ شماره گروههای پژوهشی، شماره پروژهها و یا شماره استخدامی محققان در زیر منوی ثبت اقلام هزینه را بطور خودکار به اطلاع کاربر می رساند.

۱۰. کاربر قادر خواهد بود بر حسب نیاز، دوازده گزارش مختلف شامل ریز اقلام هزینههای مستقیم هر پروژه از لحظه شروع پروژه و همچنین گزارشهای مقایسه ای همچون مقایسه جمع هزینههای سربار در گروههای پژوهشی را به سادگی و در هر زمان در صفحه نمایشگر و یا بصورت گزارش مکتوب دریافت کند.

قابلیتهای کاربری - از آنجا که سیستمهای رایانه ای باید حتی الامکان به گونه ای طراحی گردند که کاربر بدون آشنایی با مسائل تکنیکی قادر به استفاده از آن باشد، این سیستم کاملاً فارسی بوده و در جای جای برنامه، راهنمائیهای لازم جهت ادامه کار به کاربر داده می شود و صرفاً نیازمند انتخاب صحیح منو و اجرای صحیح دستورات است. راهنمای کوچکی نیز در برنامه تعبیه شده که در همه جای برنامه قابل فراخوانی و روئیت است (با زدن کلید F2). برای آشنایی کامل با نحوه کار با این نرم افزار، به پیوست ب مراجعه کنید.

پیوست - الف

مراجع

[۱]. علی احمدی، علیرضا. «مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور». رساله دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.

[۲]. عسگری، مهدی. «نگرشی به مفاهیم بنیادین تحقیق و توسعه». فصل نامه سیاست علمی و پژوهشی شماره ۱، مرکز سیاستهای علمی کشور، (بهار ۱۳۷۰)

[۳]. راهنمایی برای گردآوری آمارهای مربوط به فعالیتهای علوم و تکنولوژی. تهران: مرکز سیاست علمی، گزارش شماره ۲، ۱۳۶۱.

[4]. J. Batty. *Accounting for Research and Development*. second edition. England: Gower, 1988.

[۵]. سازمانهای تحقیق و توسعه و انواع تحقیق. تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دفتر مطالعات، ۱۳۷۵.

[۶]. علی احمدی، علیرضا. مهندسی ایجاد و توسعه تکنولوژی. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، ۱۳۷۵.

[۷]. حائری، امید. «طراحی سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژههای تحقیق و توسعه ای برای پژوهشکده الکترونیک». پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۶.

[۸]. شباهنگ، رضا. حسابداری مدیریت. تهران: سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۷۴.

[۹]. استانداردهای بین المللی حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۷۱.

[۱۰]. همان.

[۱۱]. نوروش، ایرج. اصول حسابداری (۲). تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

[۱۲]. همان.

پیوست - ب

راهنمای استفاده از نرم افزار

استقرار برنامه :

برای استقرار این برنامه در رایانه در اولین بار، ابتدا دیسکت برنامه را در درایو A قرار دهید و سپس عبارت زیر را در صفحه نمایشگر تایپ نمایید:

A:\Install.Bat

با زدن دکمه Enter در صفحه کلید، فایلها و ملزومات سیستم محاسبه قیمت تمام شده مکانیزه در کشویی با عنوان Tcas77 در درایو C از Harddisk ضبط می شود.

اجرای برنامه :

برای اجرای برنامه، فایل T.Bat را در کشوی TCAS77 اجرا کنید. برای این

C:\TCAS77\T.Bat

منظور تایپ کنید:

و سپس کلید Enter را بفشارید.

کد ورودی : ****

ابتدا برنامه کد ورودی را از شما سؤال می‌کند، این کد حداکثر از ۸ حرف یا رقم تشکیل می‌شود.

مجدداً کد را وارد کنید: !!!!!!!

در صورتیکه کد ورودی به درستی تایپ نشود، برای بار مجدد، امکان تایپ آن وجود دارد و اگر دوباره کد اشتباه وارد شود، برنامه قطع و به محیط سیستم عامل باز می‌گردد.

پسته شمالي
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
سیستم کامپیوتری :
دچاره قیمت تمام شده پروژه های R&D
طراح و برنامه نویس :
مهندس امیدحائری ، بهار 1377

در صورتیکه کد ورودی را به درستی تایپ کنید، ابتدا صفحه معرفی برنامه به
شکل فوق و سپس منوی اصلی برنامه نمایان می شود.

(منوی اصلی)

1. ورود اطلاعات ثابت
2. ثبت التام هزینه ها
3. گزارش گیری
4. کپی پشتیبان از اطلاعات
5. خروج از برنامه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حاشی
تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 >
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

منوی اصلی دربرگیرنده پنج عنوان است که کاربر می تواند توسط کلیدهای جهت نما مورد دلخواه را انتخاب کرده و با فشردن کلید Enter آن را اجرا کند. همچنین کاربر با فشردن شماره مربوط به هر مورد نیز می تواند آن را انتخاب و اجرا نماید.

(راهنما)

بسمه تعالی

این سیستم به سفارش مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، جهت محاسبه قیمت تمام شده پروژه های مرکز، طراحی و نگاشته شده است. گزارشهای دريانش از این سیستم به عنوان بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، مورد استفاده مدیران گروههای پژوهشی، معاونت و ریاست مرکز قرار میگیرد. این سیستم از سه بخش اصلی تشکیل یافته که عبارتند از:

- 1. ورود اطلاعات ثابت
- 2. ثبت الیام هزینه ها
- 3. گزارش گیری

مورد چهارم از منوی اصلی، برای تهیه کپی پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی این سیستم پیش بینی شده است. برای تهیه کپی پشتیبان لازم است ابتدا یک دیسکت خالی در درایو A قرار دهید (توجه داشته باشید دیسکت باز باشد) و سپس این مورد را انتخاب کنید.

و | با کلیدهای جهت نمای
 منوها انتخاب و با زدن کلید 'ENTER' ن را اجرا کنید. همچنین می توانید با زدن شماره مربوط به ن مورد، ن را انتخاب و اجرا کنید.
 x توضیحات لازم و پیغامهای خطا در کلید مراحل برنامه پیش بینی شده است.
 x توجه: برای تبدیل منده کلید از وضعیت لاتین به فارسی و یا بالعکس، کلید - 'SCROLL LOCK' را فشار دهید. برای رویت منوی فارسی ساز دوکلید 'SHIFT' را همزمان فشار دهید.

<کلید ESC جهت خاتمه>

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس: مهندس امید جاشری
 تاریخ: 1377/4/14 راهنما: < F2 >
 تکاوش اول: بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای: < F3 >

با فشردن کلید F2 راهنمای مختصری در خصوص سیستم در اختیار کاربر قرار میگیرد. این راهنما در تمامی مراحل کار با نرم افزار با فشردن کلید F2 قابل فراخوانی و رویت است.

7:45:01 ----- (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تکمیل شده)

(اطلاعات رایانه ای)

1. حافظه در دسترس (زیر 640KB):
404480 B
2. حافظه افزایشی در دسترس:
65089472 B
3. حافظه مورد استفاده در این برنامه
69984 B
4. وضعیت چاپگر: READY
5. کل فضای دیسک مرجع:
2146467840 B
6. فضای باقی مانده در دیسک مرجع:
1754824704 B
7. دایرکتوری جاری:
C:\TCAS77
< کلید ESC جهت خاتمه >

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس: مهندس امید حائری
تاریخ: 1377/4/14
شکارش اول: بهار 1377
اطلاعات رایانه ای: < F3 >
راه انداز: < F2 >

اطلاعات مربوط به حافظه، وضعیت چاپگر و فضای دیسک مرجع را می توان در پنجره ای تحت عنوان اطلاعات رایانه ای با فشردن کلید F3 مشاهده کرد.

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید جابری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد اول از منوی اصلی، منوی ورود اطلاعات ثابت که خود پنج مورد را دربرمی گیرد باز می شود. کاربر با انتخاب هر یک از موارد 1 تا 3 در این منو، امکان ورود اطلاعات ثابت مربوط به گروه های پژوهشی، پروژه ها و یا محققان را پیدا می کند.

(لیست گروه های پژوهشی)

شماره گ.پ	نام گروه پژوهشی	کتابخانه
101		کتابخانه
102	مدیریت اطلاعات و اسناد	ک. 1
103	خدمات ماشینی	پ. 2
301	تدوین اطلاعات	م. 3
302	بررسی های اطلاعاتی	---
303	ارتباطات	1. 4
304	تکنولوژی اطلاعات	---
305	کتابداری و اطلاع رسانی	پ. 5

---> کلید ESC جهت خاتمه، <افزودن= 'ENTER'<

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

تاریخ : 1377/4/14 راجعه : < F2 > نگارش اول : بهار 1377
 نگارش دوم : بهمن ماه 1377 راجعه : < F3 > اطلاعات راجعه ای :

با انتخاب مورد اول از منوی ورود اطلاعات ثابت، لیست گروه های پژوهشی به شکل فوق ظاهر می شود. همانطور که در شکل ملاحظه می کنید، جهت اضافه کردن مشخصات گروه پژوهشی جدید، بایستی کلید ENTER را بفشارید و جهت برگشت به منوی ورود اطلاعات ثابت بایستی کلید ESC را انتخاب کرده و بفشارید.

10:02:30----- (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلیاتی)

لیست گروه های پژوهشی	
نام گروه پژوهشی شماره گ.پ	
101	کتابخانه
1	5.1
1	2.پ
3	3.م
3	1.4
3	1.4
3	5.پ
3	5.پ

<T> گروه های پژوهشی
<F> گروه های و گزینه کرای غیر پژوهشی

<کلید ESC جهت خاتمه>، <افشانه=ENTER>

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری
تأریخ : 1377/4/27
تکانش اول : بهار 1377
واحدما : <F2>
اطلاعات رایانه ای : <F3>

با فشردن کلید ENTER در پنجره لیست گروه های پژوهشی، پنجره ورود اطلاعات گروه پژوهشی مطابق شکل فوق باز می گردد و امکان ورود نام گروه پژوهشی، شماره گروه پژوهشی و نوع آن فراهم می شود. توجه داشته باشید که در این سیستم، برای گروه های پژوهشی نوع را T و برای واحدهای غیر پژوهشی غیرستادی (همچون کتابخانه، خدمات ماشینی، مدیریت اسناد و اطلاعات) نوع را F منظور نمایید.

(لیست پروژه ها)				
ردیف	تاریخ شروع	شماره ک.پ.	نام گروه پژوهشی	شماره پروژه
10101	/ /	101	کتابخانه	
10201	/ /	102	مدیریت اطلاعات و اسناد	
10301	/ /	103	خدمات مازنی	
30101	/ /	301	تعدیل اطلاعات	6
30102	/ /	301	تعدیل اطلاعات	

< کلید BSC جهت خاتمه > ، < اضافه = 'ENTER' >

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی تکاوش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/27 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد دوم از منوی ورود اطلاعات ثابت، مشخصات پروژه ها به شکل فوق ظاهر می شود. در زیر این پنجره دستورات لازم در خصوص روش اضافه کردن اطلاعات جدید و یا خاتمه و برگشت به منوی ورود اطلاعات ثابت، داده شده است.

[لیست پروژه ها]	
جد	[تاریخ شروع شماره ک.پ]
نام گروه پژوهشی	[شماره پروژه]
نام پروژه :	شماره پروژه :
نام گروه پژوهشی :	شماره ک.پ :
تاریخ شروع : / /	تاریخ خاتمه : / /
دوره شروع : 0	دوره خاتمه : 0
[کلید ESC جهت خاتمه ، >افزاده = 'ENTER']	

[مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران]
طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/27 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با فشردن کلید ENTER در پنجره لیست پروژه ها، پنجره ورود اطلاعات پروژه مطابق شکل فوق بازمی گردد و امکان ورود اطلاعات مربوط به پروژه را فراهم می آورد. توجه داشته باشید که اطلاعات، بخصوص شماره پروژه، شماره گروه پژوهشی و دوره شروع به درستی تایپ شوند.

لیست مدولان ()		
شماره استخداسی	نام خانوادگی	نام
6800	احمدی	احمد
6900	حائری	امید
7100	حسینی	حسین

< کلید ESC جهت خاتمه >، < اضافه = 'ENTER' >

[مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران]

طراح و برنده نویس : مهندس امید حائری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد سوم از منوی ورود اطلاعات ثابت، لیست محققان به شکل فوق ظاهر می شود. برای اضافه کردن اطلاعات و یا برگشت به منوی ورود اطلاعات ثابت، مطابق دستور در پایین این پنجره عمل کنید.

لیست مدققان (نام خانوادگی نام)	
شماره استخدامی	نام
	نام : امید
	نام خانوادگی : حاشری
6900	شماره استخدامی :
8,000	نرخ ساعتی موظف :
9,000	نرخ ساعتی غیرموظف :
آیا اطلاعات اضافه شود ؟ بلی خیر	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

فراج و برشامه نویسی : مهندس امید حاشری
 تاریخ : 1377/4/27 راهنما : < F2 >
 دکترش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه‌ای : < F3 >

با فشردن کلید ENTER در پنجره لیست محققان، پنجره ورود اطلاعات محقق مطابق شکل فوق باز می‌گردد. همانطور که ملاحظه می‌کنند دو نرخ ساعتی موظف و غیرموظف بایستی علاوه بر سایر اطلاعات در رایانه ثبت شود. توجه داشته باشید که در اینجا منظور از نرخ ساعتی غیرموظف همان حق‌التحقیق محققان می‌باشد.

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برشامه نویسی : مهندس امید جانری
نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/27
راهنما : < F2 >
اطلاعات رایبانه ای : < F3 >

مورد چهارم جهت اصلاح موارد یک تا سه و یا حذف اطلاعات، در این منو تعبیه شده است.

(منوی اصلی)

1. ورود اطلاعات ثابت

2. ثبت ارقام هزینه‌ها

ثبت ارقام هزینه‌ها

1. ثبت ساعات کارکرد ماشین

2. ثبت کالای دریافته از انبار توسط گ.پ

3. ثبت سایر هزینه‌ها در گ.پ

4. ثبت جمع دستمزدهای ماهانه در گ.پ

5. ثبت کالاهای برگردانی به انبار از گ.پ

6. جمع هزینه‌های سربار مرکز در هر دوره

7. اصلاح موارد فوق

8. برگشت به منوی اصلی

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < P2 >
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایجده ای : < P3 >

با انتخاب مورد دوم از منوی اصلی، منوی ثبت اقلام هزینه‌ها در صفحه نمایشگر در زیر مورد انتخابی، ظاهر می‌شود. این پنجره دربرگیرنده شش مورد برای ورود اطلاعات (که اصطلاحاً آن را اطلاعات متغیر می‌نامیم) و یک مورد برای انجام اصلاحات احتمالی روی هر یک از این شش مورد است. کلیه اقلام هزینه‌های مستقیم مربوط به پروژه‌ها و هزینه‌های سربار در گروه‌های پژوهشی و مرکز از طریق این منو وارد سیستم می‌شوند.

(فرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : | شماره گروه پژوهشی : 301

شماره
در توسط گ. پ
در گ. پ
ببار از گ. پ
در هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامهنویس : مهندس امید جانوری همکاری اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد اول از پنجره ثبت اقلام هزینه ها، پنجره فوق بازگردیده و کاربر بایستی شماره دوره و شماره گروه پژوهشی مربوطه را از فرم "گزارش ساعات کارکرد اعضای گروه های پژوهشی" و یا فرم "گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیرستادی" استخراج و در رایانه در محل خود تایپ نماید. توجه داشته باشید در صورتیکه از فرم "گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیرستادی" برای ثبت اطلاعات استفاده می کنید، شماره گروه پژوهشی همان کد واحد در آن فرم است.

فرم ثبت ساعات کار	
شماره دوره :	شماره گروه پژوهشی : 301
نام گ.پ :	تجدیل اطلاعات
شماره پروژه :	30101
در توسط گ.پ	
در گ.پ	
بار از گ.پ	
در هر دوره	
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	

طراح و برشاده نویسنده : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهشما : < F2 >
 تکاوش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

در صورتی که شماره گروه پژوهشی صحیح وارد شود و شماره داده شده جزو گروههای پژوهشی موجود در رایانه باشد، نام گروه پژوهشی به طور خودکار در زیر ردیف اول پنجره، ظاهر می گردد و در غیر این صورت به کاربر اعلام خطا می کند و کاربر می تواند مجدداً شماره گروه پژوهشی را وارد نماید، سپس شماره پروژه ای که کار روی آن صورت گرفته، بایستی توسط کاربر وارد شود، اگر شماره پروژه به درستی وارد شود در ردیف بعد کاربر بایستی شماره پرسنلی (استخدامی، کارمندی ...) را وارد کند.

8:40:54 (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تدقیقاتی)

(نرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : [شماره گروه پژوهشی : 301
نام گ.پ : تحلیل اطلاعات

شماره پروژه : 30101

شماره پرسنلی : 8100

در توسط گ.پ
در از گ.پ
در دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برشاده نویسنده : مهندس امید جانری
تاریخ : 1377/4/20 راهنما : < F2 >
شکارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانده ای : < F3 >

در صورتی که شماره پرسنلی به درستی وارد نشود (مثلاً شماره ۸۱۰۰ که جزو شماره پرسنلی محققان موجود نیست) سیستم پیام خطایی مطابق شکل صفحه بعد اعلام می کند.

8:40:12

(سیستم محاسبه نسبت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی)

چنین نردی در بانک اطلاعات موجود نیست

(نرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : | شماره گروه پژوهشی : 30 |
نام گج : | تحویل اطلاعات :

نام	
در متوسط گج	ابتدا باید در منوی
در گج	"ورود اطلاعات ثبت"
از گج	در لیست محققان مشخصات
در دوره	نرد را وارد کنید
ایمسی خواهید ادامه دهید؟ پلی خبر	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برشاده نویس : مهندس امید حاشری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/20 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می کنید، ابتدا باید از طریق منوی ورود اطلاعات ثابت با انتخاب مورد سوم یعنی محققان، مشخصات محقق از جمله شماره پرسنلی (استخدامی) را در رایانه ضبط نمایید و سپس در منوی ثبت اقلام هزینه‌ها مبادرت به نسبت ساعات کار افراد کنید.

8:37:09

(سیستم محاسبه ثبت شده پروژهای تعدیلاتی)

(فرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : [شماره گروه پژوهشی : 301
نام ک.پ : تعدیل اطلاعات

شماره پروژه : 30101

شماره پرسنلی : 7100

نام و نام خانوادگی : حسین حسینی

جمع ساعات کارکرد موظف : 100

جمع ساعات کارکرد غیرموظف : 50

ها
از توسط ک.پ
در ک.پ
بار از ک.پ
در هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری
تاریخ : 1377/4/20
نگارش اول : بهار 1377
راهنما : < P2 >
اطلاعات رایانه ای : < P3 >

در صورتی که شماره پرسنلی به درستی ثبت شود، نام و نام خانوادگی شخص به طور خودکار در ردیف بعد ثبت می شود و کاربر امکان ثبت جمع ساعات کارکرد موظف و غیرموظف آن محقق مربوط به آن پروژه از گروه پژوهشی مربوطه را پیدا می کند. اطلاعات مربوط به جمع ساعات کارکرد موظف و غیرموظف نیز از فرم "گزارش ساعات کارکرد اعضای گروههای پژوهشی" اقتباس می شود.

(فرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : | شماره گروه پژوهشی : 301
نام گ.پ : | تعدیل اطلاعات

شماره پروژه : 30101

شماره پرسدلی : 7100

در توسط گ.پ
در گ.پ
ببار از گ.پ
در هر دوره

(نرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : [شماره گروه پژوهشی : 301
نام ک.پ : تحلیلی اطلاعات

شماره پروژه : 30101

شماره پرسنلی : 7100

نام و نام خانوادگی : حسین حسینی

جمع ساعات کارکرد موظف : 100

ها
از توسط ک.پ
در ک.پ
ببار از ک.پ
در هر دوره

ایا اطلاعات ثبت شود ؟ بلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری
تاریخ : 1377/4/20
نگارش اول : بهار 1377
راهنما : < F2 >
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(فرم ثبت ساعات کار)

شماره دوره : 2 شماره گروه پژوهشی : 101
نام واحد : کتابخانه

شماره پروژه : 10101

تعداد کارکنان : 5
در متوسط کپ

جمع ساعات کارکرد کارکنان : 850
در کپ

جمع مبلغ دستمزد کارکنان : 8,000,000
دوره دوره

ایا اطلاعات ثبت شود ؟ بلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

تاریخ : 1377/4/27 راهنما : < F2 >
طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

در صورتیکه در فرم ثبت ساعات کار بجای شماره گروه پژوهشی، شماره یکی از واحدهای غیر پژوهشی غیرستادی وارد شود، این فرم به شکل فوق تغییر می کند و نام واحد و شماره تنها پروژه آن واحد به طور خودکار در پنجره نمایان می شود و کاربر بایستی تعداد کارکنان، جمع ساعات کارکرد کارکنان و جمع مبلغ دستمزد کارکنان را از فرم "گزارش ساعات کارکرد اعضای واحدهای غیرستادی" اقتباس و در محل مربوط تایپ نماید.

(کالاهای دریافتی از انبار توسط ک.پ.)

شماره حواله انبار: 100

در توسط ک.پ.

در ک.پ.

بار از ک.پ.

در هر دوره

بهار 1377

طراح و برنامهنویس

< F3 > اطلاعات رایجده آن :

< F2 > راهشما :

تاریخ : 1377/4/14

با انتخاب مورد دوم از منوی ثبت اقلام هزینه ها، سیستم، اطلاعات مربوط به کالاهای دریافتی توسط گروه های پژوهشی را دریافت می کند، برای این منظور کاربر ابتدا شماره حواله انبار را از فرم "حواله انبار" اقتباس و در محل مربوطه تایپ می کند.

(کالاهای دریافتی از انبار توسط ک.پ)

شماره حواله انبار:	100
تاریخ صدور حواله:	77/03/01
شماره گروه پژوهشی:	301
نام ک.پ:	تحلیل اطلاعات پلی
آیا کالاهای مربوط به پروژه خاصی است؟	بله
شماره پروژه:	30101
شماره دوره:	1
تعداد الام ورودی:	1

آیا اطلاعات صحیح است؟

بله

خیر

بهار 1377

طراح و برنامهنویس

اطلاعات رایجده ای: < F3 >

راهتسا: < F2 >

تاریخ: 1377/4/14

در صورتیکه شماره حواله انبار تکراری نباشد سایر اطلاعات مربوط به تاریخ صدور حواله، شماره گروه پژوهشی دریافت کننده کالا، شماره دوره و تعداد اقلام ورودی (مطابق حواله انبار) بایستی توسط کاربر تایپ شود. در صورتی که مطابق فرم "درخواست کالا از انبار" کالا مربوط به پروژه خاصی باشد، کاربر با تأیید آن بایستی شماره پروژه را نیز مطابق این فرم در محل مربوطه تایپ نماید. در آخر در صورتی که اطلاعات نادرست تایپ شده باشد کاربر می تواند با پاسخ منفی به سؤال "آیا اطلاعات صحیح است؟" اطلاعات را مجدداً تایپ کند.

8:56:38 ----- سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تدفیناتی (-----

(کالاهای دریافتی از انبار توسط ک.پ)

	شماره حواله انبار:	100
	تاریخ مدور حواله:	77/03/01
	شماره گروه پژوهشی:	301
نام ک.پ:	تحلیل اطلاعات	
آیا کالاها مربوط به پروژه خاصی است؟	بله	
شماره پروژه:	30101	خیر
شماره دوره:	1	از توسط ک.پ
تعداد اتمام ورودی:	1	در ک.پ
کد کالا واحد مقدار مبلغ واحد (ریال)		
	عدد	1,000
	2	
شماره:	1	

طراح و برنامه 1377/4/14 راهتسا : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 > بهار 1377

در صورتی که پاسخ مثبت به صحت اطلاعات وارد شده داده شود، کاربر مشخصات کالاهای دریافتی توسط گروههای پژوهشی را با توجه به فرم "حواله انبار" در محل مربوطه تایپ می کند.

(-- کالاهای دریافتی از انبار توسط ک.پ --)

شماره حواله انبار :	100
تاریخ صدور حواله :	77/03/01
شماره گروه پژوهشی :	301
شماره ک.پ :	تجدیل اطلاعات
آیا کالاهای مربوط به پروژه خامی است ؟	بلی
شماره پروژه :	30101 خیر
شماره دوره :	1
تعداد اقلام ورودی :	1
آیاسی خواهید ادامه دهید ؟	بلی
تعداد :	2
شماره :	1
مبلغ :	1,900

بهار 1377

فراج و بیرشانه

تاریخ : 1377/4/14 راجتسا : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

پس از تایپ آخرین قلم کالای دریافتی توسط گروه پژوهشی مربوط به آن حواله انبار، در صورتی که می خواهید اطلاعات مربوط به حواله انبار دیگری را وارد کنید در پاسخ به سؤال آیا می خواهید ادامه دهید؟ بلی را انتخاب و با زدن کلید ENTER مراحل قبلی را برای حواله انبار جدید تکرار کنید. در صورت انتخاب خیر، به منوی ثبت اقلام هزینه ها برمی گردید.

8:57:59 ----- (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیقاتی)

شماره حواله انبار تکراری است [لغتی از انبار توسط کپ]

شماره حواله انبار: 100

ها

از توسط کپ

در کپ

انبار از کپ

در هر دوره

آیامی خواهید ادامه دهید؟ بلی خیر

طراح و برنامه

تاریخ: 1377/4/14 راهنما: < F2 > اطلاعات رایانه ای: < F3 >

توجه داشته باشید که سیستم نسبت به تایپ شماره حواله انبار تکراری، حساس است و در صورتی که اشتبهاً اطلاعات یک حواله انبار را بخواهید وارد رایانه کنید، پیغام فوق از این امر جلوگیری می کند.

سایر هزینه ها در گروه های پژوهشی

شماره گروه پژوهشی: 301

از توسط گ.پ
 در گ.پ
 بار از گ.پ
 در هر دوره

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

طراح و برنامه نویسی: مهندس امید حائری
 تاریخ: 1377/4/14
 نگارش اول: بهار 1377
 راهنما: < P2 >
 اطلاعات رایانه ای: < P3 >

سایر هزینه ها در گروه های پژوهشی که ممکن است مستقیماً مربوط به پروژه خاصی بوده و یا مربوط به کل پروژه ها در آن گروه باشد از طریق گزینه سوم از منوی ثبت اقلام هزینه ها وارد رایانه می شود. برای این منظور ابتدا شماره گروه پژوهشی توسط کاربر تایپ می شود.

(سایر هزینه ها در گروه های پژوهشی)

شماره گروه پژوهشی: 301

نام گ.پ: تدبیرات اطلاعات

آیا هزینه، مربوط به پروژه خاصی است؟

بله

خیر

از توسط گ.پ

در گ.پ

بار از گ.پ

در هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامهنویس: مهندس امید حائری

تاریخ: 1377/4/14

راهنما: < F2 >

دکتر اول: بهار 1377

اطلاعات رایانه ای: < F3 >

پس از تایپ شماره گروه پژوهشی، در صورت وجود چنین گروه پژوهشی، نام آن به طور خودکار در صفحه نمایشگر نمایان شده و سؤال می شود که هزینه مربوط به پروژه خاصی است و یا خیر؟ (در صورتی که بلی انتخاب شود بایستی شماره پروژه توسط کاربر زیر سؤال فوق ثبت شود).

سایر هزینه‌ها در گروههای پژوهشی	
شماره گروه پژوهشی:	301
نام ک.پ.:	تجدیل اطلاعات
بلی:	آیا هزینه، مربوط به پروژه خاصی است؟
خیر	
شماره دوره:	[] خدمات داخلی: [X]
تاریخ:	77/01/01
شرح هزینه:	تکثیر
مبلغ:	100,000

ها
در توسط ک.پ.
در ک.پ.
باز از ک.پ.
در هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس: مهندس امید حاشی
تاریخ: 1377/4/14 راهنما: < F2 >
نگارش اول: بهار 1377
اطلاعات رایجدهای: < F3 >

سپس کاربر با توجه به تاریخ انجام هزینه و مقایسه آن با فرم "شاخص کد دوره‌های حسابداری قیمت تمام شده پروژه‌های تحقیقاتی" شماره دوره را در رایانه ثبت می‌کند. سایر موارد همچون تاریخ انجام هزینه، شرح هزینه و مبلغ آن نیز به همین مزیت در رایانه ثبت می‌شود. توجه داشته باشید که در صورتیکه هزینه مربوطه به خدمات داخلی بوده و فرم "درخواست دریافت خدمات داخلی" در دسترس کاربر باشد، کاربر در مقابل مورد خدمات داخلی در صفحه نمایشگر با زدن کلید ENTER علامت X را ثبت خواهد کرد.

9:02:37 ----- (سیستم محاسبه دیدت تمام شده پروژه های تحویلش)

(جمع دستمزدها در ک.پ)

شماره گروه پژوهشی : 301

در توسط ک.پ

در ک.پ

بار از ک.پ

در هر دوره

7. اصلاح موارد فوق

8. برگشت به منوی اصلی

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
 شکارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

اطلاعات فرم "گزارش کارکرد گروههای پژوهشی" در هر دوره با انتخاب مورد
 چهارم از منوی ثبت اقلام هزینهها وارد رایانه می شود. برای این منظور پس از
 انتخاب این مورد ابتدا کاربر شماره گروه پژوهش را تایپ می کند.

[جمع دستمزدها در ک.پ]	
شماره گروه پژوهشی :	301
نام ک.پ :	تدلییل اطلاعات
شماره دوره :	3
جمع دستمزد کارکنان :	10,000,000
جمع دستمزد محققان :	7,000,000
از توسط ک.پ	
به در ک.پ	
باز از ک.پ	
در هر دوره	
7. اصلاح موارد فوق	
8. برگشت به منوی اصلی	

[مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران]

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جانری
 نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14
 راهنما : < P2 >
 اطلاعات رایجده ای : < P3 >

سپس نام گروه پژوهشی به طور خودکار در صفحه نمایشگر نمایان شده و کاربر بایستی شماره دوره را تایپ نماید، در صورتی که شماره دوره تکراری باشد، سیستم پیغام خطا در خصوص تکراری بودن اطلاعات ورودی اعلام می دارد، در غیر این صورت جمع دستمزد کارکنان (مورد الف از فرم گزارش کارکرد گروه های پژوهشی) و جمع دستمزد محققان (مورد ب از فرم گزارش کارکرد گروه های پژوهشی) توسط کاربر در محل مربوطه تایپ می شود.

(جمع دستمزدها در ک.پ)

شماره گروه پژوهشی :	301
نام ک.پ :	تجدیل اطلاعات
شماره دوره :	3
جمع دستمزد کارکنان :	10,000,000
جمع دستمزد مددکاران :	7,000,000
آیا اطلاعات ضبط شود ؟	بله خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جاشری
تاریخ : 1377/4/14
شماره اول : بهار 1377
راهنما : < F2 >
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

9:06:31]----- (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلاتی)

(کالاهای برگشتی به انبار از ک.پ)	
شماره حواله انبار:	2
کد کالا:	10201
ها	
از توسط ک.پ	
به در ک.پ	
انبار از ک.پ	
در گردش	

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری تکمیل اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهشما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

مورد پنجم از منوی ثبت اقلام هزینه ها مربوط به کالاهای برگشتی به انبار از گروه های پژوهشی و یا واحدهای غیر پژوهشی غیرستادی است. این کالاها ممکن است قبلاً به حساب پروژه ای خاص و یا به طور عمومی درخواست شده باشد و در حال حاضر مازاد آن به انبار عودت می شود. رایانه با دریافت اطلاعات مربوطه ضمن آنکه کنترل می کند این کالا برای چه پروژه ای و به چه تعدادی در گذشته دریافت شده، از ورود اطلاعات غلط در خصوص شماره حواله انبار نیز جلوگیری می کند. برای این منظور ابتدا شماره حواله انبار و کد کالا از فرم "برگشت کالا از واحدها به انبار" توسط کاربر در محل مربوطه تایپ می شود. اگر شماره حواله و یا کد کالا اشتباه باشد رایانه اعلام خطا می کند.

[کالاهای برگشتی به انبار از گ.پ]	
شماره حواله انبار:	2
کد کالا:	10201
این کالا در تاریخ:	77/02/01
برای گروه پژوهشی:	301
مقدار:	10
مقدار برگشتی قبلی:	0
مقدار برگشتی:	1
تاریخ برگشت:	77/03/14
شماره دوره:	2

ها
ر توسط گ.پ
در گ.پ
بار از گ.پ
در هر دوره

طراح و برنامه نویسی: مهندس امید حائری
تاریخ: 1377/4/14
نگارش اول: بهار 1377
راهنما: < F2 >
اطلاعات رایانهای: < F3 >

پس از ورود شماره حواله انبار و کد کالا توسط کاربر، رایانه به طور خودکار سایر اطلاعات مربوط به کالا، شامل مقدار و محل ارسال قبلی و مقداری که تا بحال برگشت شده را به اطلاع کاربر می‌رساند و مقدار برگشتی، تاریخ برگشت و شماره دوره برگشت را از کاربر سؤال می‌کند. توجه داشته باشید که مقدار برگشتی نیز تحت کنترل برنامه است و کاربر نمی‌تواند به اشتباه مقداری بیش از تفاضل مقدار ارسال شده به گروه پژوهشی و مقدار برگشتی قبلی را وارد رایانه کند.

9:08:24

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تبدیلیاتی)

(کالاهای برگزینی به انتخاب از ک.پ)

شماره حواله انتخاب: 2

کد کالا: 10201

این کالا در تاریخ: 77/02/01

برای گروه پژوهشی: 301

به مقدار: 10 عدد ارسال شده است

مقدار برگزینی قبلی: 0 عدد

مقدار برگزینی: 1 عدد

آیا اطلاعات صحیح است؟ بلی خیر

شماره دوره: 2

در توسط ک.پ

به در ک.پ

باز از ک.پ

در هر دوره

نگارش اول: بهار 1377
اطلاعات رایجده انی: < F3 >

طراح و برتاده نویس: مهندس امید حائری
تاریخ: 1377/4/14 راهتسا: < F2 >

طراح و برنامه نویسی : مهدی امید حائری مهندسی امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه‌ای : < F3 >
 بهار 1377

با انتخاب مورد ششم از منوی ثبت اقلام هزینه‌ها، کاربر قادر خواهد بود جمع کل هزینه‌های مرکز (دریافتی از واحد حسابداری) و تغییر موجودی ریالی انبار اقباس از فرم "گزارش وضعیت موجودی ریالی انبار" را در هر دوره وارد رایانه کند. جمع هزینه‌های سربار مرکز به‌طور خودکار پس از درج موارد فوق در سیستم، محاسبه و ضبط می‌شود.

طراح و برنامه نویسنده : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14
 نکات اول : بهار 1377
 راهنما : < P2 >
 اطلاعات رایانه‌ای : < F3 >

سیستم نسبت به شماره دوره در این قسمت حساس بوده و در صورتی که شماره دوره اشتباهاً تکراری وارد شود، پیغام خطا به اطلاع کاربر می‌رسد.

طراح و برنامهنویس : مهندس امید حاشری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 > اطلاعات رایجانه ای : < F3 >

در صورتیکه هر یک از موارد در منوی ثبت اقلام هزینه ها، نیاز به اصلاح داشته باشد، با انتخاب مورد شماره ۷ از منو می توان شماره مورد نظر برای اصلاح را وارد کرده و وارد منوی اصلاح مربوطه شد. صفحات بعد موارد شش گانه منوی ثبت اقلام هزینه ها را جهت اصلاح نشان می دهند.

(ساعات کارکرد مدکلان)

دستمزود مستقیم	ساعات کارکرد	شماره پرسنلی	شماره پروژه	شماره ک.ب دوره
10,000,000	1000	واحد غیر پ.	10101	1 101
5,000,000	500	واحد غیر پ.	10201	1 102
4,000,000	400	واحد غیر پ.	10301	1 103
2,000,000	200	6800	30101	1 301
900,000	100	6800	30102	1 301
800,000	100	7100	30101	2 301

< کلید ESC جهت خاتمه > ، < حذف رکورد = Ctrl+T >

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

تاریخ : 1377/4/14
 طراحی و برنامه نویسی : مهندس امید حاشوی
 نگارش اول : بهار 1377
 راجعاً : < F2 >
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

7:51:06 ----- سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلگاشی -----

(کالای دریافتی از انبار)

مقدار	واحد	کد کالا	شماره حواله	شماره پروژه	شماره ک.ب. دوره	مستقیم
10	عدد	10201	2		1 301	F
2	بسته	10101	1	30101	1 301	T

-----> کلید ESC جهت خامه <، حذف رکورد = 'Ctrl+T' <

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری
تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 >
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(سایر هزینه ها در گروه پژوهشی)

مستقیم	دوره	شماره ک.پ	شماره پروژه	شرح	مبلغ
T	1	301	30101	تراز داد مشاوره	500,000

< کلید ESC جهت چاپ > ، < حذف رکورد = Ctrl+T > (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14
 نگاهما : < F2 >
 شکارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

7:53:00

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تدفیکاتی)

جمع دستمزدهای ماهانه در گروه پژوهشی ()			
دستمزد مددگان		جمع دستمزد پرسنل در ک.ب. شماره ک.ب. دوره	
1	301	4,000,000	3,000,000
2	301	2,000,000	1,500,000

کلید ESC جهت چاپ، حذف رکورد = Ctrl+T

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جانری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(کالای برگزینی از گ.پ به انتخاب)

رد	واحد	مقدار	کد کالا	حواله	شماره پروژه	شماره گ.پ	دوره	مستقیم

کلید ESC جهت خاتمه، < حذف رکورد = Ctrl+T >

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
 نگارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایجده ای : < F3 >

(جمع کل هزینه ها در سطح مرکز)		
تغییر موجودی ریالی اعتبار	جمع کل هزینه های مرکز دوره	
100,000	30,000,000	1

کلیه
تغییرات
در

کلید ESC جهت خاموشی، حذف رکورد = Ctrl+T

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حاشری
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

1. بهنگام سازی اطلاعات گزارش گیری
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره
5. جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها در یک دوره
6. جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها
7. هزینه های سربار در گروه های پژوهشی در هر دوره
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سربار مرکز در هر دوره
9. برگشت به منوی اصلی

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی
تکانش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/14
واحد : < F2 >
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد سوم از منوی اصلی، پنجره منوی گزارش گیری نمایان می شود،
این منو هشت انتخاب اصلی دارد که در ادامه بررسی می گردد.

1. بهنگام سازی اطلاعات	گزارش گیری
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
شماره دوره فعلی : 2	پروژه ها در هر دوره
6. جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها	پروژه ها در یک دوره
7. هزینه های سربار در گروه های پژوهشی در هر دوره	
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سربار مرکز در هر دوره	
9. برگشت به مشور اصلی	

[مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران]

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حاجری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهشما : < P2 > اطلاعات رایانه ای : < P3 >

با انتخاب مورد اول، شماره دوره فعلی توسط کاربر تایپ می شود، کلیه اطلاعات و تسهیم هزینه های سربار تا این دوره بر اساس اطلاعات وارد شده قبلی و تصحیحات بعمل آمده بهنگام می شود. کلیه گزارشهای قابل حصول در موارد ۲ تا ۸ نیز تا این دوره گزارش می دهند.

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلا	(قیمت تمام شده نهایی) دوره
4. ری 1. نمایش	در هر دوره
2. چاپ	
5. جم 3. برگشت به منوی گزارش	ها در یک دوره
6. جد	و سربار پروژه ها
7. هزینه های سربار در گروه های پژوهشی در هر دوره	
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سربار مرکز در هر دوره	
9. برگشت به منوی اصلی	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهرداد امید حاجری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/14 راهتما : < P2 > اطلاعات رایانه ای : < P3 >

با انتخاب مورد دوم از منوی گزارش گیری، امکان نمایش و یا چاپ کارت محاسبه قیمت تمام شده پروژه محیا می شود.

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلا	(قیمت تمام شده نهایی) دوره
نرخ بهره در هر دوره به درصد: 2 %	
ها در یک دوره	
6. جد اسریار پروژه‌ها	
7. هزینه‌های سربار در گروه‌های پژوهشی در هر دوره	
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه‌های سربار مرکز در هر دوره	
9. برگشت به منوی اصلی	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
 نگارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه‌ای : < F3 >

برای این منظور ابتدا نرخ بهره در هر دوره (که بستگی به سیاست مرکز دارد و از پیش تعیین می‌شود) توسط کاربر وارد می‌شود.

7:59:25 ----- (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تبدیلیاتی)

کنترل گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی بک پروژه	
3. خلا (قیمت تمام شده نهایی) دوره	
هر دوره	
دربیک دوره	شماره پروژه : 30101
بار پروژه ها	ارزش فعلی مواد و تجهیزات موجود : 0
ای در هر دوره	
مرکز در هر دوره	
9. برگشت به منوی اصلی	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

پس از تایپ نرخ بهره، شماره پروژه و ارزش فعلی مواد و تجهیزات موجود سؤال می شود. توجه کنید که ارزش فعلی مواد و تجهیزات موجود زمانی صفر نیست که مواد و یا تجهیزاتی که قبلاً به عنوان هزینه مستقیم (سایر هزینه های مستقیم) پروژه منظور شده اند، به عنوان سرمایه در مرکز باقی مانده و بتوانند مورد استفاده سایر پروژه ها قرار گیرند، در این صورت لازم است برآوردی از ارزش فعلی این تجهیزات بعمل آید و به سیستم محاسبه قیمت تمام شده اطلاع داده شود.

توجه داشته باشید که در این مورد ارزش فعلی هر یک از اقلام هزینه های مربوط به پروژه می تواند با نظر ریاست مرکز محاسبه و منظور شود.

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلاتی)

(کارت محاسبه قیمت تمام شده نهایی پروژه)

شماره پروژه : 30101 شماره گروه پژوهشی : 301
 شماره دوره شروع : 1 شماره دوره خاتمه : 2

ردیف	شرح هزینه ها	مبلغ
1	هزینه دستمزد مستقیم	2,800,000
2	هزینه کالای مستقیم	100,000
3	سایر هزینه های مستقیم	500,000
4	سهم از هزینه های سربار گ.پ	1,835,632
5	سهم از هزینه های سربار مرکز	310,000
جمع هزینه ها بدون احتساب بهره :		5,545,632
مبلغ بهره :		70,912
قیمت تمام شده با احتساب بهره :		5,616,544
کسر می شود ارزش فعلی مواد و تجهیزات موجود : 0		
قیمت تمام شده نهایی :		5,616,544

بهار 1377

تاریخ و پیرشاده

ایا می خواهید ادامه دهید؟

بله

خیر

راهنما : < F2 >

اطلاعات رایانده ای : < F3 >

پس از انجام مرحله قبل، کارت محاسبه قیمت تمام شده نهایی پروژه در صفحه نمایشگر و یا به صورت گزارش مکتوب قابل دستیابی است. در این گزارش، شماره دوره خاتمه، شماره ای است که این گزارش در آن اخذ می شود و هزینه ها نیز تا آن دوره محاسبه و ثبت می شوند. البته اگر شماره دوره فعلی از دوره خاتمه پروژه بزرگتر باشد، شماره دوره خاتمه منظور خواهد شد (این شماره دوره خاتمه بایستی در منوی ورود اطلاعات ثابت مربوط به پروژه ها در محل دوره خاتمه، هنگام خاتمه پروژه ثبت گردد). قیمت تمام شده نهایی پس از محاسبه مبلغ بهره هزینه های گذشته و جمع آن در آخر گزارش قابل ملاحظه است.

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

{ کارت حسابیه قیمت تمام شده نهایی پروژه }

تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

شماره پروژه : 30101		شماره گروه پژوهشی : 301
شماره دوره شروع : 1		شماره دوره خاتمه : 2
ردیف	شرح هزینه‌ها	مبلغ
1	هزینه دستمزد مستقیم	2,800,000
2	هزینه کالای مستقیم	100,000
3	سایر هزینه های مستقیم	500,000
4	سهم از هزینه های سربار گ.پ	1,835,632
5	سهم از هزینه های سربار مرکز	310,000
	جمع هزینه‌ها بدون احتساب بهره :	5,545,632
	مبلغ بهره :	70,912
	قیمت تمام شده با احتساب بهره :	5,616,544
	کسر می‌شود ارزش فعلی مواد و تجهیزات موجود :	0
	قیمت تمام شده نهایی :	5,616,544

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
در هر دوره	
شماره پروژه : [3010] [ویژه]	
ها در یک دوره	6. چاپ
وسریار پروژه ها	3. برگشت به منوی گزارش
7. هش	7. هش
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سریار مرکز در هر دوره	9. برگشت به منوی اصلی

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامهنویس : مهندس امید حاشری
 تاریخ : 1377/4/14
 نگارش اول : بهار 1377
 راهنما : < F2 >
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد سوم از منوی گزارش گیری، امکان نمایش و یا چاپ خلاصه هزینه های هر پروژه در دوره های مختلف مالی فراهم می گردد. پس از انتخاب هر یک از دو حالت فوق، شماره پروژه بایستی توسط کاربر تایپ شود. سپس خلاصه هزینه های مربوط به پروژه شامل هزینه دستمزد مستقیم، کالای مستقیم، سایر هزینه های مستقیم، سهم از سریار گروه پژوهشی، سهم از سریار مرکز و جمع این هزینه ها، و اعتبار باقی مانده در هر دوره ظاهر می شود.

8:03:29

سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی (

خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
شماره پروژه : 30101

شماره دوره	هزینه مستقیم	هزینه کالای مستقیم	هزینه های مستقیم	سایر هزینه های مستقیم
1	2,000,000	100,000		500,000
2	800,000	0		0

کلید <ESC> جهت فاصله

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 >
 تکمیل اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(خلاصه هزینه‌های پروژه در هر دوره)

تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

شماره گروه پژوهشی : 301

شماره پروژه : 30101

اعتبار بالی مانده	جمع در دوره	سهم از سرپار مرکز	سهم از سرپار گروه	سایر هزینه‌های مستقیم	کالای مستقیم	هزینه دستمزد مستقیم	دوره
56,454,368	3,545,632	310,000	635,632	500,000	100,000	2,000,000	1
54,454,368	2,000,000	0	1,200,000	0	0	800,000	2
	5,545,632	310,000	1,835,632	500,000	100,000	2,800,000	جمع

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
ریز هزینه های هر پروژه	
5. جمع هزینه های دستمزد مستقیم	دوره
6. جدول م	2. الیام هزینه های کالای مستقیم
7. هزینه ها	3. سایر هزینه های مستقیم
8. سهم هر	4. برگذشت به منوی گزارش گیری
دوره	
9. برگذشت به منوی اصلی	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جانتری شکارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد چهارم از منوی گزارش گیری، منوی ریز هزینه های هر پروژه باز می شود. در این منو کاربر می تواند هر یک از سه مورد هزینه های مستقیم را انتخاب و با تایپ شماره پروژه مربوطه، مشروح هزینه های مربوطه را در صفحه نمایشگر و یا به صورت گزارش مکتوب دریافت کند.

گزارش گیری	
1.	بهدنگام سازی اطلاعات
2.	قیمت تمام شده نهایی یک پروژه
3.	خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
4.	ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره
5.	ریز هزینه های هر پروژه
5.	جمع ریز 1. هزینه های دستمزد مستقیم
6.	تقسیم هزینه های مستقیم
7.	1. نمایش (هزینه های دستمزد مستقیم)
8.	2. چاپ گیری دوره
9.	3. برگشت به منوی قبلی هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14
 نگاهما : < F2 >
 تکاخری اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی)

هزینه های دستمزد مستقیم

شماره پروژه : 30101

هزینه دستمزد	ساعات کارکرد	شماره پرسنلی	شماره دوره
2,000,000	200	16800	1
800,000	100	27100	2

دوره
دوره ها
دوره
ساعت دوره

کلید <ES0> جهت خاتمه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < P2 >
 نگارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایجده ای : < P3 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

1377/4/14 (ریز هزینه های دستمزد مستقیم)

شماره پروژه : 30101 شماره گروه پژوهشی : 301

دوره	شماره استخدامی	ساعت کارکرد	دستمزد
1	6800	200	2,000,000
2	7100	100	800,000
جمع :		300	2,800,000

8:08:50 ----- [سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی] -----

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
ریز هزینه های هر پروژه	
5. جمع هز	1. هزینه های دستمزد مستقیم
6. جدول م	2. اقلام هزینه های کالای مستقیم
7. هز	(هزینه های کالای مستقیم)
8. س	1. نمایش
	2. چاپ
9. بر	3. برگشت به منوی قبلی

----- [مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران] -----

طراح و برنامهنویس : مهندس امید جانری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

8:09:29

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلیاتی)

الزام هزینه های کالای مستقیم

شماره پروژه : 30101

تاریخ برگشت	تاریخ دریافت	مبلغ واحد	واحد	مقدار	کد کالا	حواله دوره
/ /	77/01/20	50,000	پرسته	2	10101	11

کدبیل <ESC> جهت خاتمه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسنده : مهندس امید حاشری
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 >
 نگارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رابته ای : < F3 >

{ اقلام هزینه های کتابی مستقیم }

1377/4/14

301

شماره گروه پژوهشی :

شماره پروژه : 30191

دوره	شماره حواله	کد کتاب	واحد	مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	تاریخ دریافت	تاریخ برگشت
1	1	1711	پیوست	2	50,000	100,000	77/01/20	/ /

جمع کل : 100,000

کتابخانه کتبی	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
ریز هزینه های هر پروژه	
5. جمع هز	1. هزینه های دستمزد مستقیم
6. جدول هز	2. اقلام هزینه های کالای مستقیم
	3. سایر هزینه های مستقیم
7. هز	کتبی دوره
8. هز	{ سایر هزینه های مستقیم } هر دوره
	1. نمایش
	2. چاپ
	3. برگشت به منوی قبلی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

طراح و برنامه نویسنده : مهندس امید جاشری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

8:11:32

(سیدتم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی)

سایر هزینه های مستقیم

شماره پروژه : 30101

دوره	شرح	مبلغ	تاریخ
1	قرارداد مشاوره	500,000	77/01/30

دوره
دوره ها
رد دوره
آخر دوره

کلید <ESC> جهت خاتمه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهرداد امید حائری
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
تکامل اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

1377/4/14

(سایر هزینه های مستقیم)

شماره پرونده : 30101 شماره گروه پژوهشی : 301

تاریخ	مبلغ	شرح	دوره
77/01/30	500,000	قرارداد مشاوره	1

جمع کل : 500,000

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
5. جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها در یک دوره	
6. جدول وسریار پروژه ها	
(جمع هزینه های مستقیم)	
7. هز 1. نمایش	و هشی در هر دوره
8. سه 2. چاپ	باز مرکز در هر دوره
9. بر 3. برگشت به منوی گزارش	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جابری نتکارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد پنجم از منوی گزارش گیری، جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها مربوط به کلیه گروه های پژوهشی و یا واحدهای غیر پژوهشی غیرستادی در یک دوره مشخص در صفحه نمایشگر و یا به صورت مکتوب قابل دریافت است.

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
شماره دوره : 1	پروژه در هر دوره
6. جدول	پروژه ها در یک دوره
7. فهرست	وسر سایر پروژه ها
8. شماره	[جمع هزینه های مست. . .]
9. پیوسته	1. شمایش
	2. چاپ
	3. برگشت به منوی گزارش
	4. هشش در هر دوره
	5. سایر مرکز در هر دوره

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و بر شامه نویسن : مهندس امید حاضری
 شماره : 1377/4/14
 نگارش اول : بهار 1377
 راجع : < F2 >
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

برای این منظور ابتدا کاربر بایستی شماره دوره مورد نظر را تایپ کند.

طراح و برنامه نویس : مهندس امید جاشری
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < P2 >
 تکاوش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < P3 >

پسده تنعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها)

تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/20

دوره : 1

21,900,000	جمع کل دستمزد مستقیم :
100,000	جمع کل هزینه های کالای مستقیم :
500,000	جمع کل سایر هزینه های مستقیم :
22,500,000	جمع کل هزینه های مستقیم :

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
5. جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها در یک دوره	
6. جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها	
7. هنز	(جدول مقایسه هزینه ها ..)
8. سه	1. نمایش
	2. چاپ
9. بر	3. برگشت به منوی گزارش

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی
 تاریخ : 1377/4/14
 نگارش اول : بهار 1377
 راهنما : < P2 >
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد ششم از منوی گزارش گیری جدولی مقایسه ای از جمع هزینه های مستقیم و جمع هزینه های سربار مربوط به کلیه پروژه های مرکز در یک دوره مشخص در صفحه نمایشگر و یا به صورت گزارش مکتوب قابل دریافت است.

گزارش گیری	
1. به هنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره پروژه در هر دوره	
شماره دوره : 1	
پروژه ها در یک دوره	
6. جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها	
7. هنز	(جدول مقایسه هزینه ها...)
8. سه	1. نمایش
	2. چاپ
9. بر	3. برکشت به منوی گزارش

(مرکز اطلاعات و مدارای علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری
تاریخ : 1377/4/14
نگارش اول : بهار 1377
راهنما : < F2 >
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها
شماره دوره : 1
صفحه : 1

شماره پروژه	جمع هزینه های مستقیم	جمع هزینه های سربار	جمع کل هزینه ها
10101	10,000,000	2,790,000	12,790,000
10201	5,000,000	1,550,000	6,550,000
10301	4,000,000	1,240,000	5,240,000
30101	2,600,000	945,632	3,545,632
30102	900,000	874,368	1,774,368
جمع :	22,500,000	7,400,000	29,900,000

ایامی خواهید ادامه دهید؟ پلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >
نگارش اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < F3 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(جدول مقایسه هزینه‌های مستقیم و سربار پروژه‌ها)

شماره دوره : | | | |
ماده : | | | |

شماره پروژه	جمع هزینه‌های مستقیم	جمع هزینه‌های سربار	جمع کل هزینه‌ها
10101	10,000,000	2,790,000	12,790,000
10201	5,000,000	1,550,000	6,550,000
10301	4,000,000	1,240,000	5,240,000
30101	2,600,000	945,632	3,545,632
30102	900,000	874,368	1,774,368
جمع :	22,500,000	7,400,000	29,900,000

گزارش گیری	
1.	بهنگام سازی اطلاعات
2.	قیمت تمام شده نهایی یک پروژه
3.	خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
4.	ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره
5.	جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها در یک دوره
6.	جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها
7.	هزینه های سربار در گروه های پژوهشی در هر دوره
8.	هزینه های سربار در گروه ها
9.	1. اقلام هزینه های کالای غیر مستقیم 2. سایر هزینه های غیر مستقیم 3. جمع هزینه های سربار داخلی 4. مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها 5. برگشت به منوی گزارش گیری
(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)	

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشی
تاریخ : 1377/4/14
راهنما : < P2 >
تکثیر اول : بهار 1377
اطلاعات رایانه ای : < P3 >

با انتخاب مورد هفتم از منوی گزارش گیری، گزارشهایی در خصوص هزینه های سربار در گروه های پژوهشی به شرح منوی پنج موردی زیر آن در صفحه نمایشگر و یا به طور مکتوب قابل دریافت است. در ادامه چهار نوع گزارش در این رابطه به طور کامل نشان داده شده است.

گزارش کلی	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره	
5. جمع ه	(اتمام هزینه های کالای غیر ...)
6. جدول	1. نمایش
	2. چاپ
7. هزینه	3. برگشت به منوی قبلی
8.	
9.	1. اتمام هزینه های کالای غیر مستقیم
	2. سایر هزینه های غیر مستقیم
	3. جمع هزینه های سربار داخلی
	4. مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها
	5. برگشت به منوی گزارش گیری

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید جاشری
 تاریخ : 1377/4/14
 مدارک اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >
 راهنما : < F2 >

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
شماره گروه پژوهشی : 301	
دوره	اکتالی غیر .. ()
روزها	6. جدول 1. نمایش
	2. چاپ
هر دوره	7. هزینه 3. برگشت به منوی قبلی
ر	8.
9. 1. انلام هزینه های کالای غیر مستقیم	
2. سایر هزینه های غیر مستقیم	
3. جمع هزینه های سربار داخلی	
4. مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها	
5. برگشت به منوی گزارش گیری	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برشنامه نویس : مهندس امید حاشری
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < F2 >
 تکا رشی اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

8:28:44 (سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تعدیلاتی)

الزام هزینه های کالای غیر مستقیم

شماره گروه پژوهشی : 301

تاریخ برگشت	تاریخ دریافت	مبلغ واحد	واحد	مقدار	کد کالا	حواله دوره
/ /	77/02/01	10,000	عدد	10	10201	1/2

کلید <ESC> جهت خاتمه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >

طراح و برنامه نویسنده : مهندس امید جابری شماره اول : بهار 1377

تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 >

اطلاعات رایجده ای : < F3 >

بسمه تعالی
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(اقلام هزینه‌های کتابی غیر مستقیم)

تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

شماره گروه پژوهشی : 301

دوره	شماره - حواله	کد کالا	واحد	مقدار	مبلغ واحد	مبلغ کل	تاریخ دریافت	تاریخ برگشت
1	2	10201	عدد	10	10,000	100,000	77/02/01	/ /

جمع کل : 100,000

گزارش کلی	
1.	بهنگام سازی اطلاعات
2.	قیمت تمام شده نهایی یک پروژه
3.	خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
4.	ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره
5.	جمع هر دوره
6.	جدول (سایر هزینه های غیر مستقیم) پروژه ها
7.	هزینه 1. نمایش
8.	2. چاپ
9.	3. برگشت به منوی قبلی
10.	1. سایر هزینه های غیر مستقیم
11.	2. جمع هزینه های سربار داخلی
12.	3. مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها
13.	4. برگشت به منوی گزارش گیری

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسنده : مهندس امید جانری
 تاریخ : 1377/4/14 راهتسا : < P2 >
 نگارش اول : بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

9:45:36

(سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های تحقیقاتی)

سایر هزینه های غیر مستقیم

شماره پروژه : 301

دوره	مبلغ	تاریخ
1	تکثیر 100,000	77/01/01
دوره		
روزها		
شهر		
روز		
ماه		

کلید ESC جهت خاتمه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و پیرشاهد نویسنده : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14
 مدارک علمی ایران : بهار 1377
 اطلاعات رایجده ای : < F3 >
 راهنما : < F2 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(سایر هزینه‌های غیر مستقیم)

شماره گروه پژوهشی : 301 تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

تاریخ	مبلغ	شرح	دوره
77/01/01	100,000	تکثیر	1

جمع کل : 100,000

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید جاشری نگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

جمع هزینه های سربار داخلی					
شماره گروه پژوهشی: 301					
منحده: 1					
جمع هزینه های سربار داخلی					
شماره دوره	سربار حقوق مدتی	حقوق کارکنان دفتر	کالای غیر مستقیم	سایر غیر مستقیم	جمع هزینه های سربار داخلی
1	100,000	1,000,000	100,000	0	1,200,000
2	700,000	500,000	0	0	1,200,000
جمع:					800,000
					1,500,000
					100,000
					0
					2,400,000

ایبامی خواهید ادامه دهید؟ بلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی: مهندس امید حائری
 تاریخ: 1377/4/14
 مدارک اول: بهار 1377
 اطلاعات رایانه ای: < F3 >
 راهنما: < F2 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

شماره گروه پژوهشی : 301
(جمع هزینه های سربار داخلی)
تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

شماره دوره	هزینه های سربار داخلی				جمع هزینه های سربار داخلی
	سربار حقوق کارکنان	حقوق کارکنان دفت.	کالای غیر مستقیم	سایر غیر مستقیم	
1	100,000	1,000,000	100,000	0	1,200,000
2	700,000	500,000	0	0	1,200,000
جمع :	800,000	1,500,000	100,000	0	2,400,000

گزارش گیری	
1.	بهنگام سازی اطلاعات
2.	قیمت تمام شده شهابی یک پروژه
3.	خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره
4.	ریز هزینه های مستقیم هر پروژه در هر دوره
5.	جمع هزینه های مستقیم کل پروژه ها در یک دوره
6.	جدول مقایسه هزینه های مستقیم و سربار پروژه ها
7.	هزینه (مقایسه جمع هزینه های سربار ...)
8.	1. نمایش
9.	1. چاپ
	2. برگشت به منوی قبلی
3.	
4.	مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها
5.	برگشت به منوی گزارش گیری

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری شگارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری تکاارش اول : بهار 1377
 تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

مقایسه جمع هزینه های سربار در گروه ها					
شماره دوره : 1					
محل: 1					
جمع هزینه های سربار داخلی					
شماره گروه	سربار حقوق محقق	حقوق کارکنان در کارگاه	سایر غیر مستقیم	سربار داخلی	جمع هزینه های
101	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0
301	100,000	1,000,000	100,000	1,200,000	0
جمع :	100,000	1,000,000	100,000	0	1,200,000

ایامی خواهید ادامه دهید؟ بلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری نگارش اول : بهار 1377
 تدوین : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

پسده تناسلی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(مقایسه جمع هزینه های سربار داخلی در گروهها)
شماره دوره : []
تاریخ اخذ گزارش : 1377/4/14

شماره گروه	هزینه های سربار داخلی				جمع هزینه های سربار داخلی
	سربار حقوق کارکنان	حقوق کارکنان دفت.	کالای غیر مستقیم	سایر غیر مستقیم	
101	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0
301	100,000	1,000,000	100,000	0	1,200,000
جمع :	100,000	1,000,000	100,000	0	1,200,000

محل : []

گزارش گیری	
1. بهنگام سازی اطلاعات	
2. قیمت تمام شده نهایی یک پروژه	
3. خلاصه هزینه های هر پروژه در هر دوره	
4. ریز	
5. جمع	{ سهم هر گروه پژوهشی از هزینه ها ... }
6. جدول	{ 1. نمایش 2. چاپ 3. برگشت به منوی قبلی }
7. هزینه	{ دوره }
8. سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سربار مرکز در هر دوره	
9. برگشت به منوی اصلی	

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویسی : مهندس امید حائری
 تاریخ : 1377/4/14
 نگارش اول : بهار 1377
 راهنما : < F2 >
 اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد هشتم از منوی گزارش گیری، گزارشی که سهم گروه پژوهش
 منتخب از جمع هزینه های سربار مرکز را در هر دوره نشان می دهد، هم در
 صفحه نمایشگر دهد به طور مکتوب قابل دستیابی است.

سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های سربار مرکز در هر دوره
شماره گروه پژوهشی: 301 صفحه: 1

دوره	جمع هزینه های سربار مرکز	سهم گروه پژوهشی
1	6,200,000	620,000

جمع: 6,200,000 620,000

دوره
پژوهشها

دوره
گذر هر دوره

ایمانی خواهید ادامه دهید؟ بلی خیر

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حاشری
تاریخ : 1377/4/14 راجعاً : < F2 >
تکامل اول : بهار 1377
اطلاعات رایجانه ای : < F3 >

بسمه تعالی
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

(سهم هر گروه پژوهشی از هزینه های)
سرپار مرکز در هر دوره

1377/4/14

شماره گروه پژوهشی : 301

دوره	جمع هزینه های سرپار مرکز	سهم گروه پژوهشی
1	6,200,000	620,000

620,000

6,200,000

دیسکت را در درایو A قرار دهید و دکمه ای را بفشارید

(منوی اصلی)

1. ورود اطلاعات ثابت
2. ثبت التام هزینه ها
3. گزارش گیری
4. کپی پشتیبان از اطلاعات
5. خروج از برنامه

(مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران)

طراح و برنامه نویس : مهندس امید حائری نگارش اول : بهار 1377
تاریخ : 1377/4/14 راهنما : < F2 > اطلاعات رایانه ای : < F3 >

با انتخاب مورد چهارم از منوی اصلی، کاربر امکان تهیه یک نسخه کپی پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی این سیستم (۱۱ بانک اطلاعاتی) را به سادگی می یابد. برای این منظور پس از انتخاب مورد چهارم مطابق دستور اعلام شده، کاربر بایستی دیسکت خالی را در درایو A قرار دهد و سپس دکمه ای را بفشارد.

پیوست - ج

فلوچارت‌های نرم افزار

توجه: در فلوچارت‌های پیوست، دو دسته متغیر ملاحظه می‌شود.

دسته اول: متغیرهای موقت هستند که در هر برنامه و یا زیربرنامه، مستقلاً مقادیری را در خود

ذخیره کرده و مورد استفاده برنامه قرار می‌دهند، مانند متغیرهای X و Y و A و Z و K و...

دسته دوم: متغیرهای نمایشگر فیلدهای بانکهای اطلاعاتی طرح‌ریزی شده در این نرم‌افزار می‌باشند

که اطلاعات جامعی از این متغیرها را می‌توانید در پیوست (د) ملاحظه نمایید.

فلو چارٹ: بہنگام سازی اطلاعات

برنامہ مرجع: MENU3.PRG

نام برنامہ: ۳-۱.PRG

فلوچارت: محاسبه جمع هزینه‌های سربار مرکز در هر دوره
 نام برنامه: PRG. ۳-۱-۶
 برنامه مرجع: PRG. ۳-۱-۱

فلوچارت : محاسبه قیمت تمام شده نهایی یک پروژه
نام برنامه: ۳-۳.PRG
برنامه مرجع: MENU3.PRG

پيوسٽ - ٥

اطلاعات فني نرم افزار

ترجمه فیلدهای مورد استفاده در بانکهای اطلاعاتی این نرم افزار

نام فیلد	ترجمه	نام فیلد	ترجمه
BARGASHT	کالای برگشتی	OV_ERC1	جمع هزینه های ناخالص در هر دوره
BODJET	بودجه مصوب	PA_COD	کد کالا
B_DATE	تاریخ برگشت	PER_N	شماره استخدامی
DATE	تاریخ	PJ_N	شماره پروژه
DESCRIB	شرح	PJ_NAME	نام پروژه
DWC	هزینه دستمزد مستقیم	PJ_P_N	تعداد نفرات مستقیم
D_E	سایر هزینه های مستقیم	PWPN	شماره برگ درخواست کالا
D_ID	مستقیم / غیر مستقیم	RATE	نرخ دستمزد ساعتی موظف
D_P	هزینه کالای مستقیم	RATE_2	نرخ دستمزد ساعتی غیر موظف
EM	دوره خاتمه	R_C	اعتبار باقی مانده
E_DATE	تاریخ خاتمه	R_DATE	تاریخ دریافت
FAMIL	نام خانوادگی	R_M	تغییر موجودی ریالی انبار
GR_N	شماره گروه پژوهشی	R_WAGE	جمع دستمزد محققان
GR_NAME	نام گروه پژوهشی	S1	سهم پروژه از OV1
GR_T	نوع گروه پژوهشی	S2	سهم پروژه از OV2
INTERNAL	خدمات داخلی	S3	سهم پروژه از OV3
MABLAG	مبلغ	S4	سهم پروژه از OV4
MO_N	شماره دوره	SHIT_N	شماره حواله انبار
NAME	نام	SM	دوره شروع
NO	مقدار	S_DATE	تاریخ شروع
OV1	کل سربار دستمزد محققان	TCCM	جمع کل هزینه های مرکز در هر دوره
OV2	کل دستمزد کارکنان دفتری	TOTAL	جمع هزینه های پروژه در هر دوره
OV3	کل هزینه کالای غیر مستقیم	T_WAGE	جمع دستمزد کارکنان
OV4	کل سایر هزینه های غیر مستقیم	UNIT	واحد کالا
OV_1	سهم هر پروژه از سربار گ.ب	U_COST	مبلغ واحد
OV_2	سهم هر پروژه از سربار مرکز	WO_T	ساعات کارکرد مستقیم
OV_ERC	جمع هزینه های سربار مرکز	W_N	تعداد کارکنان در واحد

System: R&D سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های

Author: مهندس امید حاشری

07/06/98 23:06:14

System Summary

This system has:

5794 lines of code
65 program files
7 procedure files
27 procedures and functions
11 databases
7 structural index files
8 index files
12 report forms
0 format files
0 label forms
0 binary files
0 memory variable files
0 menu files
0 screen files
0 other files
479 cross-referenced tokens

See the tree diagram for programs, procedures, functions and format files

Databases	Index Files	Report Forms	Label Forms	Memory Files
PER.DBF	GRINDEX.IDX	REP_FIN.FRX		
D_WAGE.DBF	PJINDEX.IDX	OVER1.FRX		
ETC.DBF	PERINDEX.IDX	PTDC.FRX		
GR.DBF	D_WAGIDX.IDX	PDIDC.FRX		
PART.DBF	PARTINDX.IDX	GEIDC.FRX		
PJ.DBF	ETCINDEX.IDX	D_WAGE.FRX		
WAGE.DBF	WAGEINDX.IDX	PART.FRX		
OVER2.DBF	OV2INDX.IDX	ETC.FRX		
OVER1.DBF		ID_PART.FRX		
OVER3.DBF		ID_ETC.FRX		
OVER4.DBF		GIIDC.FRX		
		GIIDC1.FRX		

FoxDoc created the following documentation files:

D:\CENTER\STATS.DOC
D:\CENTER\TREE.DOC
D:\CENTER\FILELIST.DOC
D:\CENTER\REPRINT.DOC
D:\CENTER\NDXSUMRY.DOC
D:\CENTER\DATADICT.DOC
D:\CENTER\FRMSUMRY.DOC
D:\CENTER\PRCSUMRY.DOC
D:\CENTER\ERROR.DOC
Action diagram files

PASS.PRG

-----UPPER() (function in ?)

-----OMSYS.PRG

-----INKEY() (function in ?)

-----WMENU.PRG

PER.DBF (database)

D_WAGE.DBF (database)

ETC.DBF (database)

GR.DBF (database)

PART.DBF (database)

PJ.DBF (database)

WAGE.DBF (database)

OVER2.DBF (database)

OVER1.DBF (database)

OVER3.DBF (database)

OVER4.DBF (database)

-----FARSID() (function in FARSID.PRG)

-----INT() (function in ?)

-----ALLT() (function in ?)

-----STR() (function in ?)

-----RETURN() (function in ?)

-----DATE() (function in ?)

-----CEN_HELP (procedure in WMENU.PRG)

-----CEN_MEM (procedure in WMENU.PRG)

-----SYS() (function in ?)

-----STR() ... (function in ?)

-----DISKSPACE() (function in ?)

-----MENU1.PRG

-----1_1 (procedure in MENU1.PRG)

GR.DBF (database)

-----FAN() (function in WARNING.PRG)

-----SELECT (procedure in WARNING.PRG)

-----LASTKEY() (function in ?)

-----RETURN() ... (function in ?)

-----SFAN() (function in WARNING.PRG)

-----SEL (procedure in WARNING.PRG)

-----LASTKEY() ... (function in ?)

-----SPACE() (function in ?)

-----EMPTY() (function in ?)

-----ALLTRIM() (function in ?)

-----PADL() (function in ?)

-----1_2 (procedure in MENU1.PRG)

PJ.DBF (database)

-----FAN() ... (function in WARNING.PRG)

-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)

-----SPACE() ... (function in ?)

-----EMPTY() ... (function in ?)

-----ALLTRIM() ... (function in ?)

-----PADL() ... (function in ?)

-----1_3 (procedure in MENU1.PRG)

PER.DBF (database)

-----FAN() ... (function in WARNING.PRG)

-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)

-----SPACE() ... (function in ?)

-----EMPTY() ... (function in ?)

-----ALLTRIM() ... (function in ?)

-----PADL() ... (function in ?)

-----1_4.PRG

-----1_4_1 (procedure in 1_4.PRG)

```

      | GR.DBF (database)
      |-----1_4_2 (procedure in 1_4.PRG)
      | PJ.DBF (database)
      |-----1_4_3 (procedure in 1_4.PRG)
      | PER.DBF (database)
-----MENU2.PRG
      |-----CEN_HELP... (procedure in MMENU.PRG)
      |-----2_1.PRG
      |   PER.DBF (database)
      |   D_WAGE.DBF (database)
      |   GR.DBF (database)
      |   PJ.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----SPACE() ... (function in ?)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----ALLTRIM() ... (function in ?)
      |-----FOUND() (function in ?)
      |-----2_2.PRG
      |   GR.DBF (database)
      |   PJ.DBF (database)
      |   PART.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----SPACE() ... (function in ?)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----ALLTRIM() ... (function in ?)
      |-----FOUND() ... (function in ?)
      |-----2_3.PRG
      |   GR.DBF (database)
      |   PJ.DBF (database)
      |   ETC.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----SPACE() ... (function in ?)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----ALLTRIM() ... (function in ?)
      |-----FOUND() ... (function in ?)
      |-----2_4.PRG
      |   GR.DBF (database)
      |   WAGE.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----SPACE() ... (function in ?)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----ALLTRIM() ... (function in ?)
      |-----FOUND() ... (function in ?)
      |-----2_5.PRG
      |   PART.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----SPACE() ... (function in ?)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----ALLTRIM() ... (function in ?)
      |-----FOUND() ... (function in ?)
      |-----EOF() (function in ?)
      |-----2_6.PRG
      |   OVER2.DBF (database)
      |-----SFAN() ... (function in WARNING.PRG)
      |-----EMPTY() ... (function in ?)
      |-----FOUND() ... (function in ?)
      |-----2_7.PRG
      |-----2_7_1 (procedure in 2_7.PRG)
      |   | D_WAGE.DBF (database)
      |   |-----STR() ... (function in ?)
      |-----2_7_2 (procedure in 2_7.PRG)
      |   | PART.DBF (database)
      |   |-----STR() ... (function in ?)
      |-----2_7_3 (procedure in 2_7.PRG)
      |   | ETC.DBF (database)
      |   |-----STR() ... (function in ?)

```

```

|-----2_7_4 (procedure in 2_7.PRG)
|   WAGE.DBF (database)
|   |-----STR() ... (function in ?)
|-----2_7_5 (procedure in 2_7.PRG)
|   PART.DBF (database)
|   |-----STR() ... (function in ?)
|-----2_7_6 (procedure in 2_7.PRG)
|   OVER2.DBF (database)
|-----MENU3.PRG
|-----3_1.PRG
|   GR.DBF (database)
|   WAGE.DBF (database)
|   D_WAGE.DBF (database)
|   PART.DBF (database)
|   ETC.DBF (database)
|   PJ.DBF (database)
|   OVER1.DBF (database)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----EOF() ... (function in ?)
|-----FOUND() ... (function in ?)
|-----3_1_1 (procedure in 3_1.PRG)
|   GR.DBF (database)
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_1_2 (procedure in 3_1.PRG)
|   OVER1.DBF (database)
|   ETC.DBF (database)
|   PART.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_1_5 (procedure in 3_1.PRG)
|   OVER2.DBF (database)
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_1_6 (procedure in 3_1.PRG)
|   OVER2.DBF (database)
|   ETC.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_1_3 (procedure in 3_1.PRG)
|   OVER2.DBF (database)
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_1_4 (procedure in 3_1.PRG)
|   PJ.DBF (database)
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_3.PRG
|-----3_3_1.PRG
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_3_2.PRG
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|   |-----EOF() ... (function in ?)
|   |-----RERR (procedure in WARNING.PRG)
|   |-----ERROR() (function in ?)
|-----3_2.PRG
|-----3_2_1.PRG
|   OVER1.DBF (database)
|   |-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_2_2.PRG
|   OVER1.DBF (database)

```

```

|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_4.PRG
|-----3_4_1.PRG
|-----3_4_1_1.PRG
|-----D_WAGE.DBF (database)
|-----STR() ... (function in ?)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_4_1_2.PRG
|-----D_WAGE.DBF (database)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_4_2.PRG
|-----3_4_2_1.PRG
|-----PART.DBF (database)
|-----STR() ... (function in ?)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_4_2_2.PRG
|-----PART.DBF (database)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_4_3.PRG
|-----3_4_3_1.PRG
|-----ETC.DBF (database)
|-----STR() ... (function in ?)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_4_3_2.PRG
|-----ETC.DBF (database)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_5.PRG
|-----3_5_1.PRG
|-----OVER1.DBF (database)
|-----EMPTY() ... (function in ?)
|-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_5_2.PRG
|-----OVER1.DBF (database)
|-----EMPTY() ... (function in ?)
|-----EOF() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_6.PRG
|-----3_6_1.PRG
|-----OVER1.DBF (database)
|-----EMPTY() ... (function in ?)
|-----EOF() ... (function in ?)
|-----3_6_2.PRG
|-----OVER1.DBF (database)
|-----EMPTY() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_7.PRG
|-----3_7_1.PRG
|-----3_7_1_1.PRG
|-----PART.DBF (database)
|-----STR() ... (function in ?)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_7_1_2.PRG
|-----PART.DBF (database)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
|-----3_7_2.PRG
|-----3_7_2_1.PRG
|-----ETC.DBF (database)
|-----STR() ... (function in ?)
|-----SPACE() ... (function in ?)
|-----3_7_2_2.PRG
|-----ETC.DBF (database)

```

```

    |-----SPACE() ... (function in ?)
    |-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
-----3_7_3.PRG
    |-----3_7_3_1.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |-----3_7_3_2.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     OVER3.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |     |-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
-----3_7_4.PRG
    |-----3_7_4_1.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |-----3_7_4_2.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     OVER3.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |     |-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
-----3_8.PRG
    |-----3_8_1.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     OVER2.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |-----3_8_2.PRG
    |     OVER1.DBF (database)
    |     OVER2.DBF (database)
    |     OVER4.DBF (database)
    |     |-----SPACE() ... (function in ?)
    |     |-----EMPTY() ... (function in ?)
    |     |-----EOF() ... (function in ?)
    |     |-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)
-----RERR... (procedure in WARNING.PRG)

```

سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های R&D

مهندس امید حاجوی

07/06/98 23:06:14

File List

Programs and procedures:

1_1 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
1_2 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
1_3 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
1_4_1 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
1_4_2 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
1_4_3 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
2_1.PRG
2_2.PRG
2_3.PRG
2_4.PRG
2_5.PRG
2_6.PRG
2_7_1 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
2_7_2 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
2_7_3 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
2_7_4 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
2_7_5 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
2_7_6 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
3_1_1 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_1_3 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_1_4 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_1_5 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_1_6 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
3_2.PRG
3_2_1.PRG
3_2_2.PRG
3_3.PRG
3_3_1.PRG
3_3_2.PRG
3_4.PRG
3_4_1.PRG
3_4_1_1.PRG
3_4_1_2.PRG
3_4_2.PRG
3_4_2_1.PRG
3_4_2_2.PRG
3_4_3.PRG
3_4_3_1.PRG
3_4_3_2.PRG
3_5.PRG
3_5_1.PRG
3_5_2.PRG
3_6.PRG
3_6_1.PRG
3_6_2.PRG
3_7.PRG
3_7_1.PRG
3_7_1_1.PRG
3_7_1_2.PRG
3_7_2.PRG
3_7_2_1.PRG
3_7_2_2.PRG
3_7_3.PRG
3_7_3_1.PRG
3_7_3_2.PRG
3_7_4.PRG

3_7_4_1.PRG
 3_7_4_2.PRG
 3_8.PRG
 3_8_1.PRG
 3_8_2.PRG
 ALLT() (function in ?)
 ALLTRIM() (function in ?)
 CEN_HELP (procedure in D:\CENTER\WMENU.PRG)
 CEN_MEM (procedure in D:\CENTER\WMENU.PRG)
 DATE() (function in ?)
 DISKSPACE() (function in ?)
 EMPTY() (function in ?)
 EOF() (function in ?)
 ER1 (procedure in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 ERROR() (function in ?)
 FAN() (function in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 FARSID() (function in FARSID.PRG)
 FOUND() (function in ?)
 INKEY() (function in ?)
 INT() (function in ?)
 LASTKEY() (function in ?)
 MENU2.PRG
 MENU3.PRG
 OMSYS.PRG
 PADL() (function in ?)
 PASS.PRG
 RERR (procedure in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 RETURN() (function in ?)
 SEL (procedure in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 SELECT (procedure in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 SFAN() (function in D:\CENTER\WARNING.PRG)
 SPACE() (function in ?)
 STR() (function in ?)
 SYS() (function in ?)
 UPPER() (function in ?)

Procedure files:

D:\CENTER\WARNING.PRG
 D:\CENTER\WMENU.PRG
 D:\CENTER\MENU1.PRG
 D:\CENTER\1_4.PRG
 D:\CENTER\2_7.PRG
 D:\CENTER\3_1.PRG
 D:\CENTER\FARSID.PRG

Databases:

D_WAGE.DBF
 ETC.DBF
 GR.DBF
 OVER1.DBF
 OVER2.DBF
 OVER3.DBF
 OVER4.DBF
 PART.DBF
 PER.DBF
 PJ.DBF
 WAGE.DBF

Index files:

D:\CENTER\D_WAGIDX.IDX
 D:\CENTER\ETCINDEX.IDX
 D:\CENTER\GRINDEX.IDX
 D:\CENTER\OV2INDEX.IDX
 D:\CENTER\PARTINDEX.IDX
 D:\CENTER\PERINDEX.IDX
 D:\CENTER\PJINDEX.IDX

D:\CENTER\WAGEINDX.IDX

Multiple index files:

D:\CENTER\D_WAGE.CDX
D:\CENTER\ETC.CDX
D:\CENTER\GR.CDX
D:\CENTER\OVER1.CDX
D:\CENTER\PART.CDX
D:\CENTER\PER.CDX
D:\CENTER\PJ.CDX

Report forms:

D:\CENTER\D_WAGE.FRX
D:\CENTER\ETC.FRX
D:\CENTER\GEIDC.FRX
D:\CENTER\GIIDC.FRX
D:\CENTER\GIIDC1.FRX
D:\CENTER\ID_ETC.FRX
D:\CENTER\ID_PART.FRX
D:\CENTER\OVER1.FRX
D:\CENTER\PART.FRX
D:\CENTER\PDIDC.FRX
D:\CENTER\PTDC.FRX
D:\CENTER\REP_FIN.FRX

سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های R&D

Author: مهندس امید حاجری

07/06/98 23:06:11

Database Structure Summary

11 databases in the system

PER.DBF
D_WAGE.DBF
ETC.DBF
GR.DBF
PART.DBF
PJ.DBF
WAGE.DBF
OVER2.DBF
OVER1.DBF
OVER3.DBF
OVER4.DBF

Structure for database : PER.DBF

Number of data records : 3

Last updated : 06/01/98 at 21:14

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	NAME	Character	20		1	20
2	FAMIL	Character	25		21	45
3	PER_N	Character	10		46	55
4	RATE	Numeric	6		56	61
5	RATE_2	Numeric	6		62	67
**	Total	**	68			

This database appears to be associated with index file/tag(s):

: D:\CENTER\PERINDEX.IDX (PER_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):

: D:\CENTER\PER.CDX

FoxDoc did not find any associated report forms

Used by MMENU.PRG

: 1_3 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)

: 2_1.PRG

: 1_4_3 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)

Structure for database : D_WAGE.DBF

Number of data records : 6

Last updated : 06/26/98 at 21:32

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	PER_N	Character	10		1	10
2	PJ_N	Character	5		11	15
3	GR_N	Character	3		16	18
4	MO_N	Numeric	2		19	20
5	WO_T	Numeric	6		21	26
6	DWC	Numeric	9		27	35
7	W_N	Numeric	3		36	38
**	Total	**	39			

This database appears to be associated with index file/tag(s):

: D:\CENTER\D_WAGIDX.IDX (STR(MO_N)+GR_N+PJ_N+PER_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\D_WAGE.CDX

This database appears to be associated with report form(s):
: D_WAGE.FRX

Used by WMENU.PRG
: 2_1.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_1 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_4_1_1.PRG
: 3_4_1_2.PRG

Structure for database : ETC.DBF

Number of data records : 1
Last updated : 06/25/98 at 20:14

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	NO_N	Numeric	2		1	2
2	D_ID	Logical	1		3	3
3	DESCRIB	Character	25		4	28
4	DATE	Date	8		29	36
5	WABLAG	Numeric	9		37	45
6	PJ_N	Character	5		46	50
7	GR_N	Character	3		51	53
8	INTERNAL	Logical	1		54	54
** Total **			55			

This database appears to be associated with index file/tag(s):
: D:\CENTER\ETCINDEX.IDX (STR(NO_N)+GR_N+PJ_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\ETC.CDX

This database appears to be associated with report form(s):
: ETC.FRX
: ID_ETC.FRX

Used by WMENU.PRG
: 2_3.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_3 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_6 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_4_3_1.PRG
: 3_4_3_2.PRG
: 3_7_2_1.PRG
: 3_7_2_2.PRG

Structure for database : GR.DBF

Number of data records : 8
Last updated : 06/23/98 at 10:37

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	GR_NAME	Character	30		1	30
2	GR_N	Character	3		31	33
3	GR_T	Logical	1		34	34
** Total **			35			

This database appears to be associated with index file/tag(s):

: D:\CENTER\GRINDEX.IDX (GR_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\GR.CDX

ForDoc did not find any associated report forms

Used by MMENU.PRG

: 1_1 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 2_1.PRG
: 2_2.PRG
: 2_3.PRG
: 2_4.PRG
: 3_1.PRG
: 1_4_1 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
: 3_1_1 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)

Structure for database : PART.DBF

Number of data records : 2

Last updated : 06/25/98 at 18:06

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	MO_N	Numeric	2		1	2
2	D_ID	Logical	1		3	3
3	PJ_N	Character	5		4	8
4	PA_COD	Character	6		9	14
5	NO	Numeric	6		15	20
6	U_COST	Numeric	9		21	29
7	GR_N	Character	3		30	32
8	SHIT_N	Character	6		33	38
9	R_DATE	Date	8		39	46
10	B_DATE	Date	8		47	54
11	UNIT	Character	5		55	59
12	PWPN	Character	6		60	65
13	BARGASHT	Logical	1		66	66
**	Total **		67			

This database appears to be associated with index file/tag(s):
: D:\CENTER\PARTINDX.IDX (STR(MO_N)+GR_N+PJ_N+SHIT_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\PART.CDX

This database appears to be associated with report form(s):
: PART.FRX
: ID_PART.FRX

Used by MMENU.PRG

: 2_2.PRG
: 2_5.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_2 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 2_7_5 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_4_2_1.PRG
: 3_4_2_2.PRG
: 3_7_1_1.PRG
: 3_7_1_2.PRG

Structure for database : PJ.DBF

Number of data records : 5
Last updated : 06/23/98 at 17:19

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	PJ_NAME	Character	30		1	30
2	PJ_N	Character	5		31	35
3	GR_NAME	Character	30		36	65
4	GR_N	Character	3		66	68
5	S_DATE	Date	8		69	76
6	BODJET	Numeric	10		77	86
7	E_DATE	Date	8		87	94
8	SN	Numeric	2		95	96
9	EM	Numeric	2		97	98
** Total **			99			

This database appears to be associated with index file/tag(s):
: D:\CENTER\PJINDEX.IDX (GR_N+PJ_N)

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\PJ.CDX

FoxDoc did not find any associated report forms

Used by MMENU.PRG
: 1_2 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 2_1.PRG
: 2_2.PRG
: 2_3.PRG
: 3_1.PRG
: 1_4_2 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
: 3_1_4 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)

Structure for database : WAGE.DBF

Number of data records : 2
Last updated : 06/25/98 at 22:34

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	MO_N	Numeric	2		1	2
2	GR_N	Character	3		3	5
3	T_WAGE	Numeric	10		6	15
4	R_WAGE	Numeric	10		16	25
** Total **			26			

This database appears to be associated with index file/tag(s):
: D:\CENTER\WAGEINDX.IDX (STR(MO_N)+GR_N)

FoxDoc did not find any associated multiple indexes

FoxDoc did not find any associated report forms

Used by MMENU.PRG
: 2_4.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_4 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)

Structure for database : OVER2.DBF

Number of data records : 1
Last updated : 06/26/98 at 21:33

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	MO_N	Numeric	2		1	2

2	OV_EKC	Numeric	10	3	12
3	TCCM	Numeric	10	13	22
4	OV_ERC1	Numeric	10	23	32
5	R_M	Numeric	9	33	41
** Total **			42		

This database appears to be associated with index file/tag(s):
: D:\CENTER\OV21NDX.IDX (WO_N)

FoxDoc did not find any associated multiple indexes

FoxDoc did not find any associated report forms

Used by WMENU.PRG

: 2_6.PRG
: 2_7_6 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_1_5 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_6 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_3 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_8_1.PRG
: 3_8_2.PRG

Structure for database : OVER1.DBF

Number of data records : 10

Last updated : 06/26/98 at 21:33

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	GR_N	Character	3		1	3
2	WO_N	Numeric	2		4	5
3	PJ_N	Character	5		6	10
4	OV1	Numeric	9		11	19
5	OV2	Numeric	9		20	28
6	OV3	Numeric	9		29	37
7	OV4	Numeric	9		38	46
8	DWC	Numeric	9		47	55
9	WO_T	Numeric	6		56	61
10	PJ_P_N	Numeric	3		62	64
11	S1	Numeric	9		65	73
12	S2	Numeric	9		74	82
13	S3	Numeric	9		83	91
14	S4	Numeric	9		92	100
15	OV_1	Numeric	9		101	109
16	OV_2	Numeric	9		110	118
17	D_P	Numeric	9		119	127
18	D_E	Numeric	9		128	136
19	R_C	Numeric	11		137	147
20	TOTAL	Numeric	10		148	157
** Total **			158			

FoxDoc did not find any associated index files

This database appears to be associated with multiple index file(s):
: D:\CENTER\OVER1.CDX

This database appears to be associated with report form(s):

: REP_FIN.FRX
: OVER1.FRX
: PTDC.FRX
: PDIDC.FRX

Used by WMENU.PRG

: 3_1.PRG

```

: 3_1_1          (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_2          (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_5          (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_3          (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_4          (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_3_1.PRG
: 3_3_2.PRG
: 3_2_1.PRG
: 3_2_2.PRG
: 3_5_1.PRG
: 3_5_2.PRG
: 3_6_1.PRG
: 3_6_2.PRG
: 3_8_1.PRG
: 3_8_2.PRG
: 3_7_3_1.PRG
: 3_7_3_2.PRG
: 3_7_4_1.PRG
: 3_7_4_2.PRG

```

Structure for database : OVER3.DBF

Number of data records : 4
 Last updated : 06/26/98 at 18:27

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	NO_N	Numeric	2		1	2
2	GR_N	Character	3		3	5
3	OV1	Numeric	9		6	14
4	OV2	Numeric	9		15	23
5	OV3	Numeric	9		24	32
6	OV4	Numeric	9		33	41
** Total **			42			

FoxDoc did not find any associated index files

FoxDoc did not find any associated multiple indexes

This database appears to be associated with report form(s):

```

: GIIDC.FRX
: GIIDC1.FRX

```

Used by WMENU.PRG

```

: 3_7_3_2.PRG
: 3_7_4_2.PRG

```

Structure for database : OVER4.DBF

Number of data records : 1
 Last updated : 06/26/98 at 22:23

Field	Field name	Type	Width	Dec	Start	End
1	NO_N	Numeric	2		1	2
2	GR_N	Character	3		3	5
3	OV_ERC	Numeric	10		6	15
4	OV_2	Numeric	10		16	25
** Total **			26			

This database appears to be associated with index file/tag(s):

```

: D:\CENTER\OV2INDX.IDX (NO_N)

```

FoxDoc did not find any associated multiple indexes

This database appears to be associated with report form(s):
: GEIDC.FRX

Used by WMENU.PRG
: J_8_2.PRG

سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های R&D

Author: مهندس امید حاجری

07/06/98 23:06:12

Database Field Summary

Field Name	Type	Len	Dec	Database
BARGASHT	L	1	0	PART.DBF
BODJET	N	10	0	PJ.DBF
B_DATE	D	8	0	PART.DBF
DATE	D	8	0	ETC.DBF
DESCRIB	C	25	0	ETC.DBF
DWC	N	9	0	OVER1.DBF
				D_WAGE.DBF
D_E	N	9	0	OVER1.DBF
D_ID	L	1	0	PART.DBF
				ETC.DBF
D_P	N	9	0	OVER1.DBF
EM	N	2	0	PJ.DBF
E_DATE	D	8	0	PJ.DBF
FAMIL	C	25	0	PER.DBF
GR_N	C	3	0	OVER1.DBF
				GR.DBF
				WAGE.DBF
				PART.DBF
				ETC.DBF
				OVER3.DBF
				PJ.DBF
				OVER4.DBF
				D_WAGE.DBF
GR_NAME	C	30	0	PJ.DBF
				GR.DBF
GR_T	L	1	0	GR.DBF
INTERNAL	L	1	0	ETC.DBF
MABLAG	N	9	0	ETC.DBF
MO_N	N	2	0	OVER3.DBF
				WAGE.DBF
				OVER1.DBF
				PART.DBF
				OVER4.DBF
				D_WAGE.DBF
				ETC.DBF
				OVER2.DBF
NAME	C	20	0	PER.DBF
NO	N	6	0	PART.DBF
OV1	N	9	0	OVER1.DBF
				OVER3.DBF
OV2	N	9	0	OVER1.DBF
				OVER3.DBF
OV3	N	9	0	OVER1.DBF
				OVER3.DBF
OV4	N	9	0	OVER1.DBF
				OVER3.DBF
OV_1	N	9	0	OVER1.DBF
OV_2	N	10	0	OVER4.DBF
OV_2	N	9	0	OVER1.DBF
OV_ERC	N	10	0	OVER4.DBF
				OVER2.DBF
OV_ERC1	N	10	0	OVER2.DBF
PA_COD	C	6	0	PART.DBF
PER_N	C	10	0	PER.DBF
				D_WAGE.DBF
PJ_N	C	5	0	D_WAGE.DBF

				PART.DBF
				ETC.DBF
				OVER1.DBF
				PJ.DBF
PJ_NAME	C	30	0	PJ.DBF
PJ_P_N	N	3	0	OVER1.DBF
PWPN	C	6	0	PART.DBF
RATE	N	6	0	PER.DBF
RATE_2	N	6	0	PER.DBF
R_C	N	11	0	OVER1.DBF
R_DATE	D	8	0	PART.DBF
R_M	N	9	0	OVER2.DBF
R_WAGE	N	10	0	WAGE.DBF
S1	N	9	0	OVER1.DBF
S2	N	9	0	OVER1.DBF
S3	N	9	0	OVER1.DBF
S4	N	9	0	OVER1.DBF
SHIT_N	C	6	0	PART.DBF
SH	N	2	0	PJ.DBF
S_DATE	D	8	0	PJ.DBF
TCCM	N	10	0	OVER2.DBF
TOTAL	N	10	0	OVER1.DBF
T_WAGE	N	10	0	WAGE.DBF
UNIT	C	5	0	PART.DBF
U_COST	N	9	0	PART.DBF
WO_T	N	6	0	OVER1.DBF
				D_WAGE.DBF
W_N	N	3	0	D_WAGE.DBF

7 files containing procedures in the system

WARNING.PRG
MMENU.PRG
MENU1.PRG
1_4.PRG
2_7.PRG
3_1.PRG
FARSID.PRG

WARNING.PRG -- Last updated: 05/29/98 at 14:24

Contains: SELECT (Params: S)
Called by: FAN() (function in WARNING.PRG)
Calls: LASTKEY() (function in ?)
Calls: RETURN() (function in ?)

Contains: RERR (Params: none)
Called by: MMENU.PRG
Called by: 3_3_2.PRG
Called by: 3_2_2.PRG
Called by: 3_5_2.PRG
Called by: 3_6_2.PRG
Called by: 3_8_2.PRG
Called by: 3_4_1_2.PRG
Called by: 3_4_2_2.PRG
Called by: 3_4_3_2.PRG
Called by: 3_7_1_2.PRG
Called by: 3_7_2_2.PRG
Called by: 3_7_3_2.PRG
Called by: 3_7_4_2.PRG
Calls: ERROR() (function in ?)

Contains: ERI (Params: none)

Contains: FAN() (Params: none)
Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
Calls: SELECT (procedure in WARNING.PRG)

Contains: SFAN() (Params: none)
Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 2_1.PRG
Called by: 2_2.PRG
Called by: 2_3.PRG
Called by: 2_4.PRG
Called by: 2_5.PRG
Called by: 2_6.PRG
Calls: SEL (procedure in WARNING.PRG)

Contains: SEL (Params: none)
Called by: SFAN() (function in WARNING.PRG)
Calls: LASTKEY() (function in ?)

MMENU.PRG -- Last updated: 06/26/98 at 23:32

Contains: CEN_HELP (Params: none)
Called by: MMENU.PRG
Called by: MENU2.PRG

Procedure and Function Summary

7 files containing procedures in the system

- WARNING.PRG
- MMENU.PRG
- MENU1.PRG
- 1_4.PRG
- 2_7.PRG
- 3_1.PRG
- FARSID.PRG

WARNING.PRG -- Last updated: 05/29/98 at 14:24

```

Contains: SELECT (Params: S)
  Called by: FAN() (function in WARNING.PRG)
    Calls: LASTKEY() (function in ?)
    Calls: RETURN() (function in ?)
Contains: RERR (Params: none)
  Called by: MMENU.PRG
  Called by: 3_3_2.PRG
  Called by: 3_2_2.PRG
  Called by: 3_5_2.PRG
  Called by: 3_6_2.PRG
  Called by: 3_8_2.PRG
  Called by: 3_4_1_2.PRG
  Called by: 3_4_2_2.PRG
  Called by: 3_4_3_2.PRG
  Called by: 3_7_1_2.PRG
  Called by: 3_7_2_2.PRG
  Called by: 3_7_3_2.PRG
  Called by: 3_7_4_2.PRG
    Calls: ERROR() (function in ?)
Contains: ERI (Params: none)
Contains: FAN() (Params: none)
  Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
  Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
  Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
    Calls: SELECT (procedure in WARNING.PRG)
Contains: SFAN() (Params: none)
  Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
  Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
  Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
  Called by: 2_1.PRG
  Called by: 2_2.PRG
  Called by: 2_3.PRG
  Called by: 2_4.PRG
  Called by: 2_5.PRG
  Called by: 2_6.PRG
    Calls: SEL (procedure in WARNING.PRG)
Contains: SEL (Params: none)
  Called by: SFAN() (function in WARNING.PRG)
    Calls: LASTKEY() (function in ?)

```

MMENU.PRG -- Last updated: 06/26/98 at 23:32

```

Contains: CEN_HELP (Params: none)
  Called by: MMENU.PRG
  Called by: MENU2.PRG

```

3_1.PRG -- Last updated: 06/05/98 at 1:18

Contains: 3_1_1 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: SPACE() (function in ?)
Calls: EOF() (function in ?)
Contains: 3_1_2 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: SPACE() (function in ?)
Calls: EOF() (function in ?)
Contains: 3_1_5 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: EOF() (function in ?)
Contains: 3_1_6 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: SPACE() (function in ?)
Calls: EOF() (function in ?)
Contains: 3_1_3 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: EOF() (function in ?)
Contains: 3_1_4 (Params: none)
Called by: 3_1.PRG
Calls: SPACE() (function in ?)
Calls: EOF() (function in ?)

FARSID.PRG -- Last updated: 09/30/97 at 19:13

Contains: FARSID() (Params: MI_DATE)
Called by: WMENU.PRG
Calls: INT() (function in ?)
Calls: ALLT() (function in ?)
Calls: STR() (function in ?)
Calls: RETURN() (function in ?)

Index Parameter Summary

8 index files in the system

- D:\CENTER\GRINDEX.IDX
- D:\CENTER\PJINDEX.IDX
- D:\CENTER\PERINDEX.IDX
- D:\CENTER\D_WAGIDX.IDX
- D:\CENTER\PARTINDEX.IDX
- D:\CENTER\ETCINDEX.IDX
- D:\CENTER\WAGEINDEX.IDX
- D:\CENTER\OV2INDEX.IDX

D:\CENTER\GRINDEX.IDX -- Indexed on: GR_N

Last updated: 06/25/98 at 22:52

This index file appears to be associated with database(s):
: GR.DBF

Used by 1_1 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 1_4_1 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)

D:\CENTER\PJINDEX.IDX -- Indexed on: GR_N+PJ_N

Last updated: 06/25/98 at 22:51

This index file appears to be associated with database(s):
: PJ.DBF

Used by 1_2 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 1_4_2 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)

D:\CENTER\PERINDEX.IDX -- Indexed on: PER_N

Last updated: 06/23/98 at 10:44

This index file appears to be associated with database(s):
: PER.DBF

Used by 1_3 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 1_4_3 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)

D:\CENTER\D_WAGIDX.IDX -- Indexed on: STR(NO_N)+GR_N+PJ_N+PER_N

Last updated: 06/26/98 at 23:27

This index file appears to be associated with database(s):
: D_WAGE.DBF

Used by 2_1_1 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_4_1_1.PRG

D:\CENTER\PARTINDEX.IDX -- Indexed on: STR(MO_N)+GR_N+PJ_N+SHIT_N

Last updated: 06/26/98 at 23:26

This index file appears to be associated with database(s):
: PART.DBF

Used by 2_7_2 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 2_7_5 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_4_2_1.PRG
: 3_7_1_1.PRG

D:\CENTER\ETCINDEX.IDX -- Indexed on: STR(MO_N)+GR_N+PJ_N

Last updated: 06/26/98 at 21:32

This index file appears to be associated with database(s):
: ETC.DBF

Used by 2_7_3 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_4_3_1.PRG
: 3_7_2_1.PRG

D:\CENTER\WAGEINDEX.IDX -- Indexed on: STR(MO_N)+GR_N

Last updated: 06/26/98 at 14:00

This index file appears to be associated with database(s):
: WAGE.DBF

Used by 2_7_4 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)

D:\CENTER\OV2INDEX.IDX -- Indexed on: MO_N

Last updated: 06/26/98 at 23:26

This index file appears to be associated with database(s):
: OVER2.DBF
: OVER4.DBF

Used by 2_7_6 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_8_1.PRG
: 3_8_2.PRG

سیستم محاسبه قیمت تمام شده پروژه های R&D
Author: مهندس امید حائری
07/06/98 23:06:11
Multiple Index File Parameter Summary

7 multiple index files in the system

D:\CENTER\PER.CDX
D:\CENTER\D_WAGE.CDX
D:\CENTER\ETC.CDX
D:\CENTER\GR.CDX
D:\CENTER\PART.CDX
D:\CENTER\PJ.CDX
D:\CENTER\OVER1.CDX

PER.CDX Last updated: 06/01/98 at 21:14
Tag: _rom13gbxi (PER_N)

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: PER.DBF

Used by MMENU.PRG
: 1_3 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 2_1.PRG
: 1_4_3 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)

D_WAGE.CDX Last updated: 06/26/98 at 21:32
Tag: _root5kpdw (STR(MO_N,2,0)+PER_N)

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: D_WAGE.DBF

Used by MMENU.PRG
: 2_1.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_1 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_4_1_1.PRG
: 3_4_1_2.PRG

ETC.CDX Last updated: 06/25/98 at 20:14
Tag: _rom18duhk (GR_N+STR(MO_N,2,0))
Tag: _root8ehq0 (STR(MO_N,2,0)+DTOS(DATE))

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: ETC.DBF

Used by MMENU.PRG
: 2_3.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_3 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_6 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_4_3_1.PRG
: 3_4_3_2.PRG
: 3_7_2_1.PRG
: 3_7_2_2.PRG

GR.CDX Last updated: 06/23/98 at 10:37
Tag: _rom0z2r7v (GR_N)

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: GR.DBF

Used by MMENU.PRG
: 1_1 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 2_1.PRG
: 2_2.PRG
: 2_3.PRG
: 2_4.PRG
: 3_1.PRG
: 1_4_1 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
: 3_1_1 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)

PART.CDX Last updated: 06/25/98 at 18:06
Tag: _roo16tlf5 (STR(MO_N,2,0)+SHIT_N+PA_COD)

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: PART.DBF

Used by MMENU.PRG
: 2_2.PRG
: 2_5.PRG
: 3_1.PRG
: 2_7_2 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 2_7_5 (procedure in D:\CENTER\2_7.PRG)
: 3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_4_2_1.PRG
: 3_4_2_2.PRG
: 3_7_1_1.PRG
: 3_7_1_2.PRG

PJ.CDX Last updated: 06/23/98 at 17:19
Tag: _rop0wjil (GR_N+PJ_N)

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: PJ.DBF

Used by MMENU.PRG
: 1_2 (procedure in D:\CENTER\MENU1.PRG)
: 2_1.PRG
: 2_2.PRG
: 2_3.PRG
: 3_1.PRG
: 1_4_2 (procedure in D:\CENTER\1_4.PRG)
: 3_1_4 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)

OVER1.CDX Last updated: 06/26/98 at 21:33
Tag: _ron17sxtid (PJ_N+STR(MO_N,2,0))

This multiple index file appears to be associated with database(s):
: OVER1.DBF

Used by MMENU.PRG
: 3_1.PRG
: 3_1_1 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_2 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_5 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_3 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_1_4 (procedure in D:\CENTER\3_1.PRG)
: 3_3_1.PRG
: 3_3_2.PRG
: 3_2_1.PRG
: 3_2_2.PRG

: 3_3_1.PRG
: 3_5_2.PRG
: 3_6_1.PRG
: 3_6_2.PRG
: 3_8_1.PRG
: 3_8_2.PRG
: 3_7_3_1.PRG
: 3_7_3_2.PRG
: 3_7_4_1.PRG
: 3_7_4_2.PRG

7 files containing procedures in the system

WARNING.PRG
MMENU.PRG
MENU1.PRG
1_4.PRG
2_7.PRG
3_1.PRG
FARSID.PRG

WARNING.PRG -- Last updated: 05/29/98 at 14:24

Contains: SELECT (Params: S)
Called by: FAN() (function in WARNING.PRG)
Calls: LASTKEY() (function in ?)
Calls: RETURN() (function in ?)
Contains: RERR (Params: none)
Called by: MMENU.PRG
Called by: 3_3_2.PRG
Called by: 3_2_2.PRG
Called by: 3_5_2.PRG
Called by: 3_6_2.PRG
Called by: 3_8_2.PRG
Called by: 3_4_1_2.PRG
Called by: 3_4_2_2.PRG
Called by: 3_4_3_2.PRG
Called by: 3_7_1_2.PRG
Called by: 3_7_2_2.PRG
Called by: 3_7_3_2.PRG
Called by: 3_7_4_2.PRG
Calls: ERROR() (function in ?)
Contains: ERI (Params: none)
Contains: FAN() (Params: none)
Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
Calls: SELECT (procedure in WARNING.PRG)
Contains: SFAN() (Params: none)
Called by: 1_1 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_2 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 1_3 (procedure in MENU1.PRG)
Called by: 2_1.PRG
Called by: 2_2.PRG
Called by: 2_3.PRG
Called by: 2_4.PRG
Called by: 2_5.PRG
Called by: 2_6.PRG
Calls: SEL (procedure in WARNING.PRG)
Contains: SEL (Params: none)
Called by: SFAN() (function in WARNING.PRG)
Calls: LASTKEY() (function in ?)

MMENU.PRG -- Last updated: 06/26/98 at 23:32

Contains: CEN_HELP (Params: none)
Called by: MMENU.PRG
Called by: MENU2.PRG

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	FARSID(DATE())	10	6	3
2	Gr_n	3	6	44
3	Pj_n	5	6	78
4	overl.r_c	13	12	3
5	overl.total	13	12	17
6	overl.ov_2	11	12	31
7	overl.ov_1	11	12	45
8	D_e	11	12	58
9	D_p	11	12	71
10	Dwc	11	12	83
11	Mo_n	2	12	97
12	_PAGE NO	7	14	39
13	overl.total	15	16	15
14	overl.ov_2	13	16	30
15	overl.ov_1	13	16	43
16	overl.d_e	13	16	56
17	overl.d_p	13	16	69
18	overl.dwc	13	16	82

188
=====

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER1.DBF

Used by J_2_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	farsid(date())	10	6	6
2	k	2	6	65
3	dwc1	15	8	21
4	dpl	15	9	21
5	del	15	10	21
6	t	15	11	21
		72		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER1.DBF

Used by 3_5_2.PRG

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	_pageno	10	6	5
2	k	2	6	47
3	overl.dwc + overl.d_p + overl.d_e + overl.ov_1 + overl.ov_2	15	10	3
4	overl.ov_1 + overl.ov_2	15	10	21
5	overl.dwc + overl.d_p + overl.d_e	15	10	40
6	overl.pj_n	5	10	61
7	overl.dwc + overl.d_p + overl.d_e + overl.ov_1 + overl.ov_2	15	13	3
8	overl.ov_1 + overl.ov_2	15	13	21
9	overl.dwc + overl.d_p + overl.d_e	15	13	40
		107		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER1.DBP

Used by J_6_2.PRG

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	farsid(DATE())	10	7	4
2	over4.gr_n	3	7	33
3	over4.ov_2	15	11	5
4	over4.ov_erc	15	11	29
5	over4.mo_n	2	11	52
6	_pageno	10	13	21
7	over4.ov_2	15	15	5
8	over4.ov_erc	15	15	29

85

=====

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER4.DBF

Used by 3_8_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	FARSID(DATE())	10	4	3
2	d_wage.gr_n	3	6	11
3	d_wage.pj_n	5	6	36
4	Dwc	11	11	6
5	Wo_t	7	11	23
6	Per_n	10	11	36
7	d_wage.mo_n	2	11	51
8	_PAGE NO	7	13	25
9	d_wage.dwc	13	15	4
10	d_wage.wo_t	9	15	21
		77		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: D_WAGE.DBF

Used by 3_4_1_2.PRG

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	farsid(DATE())	10	6	3
2	part.gr_n	3	6	25
3	part.pj_n	5	6	70
4	B_date	8	11	4
5	R_date	8	11	17
6	part.u_cost * part.no	15	11	28
7	U_cost	11	11	45
8	No	7	11	57
9	part.unit	5	11	65
10	Pa_cod	6	11	71
11	Shit_n	6	11	79
12	Mo_n	2	11	88
13	_PAGE NO	7	13	38
14	part.u_cost * part.no	15	15	28

108

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: PART.DBF

Used by 3_4_2_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	FARSID(DATE())	10	4	3
2	etc.gr_n	3	6	12
3	etc.pj_n	5	6	44
4	Date	8	11	4
5	Mablag	11	11	15
6	Describ	25	11	30
7	Mo_n	2	11	60
8	_PAGEÑO	7	13	25
9	etc.mablag	15	15	11

86%

=====

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: ETC.DBF

Used by 3_4_3_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	FARSID(DATE())	10	6	3
2	etc.gr_n	3	6	40
3	Date	8	11	4
4	Mablag	11	11	15
5	Describ	25	11	30
6	Mo_n	2	11	60
7	_PAGEÑO	7	13	25
8	etc.mablag	15	15	11
		81		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: ETC.DBF

Used by 3_7_2_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	farsid(DATE())	10	5	6
2	over3.gr_n	3	5	64
3	over3.ov1 + over3.ov2 + over3.ov3 + over3.ov4	15	11	4
4	over3.ov4	11	11	21
5	over3.ov3	11	11	39
6	over3.ov2	11	11	55
7	over3.ov1	11	11	71
8	over3.mo_n	2	11	86
9	_pageno	10	13	43
10	over3.ov1 + over3.ov2 + over3.ov3 + over3.ov4	15	15	4
11	over3.ov4	15	15	20
12	over3.ov3	15	15	36
13	over3.ov2	15	15	53
14	over3.ov1	15	15	69

		159		
		=====		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER3.DBF

Used by 3_7_3_2.PRG

=====

Report Contents

No.	Field	Length	Row	Column
1	farsid(DATE())	10	5	5
2	over3.mo_n	2	5	65
3	over3.ov1 + over3.ov2 + over3.ov3 + over3.ov4	15	11	3
4	over3.ov4	11	11	20
5	over3.ov3	11	11	38
6	over3.ov2	11	11	54
7	over3.ov1	11	11	70
8	over3.gr_n	3	11	85
9	_pageno	10	13	42
10	over3.ov1 + over3.ov2 + over3.ov3 + over3.ov4	15	15	3
11	over3.ov4	15	15	19
12	over3.ov3	15	15	35
13	over3.ov2	15	15	52
14	over3.ov1	15	15	68
		159		

Database and Program References

This report form appears to be associated with database(s):
: OVER3.DBF

Used by J_7_4_2.PRG